

**UNIVERSIDAD ANTROPOLOGICA DE GUADALAJARA
INCORPORADA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)
SEGÚN ACUERDO No. 20121878**

**UNIVERSIDAD
ANTROPOLÓGICA
DE GUADALAJARA**

**RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL PROFESOR Y LAS
ACTITUDES DE SUS ALUMNOS EN EL PROCESO EDUCATIVO.**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN Y ARTE
SUB LÍNEA: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE**

**TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DESARROLLO HUMANO**

**PRESENTA:
FRANCISCO JAVIER MORENO CUAHTECONTZI**

GUADALAJARA, JALISCO, NOVIEMBRE 2024

DEDICATORIAS

*A mis hijos Francisco, Verónica, mi nieto Javesito y Daría mi mamá,
porque son y serán siempre,
el principio y el fin del desenlace de las cosas,
siempre buenas y bellas que me acompañan en mi día a día.
Muy especialmente a Vero, la doctora quien, con su tenacidad,
me reta y desafía, para que haga las cosas que dejo y debo continuar.
A Jave mi nieto, por su deseo permanente de querer estar conmigo
Y a mi madre, por los años gloriosos de su fuerza inquebrantable
que me impulsó, a ir siempre adelante.*

AGRADECIMIENTOS

Con respeto y honradez, al claustro docente de este Doctorado, por los espacios de reflexión que, proporcionaron a lo largo del proceso formativo, todos y cada uno, me dio la posibilidad de enriquecer mi modelo del mundo. Al Dr. José Luis Ronquillo Horsten, por sus valiosas observaciones e interés profesional, en el trabajo que aquí se presenta.

A todos los profesores, compañeros del TecNM, campus Chetumal, que contribuyeron en esta investigación y a los alumnos de las carreras de Administración e Ingeniería Civil, por su participación. Sin ellos este trabajo no hubiera sido posible.

Gracias, Gracias, Gracias

RESUMEN

La presente investigación tuvo como escenario el Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCh). El objetivo consistió en determinar el vínculo entre los estilos de liderazgo de los profesores de la institución y la actitud de sus alumnos a lo largo de un semestre, considerando que la importancia de la variable liderazgo, tiene un impacto directo en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Se incorporó la Teoría no directiva de Carl Rogers como fundamento de una nueva forma de Liderar el proceso educativo y la Teoría Dialógica de Freire. Para abordar el fenómeno de estudio se consideraron las teorías formales de liderazgo de Blake y Mouton, Hersey y Blanchar y Chris Argyris, este último por su profunda formación humanista y moderación de Grupos “T”. Metodológicamente se trabajó con un diseño cuantitativo no experimental de tipo trasversal analítico correlacional, para identificar el vínculo entre el liderazgo y el nivel de madurez de los seguidores. Se construyeron cuatro escalas, dos con técnica Likert, una con Diferencial Semántico y otra de ordenamiento de Rangos; a estas se les dio la confiabilidad y validez correspondiente fundamentándose en el modelo bidimensional y tridimensional del liderazgo; las calificaciones de las escalas se cruzaron mediante el programa SPSS, para obtener la correlación buscada. De los resultados se encontró, que existe un vínculo entre el estilo de liderazgo del docente y el nivel de madurez con que responden los alumnos a lo largo de un semestre, independientemente de la naturaleza de la carrera profesional que se curse. Concluyendo que el fenómeno de liderazgo es inseparable al proceso docente, donde el juego que le da este a las dimensiones tarea- relación, son cruciales para fomentar el nivel de madurez de los alumnos, toda vez que estos niveles y los estilos de conducción estén alineados, por tanto, no se debe buscar que el docente tenga rasgos que no posee como en el caso del modelo de liderazgo transformacional, sino el contar con habilidades de conducción de grupos.

Palabras clave: Proceso docente, Liderazgo, Desarrollo Humano, Educación.

ABSTRACT

This research took place at the Chetumal Technological Institute (ITCh). The objective was to determine the link between the leadership styles of the institution's teachers and the attitude of their students throughout a semester, considering that the importance of the leadership variable has a direct impact on the quality of the teaching-learning process. The Non-Directive Theory of Carl Rogers was incorporated as the basis for a new way of leading the educational process and Freire's Dialogic Theory. To address the phenomenon of study, the formal leadership theories of Blake and Mouton, Hersey and Blanchard and Chris Argyris were considered, the latter due to his deep humanistic training and moderation of "T" Groups. Methodologically, a non-experimental quantitative design of a transversal analytical correlational type was used to identify the link between leadership and the maturity level of followers. Four scales were constructed, two with the Likert technique, one with Semantic Differential and another with Rank ordering; These were given the corresponding reliability and validity based on the two-dimensional and three-dimensional model of leadership; the scores of the scales were crossed using the SPSS program, to obtain the sought correlation. From the results it was found that there is a link between the leadership style of the teacher and the level of maturity with which the students respond throughout a semester, regardless of the nature of the professional career being studied. Concluding that the leadership phenomenon is inseparable from the teaching process, where the game that it gives to the task-relationship dimensions, are crucial to foster the level of maturity of the students, as long as these levels and the leadership styles are aligned, therefore, one should not look for the teacher to have traits that he does not have as in the case of the transformational leadership model, but rather to have group leadership skills.

Keywords: Teaching process, Leadership, Human Development, Education.

ÍNDICE

Contenido	Página
Capítulo I. Introducción	1
Capítulo II. Planteamiento de la investigación	8
2.1. Descripción del problema.....	8
2.2. Eje rector: Desarrollo Humano.....	18
2.3. Línea de investigación.....	19
2.4. Pregunta central de investigación.....	20
2.5. Objetivo general de la investigación.....	20
2.6. Delimitación del contenido.....	21
2.7. Objeto de estudio.....	21
2.8. Hipótesis	21
2.9. Justificación del estudio.....	21
Capítulo III. Marco Teórico	23
3.1. Modelo de Desarrollo Humano de la psicología humanista de Carl Rogers.....	24
3.1.1. Modelo de Carl Rogers aplicado a la educación	27
3.2. Modelo de Paulo Freire y su relación con el Desarrollo Humano	29
3.3. Teorías formales del liderazgo.....	31
3.3.1. Consideraciones sobre las teorías e investigaciones sobre la importancia del liderazgo.	31
3.3.1.1. Enfoque de los rasgos personales.	33
3.3.1.2. Enfoque situacional.	34
3.3.1.3. Enfoque de contingencias.	35
3.3.2. Teoría de liderazgo de Robert Tannenbaum y Warren Schmidt.	38
3.3.3. Teoría de liderazgo de Blacke y Mouton.....	41
3.3.4. Modelo tridimensional de Paul Hersey y Kenneth Blanchar.....	44
3.3.5. Modelo continuo de inmadurez madurez de Chris Argyris.....	49
3.4. Estado del arte.....	56
3.4.1. Publicaciones/investigaciones sobre liderazgo docente en educación superior.....	56
3.4.2. Publicaciones/Investigaciones sobre liderazgo docente en el Tecnológico	

Nacional de México.....	61
Capítulo IV. Procedimiento metodológico.....	67
4.1. Definición de variables.	67
4.1.1 Definición conceptual y operacionalización de variable: Estilo de conducción maestro.	67
4.1.2 Definición conceptual y operacionalización de variable: Inmadurez-madurez del alumno.	68
4.2. Sujetos de estudio.	68
4.2.1 Criterio de inclusión de docentes.	68
4.2.1.1 Procedimiento de selección de docentes	69
4.2.2 Criterios de inclusión de alumnos.	70
4.2.2.1 Procedimiento de selección de alumnos.....	70
4.3 Instrumentos.	71
4.3.1. Procedimiento para elaboración de instrumento Escala M-1 (aplicada a maestros).	72
4.3.2. Procedimiento para elaboración de instrumento Escala M-2 (aplicada a maestros).	75
4.3.3 Procedimiento para elaboración de Escala A-1 (aplicada a estudiantes).....	77
4.3.4. Procedimiento para elaboración de Escala A-2 (aplicada a estudiantes).....	78
4.4 Procedimiento de investigación.	80
4.4.1 Esquema del diseño.	80
4.5 Consideraciones bioéticas.	83
Capítulo V. Resultados e interpretación.....	85
Capítulo VI. Análisis y discusión.....	104
Conclusiones.....	112
Lista de referencias.....	116
Anexos.....	129

Índice de tablas

Contenido	Pág.
Tabla 1 Modelo de liderazgo con base al criterio de madurez.....	47
Tabla 2 Elementos de inmadurez-madurez.....	50
Tabla 3 Dimensiones e indicadores de las actitudes del líder en la tarea y en la relación.....	51
Tabla 4 Indicadores de estilo de liderazgo docente.....	67
Tabla 5 Indicadores de actitudes de inmadurez-madurez del alumno.....	68
Tabla 6 Características de docentes seleccionados.....	69
Tabla 7 Estratificación de docentes por categorías y especialidades.....	70
Tabla 8 Número de alumnos de Ingeniería Civil	71
Tabla 9 Materias impartidas en Ingeniería Civil por semestre.....	71
Tabla 10 Número de alumnos de Administración.....	71
Tabla 11 Materias impartidas en Administración por semestre.....	71
Tabla 12 Variables para construcción del instrumento con base al Modelo de Blake & Mouton.....	74
Tabla 13 Variables para construcción del instrumento con base al Modelo de Hersey & Blanchard.	74
Tabla 14 Variables para construcción del instrumento con base al Modelo de Argyris	75
Tabla 15 Variables de desempeño relacionadas con la madurez hacia el trabajo.....	76
Tabla 16 Variables de desempeño relacionadas con la madurez psicológica.....	76
Tabla 17 Estilo efectivo - inefectivo de conducción del maestro desde la perspectiva del alumno, con base a las actitudes típicas.....	77
Tabla 18 Actitud ante estilos de liderazgo docente.	77
Tabla 19 Orientación del maestro hacia la tarea y hacia la relación, expresadas por el alumno.....	79
Tabla 20 Etapas del diseño.	81
Tabla 21 Escala actitudinal M -, profesores Ingeniería Civil	86
Tabla 22 Escala actitudinal M -1 profesores de Administración.....	86
Tabla 23 Nivel de efectividad de profesores de Ingeniería Civil.....	87
Tabla 24 Nivel de efectividad de profesores de Administración.....	88
Tabla 25 Escala A – 1, percepción de estilos de liderazgo docente. Ingeniería Civil.....	89

Tabla 26 Escala A – 1, percepción de estilos de liderazgo docente. Administración	90
Tabla 27 Preferencia de liderazgo docente. Ing. Civil.....	91
Tabla 28 Preferencia de Liderazgo docente. Administración.....	91
Tabla 29 Correlación general entre estilo de liderazgo docente enfocado en la tarea y la madurez percibida de los alumnos de Ingeniería Civil y Licenciatura en Administración.....	92
Tabla 30 Nivel de significancia 0.05 de la correlación orientación del profesor hacia la tarea con madurez percibida.....	92
Tabla 31 Correlación general entre estilo de liderazgo docente enfocado en la relación y la madurez percibida de los alumnos de Ingeniería Civil y Licenciatura en Administración.....	93
Tabla 32 Nivel de significancia 0.05 y 0.01 de la correlación orientación del profesor hacia la relación con madurez percibida.....	93
Tabla 33 Correlación entre estilo de liderazgo docente enfocado en la tarea y la madurez percibida de los alumnos de Ingeniería Civil.....	94
Tabla 34 Correlación orientación del profesor hacia la tarea con madurez percibida de alumnos de Ingeniería Civil.....	95
Tabla 35 Correlación entre estilo de liderazgo docente enfocado en la relación a y la madurez percibida de los alumnos de Ingeniería Civil.....	95
Tabla 36 Nivel de significancia 0.05 y 0.01 de la correlación orientación del profesor hacia la relación con madurez percibida de alumnos de Ingeniería Civil.....	96
Tabla 37 Correlación entre estilo de liderazgo docente enfocado en la tarea y la madurez percibida de los alumnos de Licenciatura en Administración.....	97
Tabla 38 Nivel de significancia de la correlación orientación del profesor hacia la tarea con madurez percibida de alumnos de Licenciatura en Administración.....	98
Tabla 39 Correlación entre estilo de liderazgo docente enfocado en la relación a y la madurez percibida de los alumnos de Licenciatura en Administración.....	98
Tabla 40 Nivel de significancia 0.05 y 0.01 de la correlación orientación del profesor hacia la relación con madurez percibida de alumnos de Licenciatura en Administración.....	99

Índice de figuras

Contenido	Pág.
Figura 1 Rejilla gerencial	42
Figura 2 Modelo de liderazgo situacional de Hersey & Blanchard.....	44
Figura 3 Relación de la orientación del profesor y madurez de los alumnos de Ingeniería Civil y Licenciatura en Administración.....	100
Figura 4 Relación de la orientación del profesor y madurez de los alumnos de Ingeniería Civil.....	101
Figura 5 Relación de la orientación del profesor y madurez de los alumnos de Licenciatura en Administración.....	102

Índice de gráficas

Contenido	Pág.
Gráfica 1 Comparativo se estilos de liderazgo preferencial	87
Gráfica 2 Comparativo de efectividad	88

Índice de anexos

Contenido	Pág.
Anexo 1 Escala M-1.....	130
Anexo 2 Protocolo de respuestas.....	133
Anexo 3 Tabla de calificaciones	134
Anexo 4 Escala M-2.....	135
Anexo 5 Hoja de calificación de la Escala M-2.....	137
Anexo 6 Hoja de perfil de la Escala M – 2.....	138
Anexo 7 Escala A – 1.....	139
Anexo 8 Hoja de tabulación y selección de rango.....	140
Anexo 9 Escala A – 2.....	141
Anexo 10 Hoja de calificación de la Escala A – 2.....	143
Anexo 11 Guía de observación.....-	144
Anexo 12 Hoja de indicadores de madurez.....	145
Anexo 13 Consentimiento válidamente informado.....	146
Anexo 14 Análisis descriptivo de los reactivos	147
Anexo 15 Calificaciones directas en la aplicación de las escalas.....	150
Anexo 16 Valoración de la calidad de los reactivos	163

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La historia del Tecnológico Nacional de México [TecNM o TNM] se remonta a 1948, cuando se fundaron los primeros Institutos Tecnológicos en el país, específicamente en los estados de Durango y Chihuahua. Este surgimiento fue una respuesta a la creciente necesidad de formar profesionales técnicos que pudieran contribuir al desarrollo industrial y económico de México en un contexto post-revolucionario (García, 2024). En esos años, el país enfrentaba desafíos significativos en términos de modernización y crecimiento, y la educación técnica se convirtió en una prioridad para el gobierno (Soriano, 2019).

Los primeros institutos fueron concebidos con el propósito de impulsar la ciencia y la tecnología regionales. En 1950, se fundó el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, seguido en 1951 por el Instituto Tecnológico de Saltillo. Estos institutos comenzaron a atender una población estudiantil que, para 1955, sumaba apenas 1,795 alumnos. A medida que la demanda por educación técnica crecía, también lo hacía la red de Institutos Tecnológicos (Peña, 2024; García, 2024).

De acuerdo con Soriano (2019), en 1959 los Institutos Tecnológicos fueron desincorporados del Instituto Politécnico Nacional [IPN] y pasaron a depender directamente de la Secretaría de Educación Pública [SEP]. El autor asegura que este cambio permitió una mayor autonomía en su gestión y un enfoque más específico en la educación técnica. Durante las décadas siguientes, la red continuó expandiéndose; para 1978, ya existían 48 planteles distribuidos en 28 estados del país.

A lo largo de los años, el TecNM ha evolucionado para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado laboral y del contexto social. La creación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Educación Técnica [COSNET] en 1979 marcó un nuevo panorama organizativo para los institutos. En las décadas siguientes, se establecieron centros de investigación y se impulsó la formación de posgrados, reflejando un compromiso con la investigación y el desarrollo tecnológico (Ojeda & Arévalo, 1988).

El punto culminante de esta evolución llegó el 23 de julio de 2014, cuando se publicó un decreto presidencial que formalizó la creación del Tecnológico Nacional de México como un órgano administrativo desconcentrado de la SEP (Weiss & Bernal, 2013). Esta nueva institución agrupó a más de 254 institutos tecnológicos en todo el país, consolidándose como la mayor red educativa pública superior en México (SEP, 2023). Trujillo et al (2021), enuncian que el TecNM no solo se

convirtió en un referente educativo, sino que también asumió un papel crucial en la formación del capital humano necesario para enfrentar los retos del desarrollo económico y social del país.

El TNM actualmente es la institución de educación superior más grande de México, con una red que abarca 254 institutos tecnológicos en todo el país (Hernández, 2018). Esta vasta presencia permite que el TecNM atienda a una población estudiantil significativa, con más de 600,000 estudiantes en programas de licenciatura y posgrado. Además, representa aproximadamente el 14% de la matrícula total en educación superior en México, formando alrededor del 47% de los ingenieros del país (TNM, s.f.).

Los egresados del TecNM han jugado un papel fundamental en sectores estratégicos como la industria petrolera, automotriz, energética, aeroespacial y agropecuaria (García, 2024). La formación que reciben les permite ser actores clave en el desarrollo de tecnologías innovadoras y en la construcción de infraestructura, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico del país (Soriano, 2019).

El TecNM hace acto de presencia en el estado de Quintana Roo en: Cancún municipio de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal capital caribeña, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco. Por su trascendencia e importancia en el estado, la institución educativa investigada del TecNM fue el campus Chetumal, nombre que tiene desde 2014; conocido también como Instituto Tecnológico de Chetumal [ITCh] y originalmente como Instituto Tecnológico Regional de Chetumal. inició sus actividades académicas el 8 de octubre de 1975 (Ruiz, 2011), ofertando dos ingenierías y una licenciatura; al día de hoy ofrece en el sistema escolarizado las carreras de: Arquitectura, Contador Público, Ingeniería en Administración, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Administración, Biología y Turismo. En la modalidad mixta y a distancia Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Administración y Contador Público; a nivel Maestría oferta Construcción, Manejo de Zona Costera, Urbanismo y Economía Social y Solidaria; en coordinación con el Instituto Tecnológico de Cancún [ITC] ofrece un Doctorado en Ciencias Ambientales (TNM, s.f.).

El ITCh es uno de los 126 Tecnológicos federales del TecNM, el cual dicho sea de paso lo conforman también 122 tecnológicos descentralizados, 4 Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo [CRODE] un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica [CIIDET] y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

[CENIDET] (Gamino & Acosta, 2016). Sin embargo, el ITCh tiene identidad propia que se refleja en su visión que declara: “Ser una institución educativa líder que contribuya al desarrollo sostenido, sustentable e incluyente del Estado y del País” (ITCh, 2024, p.1). Su misión consiste en “Formar integralmente profesionales de alto desempeño que contribuyan al desarrollo sustentable del Estado y del País, dentro del proceso de globalización con base en la mejora continua” (ídem). Sus valores son: “El ser humano, el espíritu de servicio, liderazgo, el trabajo en equipo, la calidad y el alto desempeño” (ídem). Tiene un escudo con registro de marca concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual [IMPI], colores institucionales y mascota que lo diferencian de los tecnológicos hermanos en eventos nacionales.

Los programas de estudio son los mismos que en los demás tecnológicos que ofertan la misma carrera, circunstancia que favorece la movilidad estudiantil dado que, en caso de cambio de lugar de residencia, el alumno no tiene la necesidad de pasar por un proceso de revalidación de estudios, basta con que se encuentre regular en el semestre en el que deja el instituto para inscribirse en el semestre correspondiente en el tecnológico de su elección (Gamino et al, 2020). Por esta razón, se realizan encuentros nacionales, cada cuatro años, de seguimiento curricular, para la adecuación de programas compatibles con las condiciones emergentes de la sociedad; los programas de estudio se encuentran en la plataforma de cada tecnológico (Morales, 2019). La diferencia educativa y que distingue se encuentra en la especialidad de la carrera que cada tecnológico tiene, por ejemplo, en el ITCh la especialidad de Administración es desarrollo sostenible y en Ingeniería civil la especialidad en Construcción.

Para acreditar la carrera los alumnos, realizan un año de residencia, en alguna organización pública o privada, desarrollando un proyecto de intervención, para lo cual deben de contar con un profesor de la institución, denominado asesor interno y un supervisor en el centro de trabajo denominado asesor externo (Pérez & Ramírez, 2022).

En lo tocante al personal docente de medio, tres cuartos y tiempo completo, deben tener horas frente a grupo, de tutorías y para investigación. Esta última actividad se realiza perteneciendo a un cuerpo académico, cuya línea de investigación es declarada, de acuerdo al registro de líneas de investigación del TecNM (Trujillo et al, 2021). Las investigaciones deben ser registradas y autorizadas previamente a nivel central para desarrollarse, reportando sus resultados al concluir y entregando un producto final. Con respecto a su actividad docente y tutorial, al final de cada semestre el profesor es evaluado por el alumno, su jefe departamental y por el mismo. Es gracias a

esta evaluación que se estructura el programa de capacitación, que se implementará en el periodo intersemestral.

Acorde con la red de tecnológicos que conforman el sistema nacional, el ITCh para brindar certeza de su calidad educativa, a través de las academias y los departamentos que lo constituyen, certificó y recertificó a la institución, solventando los requisitos de calidad que establece la Organización Internacional de estandarización [ISO] (Neves et al, 2024) acreditándose en las normas 9001 Consistente en la incorporación de la gestión de la calidad como un enfoque estratégico, con el que se espera optimizar el desempeño global y establecer las bases para que coadyuve a mejorar su desempeño global y provea una base sólida para proponer caminos a seguir sobre desarrollo sostenible. Las posibles buenas consecuencias del establecimiento de un sistema de gestión de la calidad, fundado en esta Norma internacional se esperan sean: mayor capacidad para facilitar, normalmente productos o servicios que satisfagan las exigencias del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente, abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos y la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados (Deming, 1986). Del mismo modo el ITCh, en consonancia con las preocupaciones de los tiempos actuales, se certificó en la norma ISO 14001 Norma de Sistemas de Gestión Ambiental [SGA] cuyo fin ha sido el contar con un proceso sistematizado de gestión, para la optimización de recursos empleados durante la operación y tratamiento de desechos, evidenciando documentalmente el interés de la institución en comprometerse con el cuidado del medio ambiente y manejo responsable de sus residuos (Hernández, 2018).

La búsqueda de la calidad se ha orientado también al proceso educativo (Vega, 2012),; en este orden de ideas y siguiendo las políticas del TecNM con respecto al Modelo Educativo del siglo XXI el cual dejó establecida su pretensión de formar de manera integral a los estudiantes, mediante la apropiación de competencias, suficientes y necesarias, que le aseguren un desempeño efectivo en su contexto y poder ser agente de cambio, que coadyuve significativamente en el devenir de la sociedad, el ITCh implementó el Programa Institucional de Tutorías [PIT]; que como menciona Trujillo et al (2021) en este se establece que debe ser un proceso de orientación y acompañamiento individual y grupal, a lo largo de todo su camino formativo, en términos académicos, económicos y de salud física y mental; definiendo las funciones de todos los actores y estableciendo los roles de profesor como facilitador del aprendizaje y al estudiante como un actor activo, crítico y autogestivo;

para tal fin se establecen instrumentos y evaluación del proceso (Dirección General de Educación Superior Tecnológica [DGEST], 2012).

En el terreno docente – metodológico el ITCh a lo largo de sus 50 años ha incursionado en diferentes modelos psicopedagógicos con los que ha tratado de hacer cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje (Ku, 2014; Ku & Fernández, 2015) para eliminar el modelo tradicional, que, dicho sea de paso, sigue siendo practicado aún hoy por hoy, pese a lo sofisticado que puedan ser los recursos digitales con los que puede contar un maestro. En este modelo, la dinámica unidireccional del flujo continuo de información, del maestro como el poseedor de los saberes y el alumno como el receptor de la información que tiene que memorizar y reproducir, es su característica básica; para lograr este objetivo el alumno debe permanecer en las aulas, utilizando textos y acreditando exámenes numéricos que miden su aprovechamiento.

Por otro lado, con la intención de abatir el eterno problema de la reprobación y deserción, se han implementado cursos, talleres y diplomados de formación docente, con el enfoque de la llamada Escuela Nueva (Meza et al, 2024), enfocada hacia el alumno como protagonista en la construcción del conocimiento que se produce mediante investigaciones y empleo de tecnología para alcanzar los objetivos de aprendizaje (Fehérvári & Aranka, 2022).

Actualmente el tecnológico ha implementado un modelo curricular centrado en el desarrollo de competencias, lo que implica que la educación no solo debe basarse en la adquisición de conocimientos teóricos, sino también en la aplicación de esos conocimientos en situaciones reales. Este enfoque busca formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos del mundo laboral actual; para ellos sus planes de estudios los ha flexibilizado, con la idea de que se adapten a las necesidades del contexto local, regional y nacional; con ello se estima que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos y desarrollen habilidades relevantes para su entorno específico. De igual manera se ha incorporado el uso de tecnologías de la información y comunicación [TIC] en el proceso educativo, lo que facilita el acceso a recursos y herramientas que pueden enriquecer el aprendizaje.

El TecNM promueve un enfoque de aprendizaje activo donde los estudiantes participan activamente en su proceso educativo, para ello se emplean metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos [ABP], donde los estudiantes trabajan en proyectos reales que les permiten aplicar sus conocimientos y habilidades en contextos prácticos, fomentando así el trabajo en equipo y la creatividad (Vera et al, 2022). Del mismo modo se fomenta la colaboración entre estudiantes a

través de actividades grupales, lo que ayuda a desarrollar habilidades interpersonales y a construir un sentido de comunidad dentro del aula (Pérez & Ramírez, 2022; Mendoza et al, 2022).

La institución en mención, como parte de la formación continua y desarrollo profesional de sus docentes, capacita permanentemente mediante talleres, cursos y diplomados, para mejorar las habilidades pedagógicas y profesionales asegurando que puedan implementar estrategias innovadoras en sus clases (Mendoza et al, 2022). Para mejorar las prácticas educativas los docentes tienen acceso a plataformas como Moodle y otras herramientas digitales que facilitan la gestión del aprendizaje y la interacción con los estudiantes (Fehérvári & Aranka, 2022).

El modelo educativo del TecNM se basa en una evaluación formativa que busca proporcionar retroalimentación continua a los estudiantes sobre su progreso (Soriano, 2019); de manera que se utilizan diferentes métodos de evaluación, como proyectos, presentaciones y autoevaluaciones, para ofrecer una visión más completa del desempeño del estudiante; y también proporcionan retroalimentación constante que ayuda a los estudiantes a identificar áreas de mejora y a reflexionar sobre su propio aprendizaje (Gamino et al, 2020).

Es importante destacar que el Modelo actual de acuerdo con Morales (2019), tiene como finalidad promover una educación integral que no solo se centra en el aspecto académico, sino también en el desarrollo personal y social de los estudiantes, por lo que se fomentan actividades culturales, deportivas y sociales que contribuyen al desarrollo integral de éstos; sin dejar atrás la formación ética y cívica como componente clave del currículo, ayudando a formar profesionales comprometidos con su comunidad y con una sólida ética profesional.

En este sentido Weiss & Bernal (2013), mencionan que el TecNM ha adoptado un modelo educativo que denomina Humanismo para la Justicia Social, que enfatiza la democratización de la ciencia y la tecnología, formando profesionales con conciencia social que actúen de manera ética y responsable. La idea es que los estudiantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que también desarrollen un sentido crítico y reflexivo sobre su entorno y su papel en la sociedad (Trujillo et al, 2021).

Con base a las expectativas del modelo educativo actual del TecNM, se puede considerar que el enfoque centrado en la persona, inspirado en las teorías de Carl Rogers, es fundamental para el Desarrollo Humano dentro de la institución (Vera et al, 2022; García et al, 2024) en función de que este enfoque, promueve la aceptación positiva incondicional de los educadores y fomentan un ambiente en el que los estudiantes se sientan valorados y aceptados (Pérez & Ramírez, 2022)

permitiendo explorar sus capacidades sin temor al juicio, dentro de un vínculo empático donde el docente comprendan las experiencias y emociones de sus estudiantes, creando un espacio seguro para el aprendizaje (Mendoza et al, 2022; Morales, 2019).

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Descripción del problema.

Hoy por hoy, el ITCh como organización se encuentra compitiendo en dos sentidos; para posicionarse mejor dentro del ranking de los institutos tecnológicos del país por un lado y por el otro, con respecto a las demás ofertas universitarias que, dicho sea de paso, han incrementado su número en el estado, de tal manera que, si en su inicio y hasta 1995, fue la única institución de educación superior en el sur de Quintana Roo, hoy en día son doce, sin considerar las alternativas virtuales (TNM, s.f.); motivo por el cual busca tener una oferta educativa atractiva; el camino que ha seguido es mediante el ofrecimiento de servicios educativos de calidad, con estrategias psicopedagógicas y programas educativos que responden a las condiciones emergentes de la sociedad de la que forma parte, privilegiando la participación en el campo de la investigación, los concursos académicos y de innovación.

Haciendo un recuento general de las estrategias educativas podría afirmarse que, por sus acciones, el sistema educativo investigado, ha buscado perseverantemente elevar la calidad de su servicio, encontrando pruebas documentales de ello (García, 2024) y que han sido evidencias para obtener la acreditación de las carreras; sin embargo, como parte de la mejora continua que debe tener el instituto de acuerdo a las observaciones hechas por el órgano acreditador y considerando datos empíricos, el Departamento de Desarrollo académico de la institución, realizó un estudio exploratorio, donde se hizo el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es la realidad de la organización y el bienestar educativo?, el objetivo fue examinar el papel de los maestros y alumnos y su impacto en la calidad del proceso educativo; motivo por el que se realizaron reuniones de expertos.

En este estudio se les solicitó a las academias de informática, biología, ingeniería civil y administración que recomendaran a cinco profesores destacados de sus áreas, siendo un total de 20; por otro lado de los expedientes escolares, se identificaron alumnos con trayectoria académica notable, considerando promedios de calificaciones, participación y reconocimientos en eventos académicos y científicos, en total fueron 52 alumnos; formando cuatro grupos de expertos docentes y siete grupos de expertos alumnos; sus respuestas dieron origen a este trabajo de investigación y dieron forma de aproximación al objeto de estudio.

Los grupos de expertos de maestros y alumnos en las reuniones, subrayaron la importancia de hacer un estudio de las actitudes asumidas por maestros y alumnos en el proceso enseñanza –

aprendizaje, Moreno (2008) dado que coincidieron que ha sido un aspecto olvidado del proceso docente, en la serie de alternativas que se han implementado para elevar la calidad de la enseñanza en el ITCh, es decir, no se ha considerado importante el tratamiento del ambiente sociopsicológico en la interacción Maestro – Alumno, que se manifiesta como consecuencia del estilo de conducción o liderazgo del grupo por parte del maestro y las actitudes correspondientes del alumno ante tal conducción, fenómeno que se reconoce importante, pero se desconoce en esencia, porque no se han realizado las investigaciones y las estrategias de intervención correspondientes.

Los expertos maestros y alumnos, coincidieron en que en las diferentes especialidades que oferta el ITCh y en diferentes grados académicos se pueden caracterizar, en los dos extremos de un continuo, a estudiantes que pueden mostrar un compromiso evidente con su educación y a otros, totalmente desinteresados. Tanto los primeros como los segundos, se les identifica por una invariante: su desempeño académico es independiente al docente que les imparte clases. Es importante aclarar que estos casos son más bien la excepción y no la regla, a juicio de los expertos, Moreno (2008).

Por otro lado, pudieron identificar que, dentro de la mayoría de los alumnos, se encuentran aquellos que tienen interés por la carrera, sin embargo, muestran pobreza en su desempeño y aquellos que a pesar de su evidente capacidad son renuentes para cumplir felizmente con su papel. Estos dos tipos de estudiantes responden satisfactoriamente, pero de manera selectiva a diferentes estilos de liderazgo de los maestros. También encontraron a alumnos que trabajan de forma dedicada con maestros autoritarios y se muestran irresponsables con maestros que se esmeran por mantener una relación cálida con ellos. Del mismo modo identificaron a estudiantes que, afectados por la actitud dominante e imperativa del maestro, presentan un rendimiento escolar pobre, sin embargo, con la actitud abierta y amigable de otros profesores obtienen resultados sorprendentemente elevados y un desempeño efectivo. Los expertos hicieron mención que esta situación no es estática, sino que tiene un dinamismo especial a lo largo de un semestre, en el cual se puede notar que, que hay cambios significativos de actitud en los alumnos, quienes inician regularmente el curso de una asignatura con cierto ímpetu y varía su rendimiento favorable o desfavorablemente a lo largo de dicho curso.

Por otro lado, los expertos identificaron a maestros, también durante el estudio exploratorio, que, al haber tratado de resignificar su desempeño académico, a partir de la formación de especialidad en docencia recibida y al buscar enriquecer el proceso enseñanza - aprendizaje,

mediante actitudes de aproximación y flexibilidad, tropezaron con alumnos renuentes a aceptar el cambio, actuando de una forma diferente a la esperada. También identificaron a profesores, que a pesar de la preparación que recibieron de esa misma especialidad en docencia, su estilo de liderazgo de sus grupos académicos no había cambiado y sin embargo contaban con el respeto, admiración y cumplimiento por parte de cierto tipo de estudiantes; esta realidad, aseguraron los expertos, tampoco es estática, dado que se observa que hay profesores cuyo estilo de liderazgo en sus grupos varía a lo largo de un semestre, con cambios significativos en la actuación de sus alumnos.

La dinámica expuesta no se puede explicar bajo el modelo conductista, argumentando que sus resultados son la consecuencia de contingencias de reforzamientos (Calderón, 2024); parece ser que, en ese contexto, la interacción del maestro y el alumno en tanto personas, como resultado de un proceso de socialización, establece un estado de influencia mutua que determina el desempeño de cada uno y la percepción de sí y el otro, generando cambios y ajustes en un proceso recíproco de acomodo de acuerdo a los roles grupales que desempeñan, pudiendo ser cambios funcionales o disfuncionales (Moreno & Moreno, 2023).

Es importante decir que, a criterio de los informantes antes referidos, las estrategias educativas aplicadas que se han implementado en el ITCh, con el fin de elevar la calidad de la educación, se han implementado con toda formalidad mediante decretos oficiales, sin embargo los resultados no han sido decisivos, si se considera el desempeño de los alumnos, en cuanto a compromiso y desempeño; del mismo modo los programas de capacitación en docencia no han cambiado el papel que desempeñan los maestros en tanto líderes de grupos académicos que guían, inclusive solo han sustituido el gis y el pizarrón por el proyector y el apuntador, pero en esencia sigue igual el ambiente académico, de la misma manera el papel del alumno en calidad de reproductor de contenidos sigue igual aun cuando ocupe el lugar del profesor para presentar un trabajo académico de grupo.

Un ejemplo, en el periodo escolar enero-junio y agosto-diciembre de 2015, se realizó en la carrera de administración, un programa piloto sobre el modelo Rogeriano denominado Educación Centrada en el Alumno [ECA] (Stenzel, 2024), trabajando con Grupos de Encuentros [GE] como estrategia didáctica. De acuerdo a los resultados reportados, se constató que maestros y alumnos tuvieron dificultades de adaptación a la metodología del programa (Casarrubias, 2023). Por un lado, la mayoría de los estudiantes se mostraron renuentes para asumir la libertad poco común que se les confería y por el otro, los maestros encontraron dificultades en la dirección del proceso docente,

sobre todo en lo tocante a la evaluación y su papel no directivo, con ello quedo claro que ni maestro ni alumnos estaban preparados para tener un vínculo con las características del modelo establecido.

Es importante destacar que, los esfuerzos que se emprenden a nivel institucional buscan el posicionamiento a través de los logros de docentes, alumnos y personal de apoyo que se reflejan en los puntajes obtenidos en las acreditaciones institucionales, como son la de la Agencia Especializada en Programas Educativos [CACECA] (s.f.) y Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería [CACEI] (s.f.), quienes certifican la calidad y la mejora continua de las ofertas académicas. Este proceso no solo beneficia a las universidades, sino que también tiene un impacto significativo en los docentes y los estudiantes.

Para las Instituciones de Educación Superior [IES], contar con acreditación es crucial principalmente por tres razones (Ángeles et al, 2024). En primer lugar, la acreditación permite acceder a financiamiento público y participar en programas de intercambio académico. Esto es especialmente relevante en un contexto donde los recursos económicos son limitados y donde las instituciones deben buscar constantemente nuevas fuentes de financiamiento para mejorar sus infraestructuras y programas. En segundo lugar, la acreditación actúa como un mecanismo de mejora continua, ya que se trata de evaluaciones periódicas que le obliga a reflexionar sobre las prácticas e implementar cambios necesarios para cumplir con los estándares establecidos. Esto no solo mejora la calidad educativa, sino que también fomenta una cultura de autocrítica y superación dentro de la institución. En tercer lugar, aumenta la visibilidad y reputación de una universidad, haciéndola más atractivas para los estudiantes, al ofrecer garantías sobre la calidad de su educación. Esperando que esto se traduzca en una mayor tasa de matrícula y en la capacidad de atraer a estudiantes talentosos que buscan una formación académica sólida; pero también en el índice de transición, la eficiencia terminal y eficiencia de titulación como indicador (Saiz & Jácome, 2022).

Al trabajar en una institución acreditada, los docentes se benefician de un entorno que promueve altos estándares educativos (Tovar et al,2023). Esto significa que tienen acceso a recursos adecuados, formación continua y oportunidades para desarrollar sus habilidades profesionales.

Además, ser parte de una institución acreditada puede mejorar el prestigio profesional de los docentes (Baltodano & Leyva, 2024). La acreditación implica que están trabajando en un entorno que valora la calidad educativa, lo que puede traducirse en mayores oportunidades laborales y reconocimiento dentro del ámbito académico (Hernández et al, 2019).

La acreditación en educación superior es un proceso fundamental que implica la evaluación de diversas categorías, criterios e indicadores, los cuales garantizan la calidad de los programas académicos (Tovar et al, 2023).

En primer lugar, el personal académico es una categoría esencial. Los criterios en esta área incluyen la formación académica, la experiencia profesional y docente, así como la participación en cuerpos académicos. Entre los indicadores claves se encuentra la evaluación docente realizada por los alumnos, la evaluación del jefe de departamento académico correspondiente, la autoevaluación; así también la formación docente en cuanto habilidades técnicas y profesionales (cursos); desarrollo profesional (grados académicos), experiencia profesional, tutorías académicas, entre otros (Vega, 2012; Solís, 2023).

En la categoría de estudiantes, se evalúa el perfil de ingreso, el desempeño académico y los egresados. Los indicadores clave son los índices de retención-deserción, eficiencia terminal y eficiencia de titulación; evaluación del desempeño (CACEI, s.f; CACECA, s.f.).

Estas dos primeras categorías son consideradas los pilares de la acreditación, pues el modelo implementado por el TecNM fundamentado en las ideas de Freire (2017), advierten que el proceso educativo, docentes y alumnos son actores fundamentales en la construcción del conocimiento; los primeros involucrados como facilitadores y guías que estimularán el pensamiento crítico; es decir sujetos del proceso; y los segundos cuya conciencia crítica sobre la realidad, permitan entender el mundo y a su vez transformarlo (Nuci et al; 2021).

Por tanto; evaluar el proceso psicopedagógico del personal docente es fundamental para el TecNM porque impacta directamente en la calidad educativa y en la formación integral de los estudiantes (Vega, 2012). En un contexto donde la educación superior enfrenta constantes cambios y desafíos, la evaluación se convierte en una herramienta esencial para asegurar que los procesos de enseñanza sean efectivos y pertinentes (DGEST, s.f.).

De acuerdo con los organismos acreditadores (CACEI, s.f; CACECA, s.f.), la evaluación del estilo de dirección docente permite identificar las fortalezas y debilidades en la práctica docente. Al reflexionar sobre su propio desempeño, los docentes pueden reconocer ¿qué estrategias funcionan y cuáles necesitan ajustes? (TNM, 2024). Este proceso de autoevaluación no solo fomenta el crecimiento profesional, sino que también contribuye a una enseñanza más efectiva, adaptada a las necesidades de los estudiantes. Como se menciona en diversas investigaciones, este tipo de reflexión crítica es crucial para implementar mejoras continuas en el proceso educativo (ITCh, 2022; 2023).

Además, evaluar el proceso docente promueve un enfoque centrado en el estudiante. Al analizar cómo se está llevando a cabo la enseñanza, los docentes pueden ajustar sus métodos para facilitar un aprendizaje más activo y participativo (Lynne, 1995; Vega, 2012). Esto es especialmente relevante en el modelo educativo del siglo XXI, que enfatiza la formación integral y el desarrollo de competencias. La retroalimentación obtenida a través de la evaluación permite a los docentes adaptar sus enfoques para crear un ambiente de aprendizaje más inclusivo y efectivo (Gamino & Acosta, 2016; Acosta et al, 2023).

Durante las últimas acreditaciones y re acreditaciones realizadas en agosto – diciembre 2022, y enero – junio 2023 que se llevaron a cabo en el Instituto Tecnológico de Chetumal, los puntajes oscilaron de 837/1000 a 868/1000, siendo los puntajes más altos en la historia de las acreditaciones del ITCh (2022, 2023). Sin embargo, de acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas [IRC] 2022 y 2023 se presentan áreas de oportunidad en las categorías uno (personal académico) y dos (estudiantes), pues han obtenido los puntajes más bajos (ídem).

Actualmente, la planta docente del ITCh tiene 206 docentes, todos ellos capacitados en el modelo educativo vigente; de los cuales 101 son profesores de tiempo completo [PTC], 37 son de medio tiempo y 68 docentes de hora/semana/mes (ITCh, 2023).

De acuerdo con el IRC 2023, la institución contaba con 29 de 101 PTC con Perfil Deseable [PRODEP], cifra que incrementó en el presente año a 31; esto quiere decir la institución cuenta actualmente con 31 PTC reconocidos por tener las competencias, habilidades y con la productividad necesaria para contribuir con el desarrollo integral del estudiante e institución, cabe hacer mención que éste mérito se concede exclusivamente a los PTC.

a) De acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad SGC REV.2, se aplica una evaluación del desempeño docente [EDD] (TNM, 2024a) que se lleva a cabo de manera semestral con el objetivo de identificar fortalezas y áreas de mejora en la práctica docente; para ello, se utiliza el método de evaluación 360, de la siguiente manera:

b) por el jefe del departamento académico con el denominado Instrumento de la Evaluación Departamental 2015 (registro público del derecho de autor 03-2015-072012524500-01) (Gobierno de México [GM], 2024), enfocado a la labor de docencia cuyos criterios son formación docente y actualización profesional, planeación y evaluación del desarrollo de la asignatura, desarrollo y aplicación de estrategias y recursos didácticos para el fortalecimiento académico, asesora a estudiantes en el proceso académico y de titulación integral; tutoría cuyos criterios son participa en

procesos continuos de formación como tutor, planeación, seguimiento y evaluación de la actividad tutorial; investigación, que mide los criterios dirección y desarrollo de proyectos de investigación, participación en grupos, cuerpos académicos o redes de investigación, publicación de resultados de investigación; vinculación, con indicadores como educación continua, dirección y colaboración de proyectos de vinculación con sectores empresarial; gubernamental y social, y gestión con los indicadores diseño e impartición de programas de formación docente y actualización profesional, participación en el trabajo colegiado y actividades de la academia, participación en procesos académico-administrativos y eventos académicos, participación como evaluador interno o externo (TNM, 2024b).

c) por el docente con una autoevaluación, cuya herramienta es la misma que la utilizada por el jefe del departamento académico.

d) por alumnos con el Instrumento Encuesta de Desempeño Docente; herramienta configurada por diez dimensiones, las primeras nueve a competencias docentes como son dominio de la asignatura (cinco puntos), planificación del curso (tres puntos), ambientes de aprendizaje (cinco puntos), estrategias, métodos y técnicas (siete puntos), motivación (siete puntos), evaluación (ocho puntos), comunicación (tres puntos), gestión del curso (cuatro puntos) y tecnologías de la información y comunicación (tres puntos); y una dimensión adicional que valora el grado de satisfacción general (tres puntos) que el estudiante manifiesta sobre el docente; haciendo un total de 48 puntos.

Los instrumentos aplicados por el jefe departamental, de alumnos y autoevaluación, utilizan escala de Likert de 1 a 5, donde 1 es no suficiente, 2 es suficiente, 3 corresponde a bien, 4 es muy bien y 5 es excelente.

Los resultados generales de la práctica docente de los últimos cinco semestres, proporcionados en el documento que lleva por nombre Formato de retroalimentación al cliente, utilizado para el seguimiento de las diferentes acreditaciones, han arrojado los siguientes promedios de calificación:

a) evaluación departamental: Ciencias básicas 3.44, Ciencias de la Tierra 4.40, Química y Bioquímica 4.38, Ciencias Económico-Administrativas 3.02, Sistemas de Computación 3.28 e Ingeniería Eléctrica y Electrónica 2.61. Obteniendo en cada uno de los indicadores el puntaje de: Docencia 3.50, Tutoría 3.00, Investigación 2.67, Vinculación 2.0, Gestión 4.

b) autoevaluación, obtuvo puntuaciones de: Docencia 5.00, Tutoría 4.00, Investigación 4.38, Vinculación 4.50, Gestión 5.0.

c) evaluación de alumnos, califica dominio de la asignatura con 4.36/5, planificación del curso 2.72/2, ambientes de aprendizaje 3.56/5, estrategias, métodos y técnicas 5.21/7, motivación 3.41/7, evaluación 7.12/8, comunicación 1.78/3, gestión del curso 3.36/4 y tecnologías de la información y comunicación 3/3; y satisfacción general del docente en 1.13/3.

En relación a los alumnos, el ITCh ha adoptado desde 2020 la estrategia Rechazo Cero [RC] de la Secretaría de Educación Pública [SEP] (2023), cuyo objetivo principal es fomentar la inclusión educativa, esto quiere decir que no existe selección del alumnado, sin embargo, los aspirantes realizan como requisito un examen de nuevo ingreso para identificar su nivel académico de acuerdo con los puntajes obtenidos y canalizarlos a cursos de nivelación.

Es importante mencionar que la matrícula atendida actualmente es de 3544 estudiantes (ITCh, 2023).

De acuerdo con la encuesta interna realizada por el departamento de servicios escolares dirigida a la totalidad de los alumnos de nuevo ingreso, se han podido identificar de los últimos 5 años datos socioeconómicos que de acuerdo a ellos se relacionan con el éxito o fracaso escolar en términos de permanencia, reprobación, eficiencia terminal y eficiencia de titulación. De los datos socioeconómicos se han considerado las siguientes dimensiones:

a) Dimensión Económica:

- 38.16% de la población es de escasos recursos; razón por la cual la institución ofrece 11 tipos de becas y actualmente el 34.2% de la población tiene algún tipo de apoyo.

- 3% viven fuera de la ciudad en comunidades aledañas como Bacalar, Laguna Guerrero, Nicolás Bravo y La Unión; para el efecto se cuenta con La casa del estudiante, Casa del campesino y apoyo de manutención; donde han sido beneficiados 1.13% de los alumnos foráneos.

b) Dimensión Social.

- Del estado civil se encuentra que 2.325% son casados, 4.651% viven en unión libre y 93.02% son solteros.

- 21.1% trabajan en comercio como vendedores, repartidores, comercio informal, actividad nocturna como vigilantes, fuerzas armadas; y 2.6% laboran en proyectos del sureste, especialmente en el Tren Maya.

- 25% provienen de instituciones de nivel medio superior de tipo técnicas, especialmente del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario [CBTA] y Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios [CBITIS].

c) Dimensión Familiar.

- El 6.2% viven solos.
- 7.34% solo uno de los padres tiene ingresos económicos.
- 62.831% tienen a uno o dos padres profesionistas.
- 66.3% de los padres trabajan en instituciones de gobierno, .2 % son políticos, 8.4 % en fuerzas armadas, 12.7% en instituciones privadas, 9.15% negocios propios, 2.45% trabajos temporales relacionados con la construcción y ayuda asistencial.
- 33.9% tienen más de un hermano.

d) Dimensión Personal.

• De las carreras con mayor demanda se encuentra las relacionadas con ingenierías, especialmente Ingeniería Civil con 37.209% de la población; 25.581% pertenecen al área de económico administrativo, principalmente Licenciatura en Administración con 25.581% del alumnado.

• El perfil general de ingreso es 39.1% Administración; 22.13% Contabilidad, 16.279% Construcción, 9.302% Informática/programación, 6.976% Laboratorista Clínica y 4.651% Motores a Diesel.

• Materias que han considerado más difíciles en su trayectoria académica son 27.906% Química, 20.930% Física, Matemáticas 25.581% y otras relacionadas con humanidades un 21.581%.

• Materias que consideran más sencillas son 31.947% Ética, 16% Comunicación, 9.22% Desarrollo humano.

Por otra parte, en relación a los informes internos del departamento de división de estudios profesionales que se obtienen a partir de los coordinadores de carrera sobre la trayectoria escolar de los estudiantes que incluye indicadores como, deserción, reprobación, egreso y titulación, se registran las siguientes cifras:

a) Deserción.

• Índice de 30% de la carrera, de los cuales (11.3% se cambian de carrera, 15.6% abandonan los estudios para trabajar, 3.1% se cambian de escuela por cambio de adscripción en los trabajos de sus padres; o por que deciden estudiar una licenciatura que no oferta la institución tecnológica).

b) Reprobación.

- El índice de reprobación por licenciatura oscila entre el 24% y 30%, habiendo un mayor porcentaje en Licenciatura en Administración con 30%, Ingeniería en Administración 28.3% e Ingeniería Civil con 29.14%

c) Índice de Eficiencia Terminal.

- 86 % en general

d) Índice de Titulación.

- 62% de índice de titulación neto.

Del mismo modo el departamento de Desarrollo Académico [DA], realizó un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas [FODA], y encuentra que si bien existen Amenazas como la creación de nuevas instituciones de educación superior en el estado donde se brindan algunas de las licenciaturas ofertadas en el ITCh; accesibilidad para estudiar licenciatura en plataformas digitales que son avaladas por la SEP y ofertadas a nivel nacional; Universidades donde se puede obtener una titulación en 3 años; o los acuerdos para poder titularse por experiencia laboral; éstas condiciones no afectan la permanencia de la institución, o el desarrollo profesional de los alumnos (ITCh, 2023), se consideran amenazas presentes pero no graves, dado el posicionamiento del ITCh como primera casa de estudios de Quintana Roo; el 5° lugar a nivel nacional como mejor opción tecnológica a nivel federal; así como el respaldo del Tecnológico Nacional de México; independientemente que la mayor parte de las personas que actualmente encabezan los puestos directivos del estado en instituciones privadas o públicas, incluyendo la política y direcciones de universidades del estado son egresados del ITCh. Sin embargo, al hacer una evaluación interna de factores que pueden ser debilidades se encontró de parte de los alumnos las siguientes creencias sobre la labor docente:

- Los docentes proporcionan el material, pero quieren que uno lo lea solo.
- El maestro no da clase, solo pone ejemplos.
- Hay maestros que dan miedo, es mejor estar con alguien que se vea más amigable.
- Si una clase es divertida cualquiera pone atención.
- El docente enseña; sino se aprende es porque no te enseñaron.

De acuerdo con las actas departamentales de DA de los últimos cuatro semestres relacionados con la efectividad del modelo pedagógico aplicado en la institución; los docentes tienen la creencia de que:

- Uno puede ayudar a los alumnos, siempre y cuando éstos quieran ser ayudados.

- La obligación del maestro es enseñar, el de los alumnos aprender; si están dispuestos habrá aprendizaje, de lo contrario no hay nada que hacer, puesto que ya son adultos.
- Tienen acceso a una biblioteca virtual de más de tres mil libros, que no visitan esperando que uno los lleve de la mano.
- Un alumno maduro no necesita que uno le llame la atención, pero si quieren que se les trate como niños, igual se puede adaptar uno en el papel de padre.
- Si un alumno no puede se le tiene que dejar más tarea hasta que pueda; y si un alumno puede igual debe hacer tarea porque por algo está en la escuela.
- El docente solo es una guía, un medio para aprender.

Con base a la información precedente, se puede considerar necesario realizar trabajos de investigación, sobre el efecto en la dinámica de interacción del maestro y el alumno a partir del papel que desempeñan, en calidad de líder y seguidor, no tratando de establecer un rol de Líder a partir de un modelo idealizado, sino promover la capacidad de influencia con base a los dos factores (Tarea y relación) que tiene a disposición un Líder en un grupo de tarea, como es un grupo académico.

2.2 Eje rector: Desarrollo humano.

La preocupación de los tiempos actuales reclama inclusión, igualdad, justicia, bienestar; aspiraciones que, como producto de cambios de paradigmas en los tiempos posmodernos, se han visto reflejadas incluso, en la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2015). Ante estas circunstancias, se requiere de las personas, una participación activa en la vida de la comunidad de manera comprometida, propositiva y responsable, gozar de una libertad auténtica y la posibilidad de llevar una vida digna, en una palabra, empoderamiento. El proceso educativo no siempre puede garantizar que se formen ciudadanos que puedan brindar a la sociedad, lo que ella requiere para alcanzar un genuino desarrollo, porque típicamente cuando se busca el aseguramiento de la calidad, la intención primera es crear capital humano, con el fin de producir riqueza, tener personal altamente calificado que pueda responder competitivamente en el mundo globalizado. Por tanto y en consonancia con las aspiraciones de tener un mundo mejor, es evidente que se requiere que la educación no solo sea de calidad, sino también que guarde congruencia con la realidad de la sociedad y sus necesidades, alineada con vínculos de convivencia y las costumbres de los educandos, es decir que sea pertinente.

Por lo anterior, este trabajo se fundamenta en el modelo humanista pedagógico de Freire (2017) quien considera que la educación debe ser un proceso que lleve a las personas a alcanzar estados más elevados de conciencia crítica para que puedan percibir, cuestionar y transformar las estructuras opresivas en la sociedad. Esta toma de conciencia permite a los estudiantes comprender las causas de su opresión y les da las herramientas para superarla.

En este orden de ideas considera a la educación como una práctica libertaria, dado que en lugar de una educación a la que denomina bancaria, en la que el maestro deposita información en los estudiantes, se establece un dialogo verdadero que implica hablar, escuchar, respetar y aprender juntos, en un vínculo de igualdad, construyendo el conocimiento en un proceso colaborativo y horizontal, siendo la base de la problematización, tópicos reales y surgidos de la experiencia concreta de los protagonistas.

Este trabajo incorpora también, el modelo humanista de Rogers (1951) y su enfoque sobre la educación centrada en los alumnos, quien considera que los principios de su modelo psicoterapéutico, pueden tener iguales resultados, si los objetivos educacionales no son el reflejo de una cultura autoritaria, sino de una orientación democrática, donde a las personas se les facilita el proceso de individualización. Para el efecto se tiene que considerar que, el aprendizaje solo se facilita y que este se establece cuando hay un vínculo con la supervivencia o desarrollo de las estructuras del *Self*, dado que este tiene que estar alineado con lo aprendido de lo contrario, este no tiene lugar. Para Rogers (1951) es fundamental proveer al contexto educativo, de un clima de aceptación, permisivo y libre de circunstancias que experimente amenazantes, para que puedan encarar discusiones abiertas sobre las problemáticas a tratar; considerando en primer lugar los propósitos del grupo, el profesor en calidad de líder, a través de un proceso no directivo, de manera congruente interactúa con sus alumnos, mostrando empatía sobre el proceso que encara el estudiante y le muestra interés positivo por su crecimiento.

2.3. Línea de investigación.

El presente trabajo se ha realizado dentro de la línea de investigación denominada: EDUCACIÓN Y ARTE, toda vez que el interés de este trabajo se centra en el proceso interactivo maestro - alumno, considerando el liderazgo docente, como una pieza fundamental para alcanzar los objetivos educativos, sobre todo cuando, el fin último es la apropiación no solo de competencias técnicas, sino también personales e interpersonales. El que un estudiante tenga la habilidad no solo de contar con un conocimiento, sino también del saber cómo y cuándo aplicarlo, requiere de la

apropiación de saberes que rebasan, los contenidos técnicos que podría incorporar en un momento dado. Su importancia cobra un valor fundamental cuando la aspiración de la educación actual es buscar el empoderamiento de los estudiantes, por medio de un proceso educativo liberador; por tanto, el ejercicio del liderazgo del docente puede ser determinante para que se alcancen los objetivos de aprendizaje, pero sobre todo los objetivos formativos.

2.3.1. Sub línea de investigación.

El vínculo que se establece en el proceso enseñanza aprendizaje, entre el maestro y el alumno, está caracterizado por el poder legitimado, de experticia, carisma, recompensa o castigo, con el que ejerce su rol el maestro en calidad de Líder y como es percibido por sus alumnos en calidad de seguidores; la naturaleza y dinámica de este vínculo es fundamental, cuando se requieren resultados que respondan a las expectativas que tienen las instituciones educativas, en materia de calidad y pertinencia, razón por la que se ha seleccionado como sub línea de investigación: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

2.4. Pregunta central de investigación.

¿Cómo se relacionan los estilos de liderazgo docente con las actitudes asumidas por los alumnos en las actividades académicas en el Instituto Tecnológico de Chetumal?

2.4.1. Preguntas Secundarias

¿Cuáles son los estilos de liderazgo de los docentes del Instituto Tecnológico de Chetumal, en las actividades académicas realizadas con sus alumnos?

¿Qué actitudes asumen los estudiantes del Instituto tecnológico de Chetumal, en las actividades académicas asignadas por sus maestros?

2.5. Objetivo general de investigación.

Establecer la relación entre estilos de liderazgo del docente y las actitudes asumidas por los alumnos en el Instituto Tecnológico de Chetumal.

2.5.1 Objetivos específicos.

Identificar los estilos de liderazgo de los docentes del Instituto Tecnológico de Chetumal, en las actividades académicas realizadas con sus alumnos.

Identificar las actitudes asumidas por los alumnos del Instituto Tecnológico de Chetumal en las actividades académicas asignadas por sus maestros.

2.6. Delimitación de contenido.

a) En cuanto a tiempo, el trabajo de investigación quedó delimitado del 10 de junio al 27 de diciembre del presente año (2024).

b) Con respecto al espacio se trabajó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chetumal, en los cubículos de maestros y cubículos de asesorías académicas.

c) Se trabajó en las carreras de Ingeniería Civil y Administración, considerando los primeros, quintos y novenos semestres, bajo el criterio de trabajar con alumnos que se encuentran al inicio, a la mitad y al final de su proceso formativo. Este trabajo tiene la posibilidad de replicarse en otros Institutos del Tecnológico Nacional de México.

2.7. Objeto de estudio.

En este trabajo el objeto de estudio es el liderazgo, conceptualizado de acuerdo a Raven & French (1959, por Cartwright & Zander, 1966) como influencia que se ejerce mediante una fuente de poder que posee una persona y que es percibida como satisfactor de una necesidad por parte de otra, generando un cambio. Considerando como fuente de poder: el legitimado, que se obtiene mediante la asignación y asunción de un rol, el de experticia que se alcanza por el conocimiento o experiencia, el de referencia que se adquiere mediante la introyección de la imagen en el otro; el poder de recompensa que se obtiene por la capacidad de reconocimiento del otro y el coercitivo, que se adquiere mediante la capacidad de crítica y castigo. De acuerdo con Raven & French (1959) la fuerza del poder es la capacidad potencial máxima para influenciar a otro y generar cambios; considerando que la influencia es poder cinético y el poder es influencia potencial.

2.8. Hipótesis.

Ho: No se relacionan los estilos de liderazgo del docente, con las actitudes asumidas por los alumnos en las actividades académicas a realizar a lo largo de un semestre en el Instituto Tecnológico de Chetumal.

Hi: se relacionan los estilos de liderazgo del docente con las actitudes asumidas por los alumnos en las actividades académicas a realizar a lo largo de un semestre en el Instituto Tecnológico de Chetumal.

2.9. Justificación del estudio.

Es importante considerar que el ITCh, en calidad de institución de nivel superior, su preocupación principal es brindar una educación de calidad, acorde con los tiempos actuales, considerando que esta no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que fomenta el desarrollo

integral del individuo que incluye aspectos como el crecimiento emocional, social y ético, promoviendo habilidades como el pensamiento analítico, la originalidad y la toma de decisiones.

En este orden de ideas, es importante considerar que la calidad educativa es clave para la equidad social, independiente del su contexto socioeconómico al que pertenezcan los protagonistas, toda vez que disminuye la brecha de oportunidades y se promueve una mayor justicia social, de mismo modo produce un impacto directo, en el desarrollo económico del contexto donde se desenvuelve.

Como institución de nivel superior el ITCh tiene el compromiso de promover la investigación y la innovación, lo que se traduce en la generación de estudiantes con capacidad de independencia, creativos, con intereses profesionalmente consistentes, capaces de generar nuevos conocimientos, avances tecnológicos y soluciones a problemas complejos.

El ITCh ha realizado, desde su creación, esfuerzos por brindar una educación de calidad que no se pueden negar, de acuerdo a información recabada; sin embargo, no se puede afirmar que se haya logrado, considerando los objetivos, misión y visión de la institución.

Es importante considerar que el maestro y el alumno, en tanto sujetos que interactúan con percepciones interpersonales mutuas, construyen un hecho socio - psicológico que trasciende el encuadre digital de una relación que parece obvia, en la que un protagonista tiene como función enseñar y otro tiene la función de aprender; el primero con una metodología con la que pretende cumplir con su responsabilidad y el segundo con la motivación de aprender.

En la práctica educativa, la realidad es diferente, notándose que existe un proceso analógico subyacente, que está ligado sin duda alguna con el ejercicio del liderazgo del maestro y la condición de seguidor del alumno. Identificar la dinámica de este hecho nos acercará probablemente a la solución de muchos problemas académicos, que hoy por hoy, se les pretende dar soluciones con métodos y medios psicopedagógicos incompatibles con su etiología.

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

Con el fin de alcanzar el objetivo del presente trabajo, el cual se centra en establecer la relación de los estilos de liderazgo del docente en la conducción de grupos académicos, durante el proceso enseñanza – aprendizaje, con las actitudes asumidas por los alumnos en las actividades académicas a realizar a lo largo de un semestre en el Instituto Tecnológico de Chetumal; Se dedicará este capítulo a presentar los modelos psicológicos formales sobre liderazgo, con el fin de caracterizar la relación maestro - alumno, desde el vínculo existente entre el estilo con que el maestro ejerce su liderazgo y las actitudes asumidas por los alumnos en las actividades académicas.

Por tanto, se pretende caracterizar la relación maestro - alumno con un enfoque holístico del fenómeno del liderazgo, recurriendo a las teorías formales que lo explican, como Blake & Mouton (1964) o Blanchard (1983). Esta postura se adopta en función de la necesidad de diferenciar las teorías que se han constituido con base a investigación científica, de aquellas que han sido el producto de una ideología de mercado, con una visión hacia los procesos productivos de alta competencia, como son: La Teoría de Intercambio Líder - Miembro (Graen & Uhl, 1995), La Teoría Trayectoria - Meta (House, 1996), el Modelo Líder - Participación (Vroom & Jago, 1988), Teoría de la Atribución del Líder (Shamir & Howell, 1999) y la teoría más reciente denominada liderazgo Transformacional (Bass & Avolio, 2006), con las que se han pretendido establecer modelos sobre la mejor manera de ser líder, el sistema de valores que debe poseer, y el desprecio por quienes no compartan las creencias sobre la competitividad y la excelencia. Todas estas teorías tienen como finalidad preparar al personal directivo de una organización para incrementar la productividad de los empleados sobre la base de estos valores, que pueden ser ciertos, pero también pueden ser falsos, si se habla en términos de Desarrollo Humano. Valores fácilmente tergiversados, porque no se establecen científicamente en estas teorías diferencias entre las tendencias actitudinales saludables o patológicas de los líderes y seguidores, que pueden ser obsesivamente perfeccionistas o concienzudamente buscadoras de áreas de oportunidad para una mejora continua; patrones comunes de los programas de calidad total manifestados en el concepto de cero errores, cero defectos (Montalvo & Salazar, 2023; Werner; 2023; Martínez, 2024).

En función de que el maestro tiene que emplear todos los elementos a su alcance con el fin de combinar la capacidad y proceso de madurez del alumno, los medios y métodos de enseñanza para llegar a lograr los objetivos educacionales y de instrucción (Álvarez & Jiménez, 2024), es

necesario considerar su desempeño de conductor - guía, desde una perspectiva científicamente fundamentada, para identificar el grado de discreción y congruencia con que aplica su autoridad en su actividad y cuyo efecto puede liberar o trastornar a un estudiante.

Por tanto, no es de interés en este estudio probar la eficacia de un estilo de liderazgo expresado en una teoría en particular con sus creencias ideológicas concomitantes, el propósito es realizar un estudio diagnóstico de los estilos de conducción de los maestros del Instituto Tecnológico de Chetumal en interacción con sus alumnos y con base a ello proponer alternativas. Para tal efecto este trabajo se remite directamente a las fuentes originales sobre el estudio del liderazgo.

3.1. Modelo de Desarrollo Humano de la psicología humanista de Carl Rogers.

El modelo de Rogers, cuyo enfoque es centrado en la persona; ha contribuido a la comprensión del Desarrollo Humano al entender que cada individuo posee un potencial innato para el crecimiento y la autorrealización; por tanto, el ser humano es un agente activo en su propio desarrollo, donde la incondicionalidad y empatía juegan un papel importante (Rogers, 1980). De acuerdo con Rogers (1982) cada individuo tiene la capacidad para tomar decisiones y asumir la responsabilidad de su vida; esta perspectiva contrasta el enfoque determinista donde las decisiones y acciones del hombre son causalmente inevitables, pues el ser humano es producto de su entorno o biología.

De acuerdo con Rogers (1961), existen tres condiciones esenciales que facilitan el desarrollo del individuo, como son:

a) La aceptación positiva incondicional [API], que implica brindar apoyo y aceptación sin juzgar al individuo. Esta condición permite que las personas se sientan seguras para explorar sus pensamientos y emociones sin temor a ser rechazadas (Rogers & Kinget, 1962; Bennis & Berlew, 1964). Esta condición fundamental se basa en la valoración del Ser, es decir, la dignificación y aceptación se logra mediante el reconocer del valor intrínseco de una persona, independientemente de sus errores o comportamiento. El autor asegura que los seres humanos creen ser dignos de amor y aceptación cuando cumplen con ciertas expectativas, esto es a lo que denomina condición de valor; así también asegura que la API crea un ambiente seguro donde las personas pueden explorar sus sentimientos y experiencias sin temor a ser juzgadas, orillándolas a ser auténticas y aceptar sus propias imperfecciones, lo que contribuye a una mayor autoestima y bienestar emocional (Rogers, 1995b). De acuerdo con el autor, promover las relaciones interpersonales facilita el proceso de cambio y crecimiento, quiere decir que, en el contexto académico, es fundamental establecer

relaciones de confianza entre el docente y el alumno para que éstos logren su máximo potencial (Rogers, 1951).

b) Empatía, de acuerdo con Rogers es una cualidad fundamental en el proceso terapéutico y en cualquier relación interpersonal significativa. Según él, ser empático implica la capacidad de ver el mundo a través de los ojos del otro, lo que significa comprender y sentir las experiencias y emociones de otra persona como si fueran propias, sin imponer juicios o evaluaciones sobre esas experiencias (Rogers, 1961). Se debe tener en cuenta que la empatía no es simplemente una comprensión intelectual; se trata de una conexión emocional profunda que permite al terapeuta (o a cualquier persona en una relación) resonar con los sentimientos del otro. Otro aspecto clave es el reflejo emocional; es decir la capacidad de captar y devolver los sentimientos y emociones de manera comprensiva y empática, lo que ayuda al cliente a tomar conciencia de sus propias experiencias emocionales y validarlas; este punto implica prestar atención plena del lenguaje verbal y no verbal del cliente, validar sentimientos, clarificar sentimientos; fomento de la autoexploración, lo que ayuda a profundizar sentimientos, promoviendo el autoconocimiento y la auto aceptación. Rogers (1982) argumenta que la empatía es crucial para crear un ambiente donde las personas se sientan aceptadas y comprendidas, lo cual es esencial para su crecimiento personal y autorrealización. Sin un entorno empático, las personas pueden sentirse inseguras y reacias a explorar sus verdaderos sentimientos. El autor distingue entre dos tipos de empatía; una a la que denomina como afectiva, que implica la capacidad de sentir y compartir las emociones de otra persona. Es una respuesta emocional que permite a un individuo experimentar lo que el otro está sintiendo, lo que puede llevar a una preocupación genuina por su bienestar; se basa en las experiencias de emociones similares a las del otro, lo que puede resultar en sentimientos de angustia o alegría, y la empatía cognitiva, que implica entender el estado mental de las mismas. Esta forma de empatía puede llevar a una conexión más profunda, pero también puede resultar abrumadora si no se regula adecuadamente, ya que puede generar dolor emocional en quien la experimenta (Rogers, 1961). Por otro lado, la empatía cognitiva hace referencia a la capacidad de entender y reconocer el estado mental y emocional de otra persona. Implica un proceso más analítico en el que se considera lo que la otra persona podría estar pensando o sintiendo; a diferencia de la empatía afectiva, no necesariamente implica compartir emociones, sino comprenderlas desde una perspectiva externa; esto permite a la persona adoptar un punto de vista del otro, facilitando

interacciones más racionales y efectivas. Esta capacidad es esencial para ejecutar conductas adecuadas de apoyo y ayuda.

c) Congruencia, también conocida como autenticidad, se refiere a la coherencia entre las experiencias internas de una persona (sus pensamientos, sentimientos y emociones) y su comportamiento externo (lo que dice y hace). Para Rogers, ser congruente significa que una persona actúa de manera auténtica y no oculta sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara social o profesional. Esto implica que el individuo es honesto consigo mismo y con los demás. Rogers enfatiza que la congruencia es esencial para establecer una relación de confianza y apertura entre el terapeuta y el cliente. Cuando el terapeuta es auténtico y muestra sus verdaderos sentimientos, el cliente se siente más seguro para explorar sus propias emociones y experiencias. Esta autenticidad fomenta un ambiente donde el cliente puede ser él mismo sin temor a ser juzgado, lo que facilita su proceso de autoexploración y crecimiento personal (Rogers, 1995b). La congruencia es vista como un catalizador para el crecimiento personal. Cuando las personas son auténticas, pueden reconocer y aceptar sus verdaderas emociones, lo que les permite tomar decisiones más alineadas con su verdadero yo. Rogers (1961) sostiene que este proceso de aceptación y reconocimiento es crucial para alcanzar la autorrealización, ya que permite a las personas despojarse de las expectativas externas y vivir de acuerdo con sus propios valores y deseos. Rogers introduce la idea del yo real (la percepción actual de uno mismo) y el yo ideal (la imagen de cómo uno quisiera ser). La congruencia se logra cuando hay una alineación entre ambos; es decir, cuando la persona actúa en consonancia con su yo real. Si hay una gran discrepancia entre estos dos conceptos, puede surgir incongruencia, lo que puede llevar a problemas psicológicos como ansiedad o insatisfacción personal; también argumenta que la autenticidad no solo es crucial en la terapia, sino en todas las relaciones interpersonales. Las relaciones basadas en la autenticidad permiten conexiones más profundas y significativas, ya que ambas partes pueden ser honestas sobre quiénes son realmente (Rogers, 1995b). Esto promueve un sentido de comunidad y comprensión mutua, contribuyendo al bienestar emocional tanto del individuo como del grupo. La autenticidad permite a las personas vivir de manera más plena y significativa, facilitando su camino hacia la autorrealización y el bienestar emocional (Rogers, 1980).

Las tres condiciones anteriormente mencionadas son fundamentales para crear un entorno en el que las personas puedan desarrollarse plenamente, explorando su potencial y buscando su autorrealización.

3.1.1 Modelo de Carl Rogers aplicado a la educación.

El enfoque humanista de Rogers no solo transforma la educación, sino que también prepara a los estudiantes para convertirse en individuos autónomos y responsables capaces de enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo con confianza y resiliencia (Camargo, 2001).

La educación centrada en la persona implica poner al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Esto significa que los educadores deben actuar como facilitadores, permitiendo que los estudiantes tomen decisiones sobre su propio aprendizaje y explorando temas que les interesen. Este enfoque promueve la autonomía y la responsabilidad personal.

Rogers (1961) aboga por un aprendizaje basado en experiencias significativas. Los educadores pueden implementar metodologías activas que involucren a los estudiantes en su proceso educativo, como proyectos colaborativos, debates y actividades prácticas. Este tipo de aprendizaje no solo es más efectivo, sino que también ayuda a los estudiantes a conectar el contenido con su vida cotidiana.

En lugar de depender únicamente de evaluaciones sumativas, es importante utilizar evaluaciones formativas que proporcionen retroalimentación continua a los estudiantes sobre su progreso. Esto no solo ayuda a identificar áreas de mejora, sino que también empodera a los estudiantes para asumir un papel activo en su propio aprendizaje (Lara & Vázquez, 2024; Miralbell, 2023).

Dentro del ambiente educativo, las enseñanzas de Rogers cobran valor al promover un modelo que prioriza las necesidades y experiencias del alumno, pues el aprendizaje es un proceso personal y significativo, es decir, se espera que un alumno aprenda mejor cuando puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias y necesidades; así es como el enfoque se aleja del modelo tradicional de enseñanza, donde el educador es el único poseedor del conocimiento y el estudiante un receptor pasivo (Fernández, et al, 2024). Rogers (1982), sostiene que el estudiante es el mejor juez de lo que necesita aprender, pues la idea central es que cada estudiante tiene un sentido innato de lo que es relevante y necesario para su desarrollo personal. Por lo tanto, los educadores deben adoptar una actitud de confianza en las capacidades autorrealizadoras de sus alumnos. En este mismo orden de ideas el autor comenta sobre el aprendizaje significativo, como aquel que se internaliza y se integra en la identidad del individuo. Esto implica que no se puede enseñar directamente a alguien; más bien, el educador debe facilitar las condiciones adecuadas para que el aprendizaje ocurra (Rogers 1955a).

Para hablar del aprendizaje efectivo, se debe adoptar las tres condiciones esenciales facilitadoras del desarrollo (aceptación positiva incondicional, empatía y congruencia o autenticidad); esto es:

a) Aceptación Positiva Incondicional: Los educadores deben ofrecer un ambiente donde los estudiantes se sientan aceptados sin juicios ni condiciones. Esta aceptación fomenta la autoestima y permite a los estudiantes explorar sus pensamientos y emociones sin temor al rechazo.

b) Empatía: La capacidad del educador para comprender profundamente las experiencias y sentimientos de sus estudiantes es crucial. La empatía crea un espacio seguro donde los estudiantes pueden expresarse libremente, lo cual es fundamental para su crecimiento personal.

c) Congruencia o Autenticidad: Los educadores deben ser genuinos y transparentes en su relación con los estudiantes. Esta autenticidad ayuda a construir confianza y permite que los estudiantes se sientan cómodos al ser ellos mismos.

En cuanto al rol del educador, en el modelo educativo propuesto por Rogers, asume que el papel de éste debe ser de transmisor de conocimiento, convirtiéndose en un facilitador del aprendizaje; esto implica en primer lugar crear un ambiente propicio, donde los educadores deben esforzarse por crear un clima en el aula que fomente la curiosidad, la exploración y la autoexpresión (Miralbell, 2023; Segura, 2024). Esto puede lograrse mediante metodologías activas que involucren a los estudiantes en su propio proceso educativo (Elliot, 1994, 1995). En segundo lugar, fomentar la participación activa, es decir, los estudiantes deben ser alentados a participar activamente en su aprendizaje, tomando decisiones sobre lo que desean aprender y cómo desean hacerlo. Este enfoque promueve la autonomía y la responsabilidad personal (Fernández, et al, 2024).

Como se puede observar, Rogers (1951) aboga por un enfoque de aprendizaje experiencial, donde los estudiantes aprenden a través de la práctica y la reflexión sobre sus experiencias. Este tipo de aprendizaje es más efectivo porque permite a los estudiantes por un lado conectar con su vida cotidiana, al relacionar el contenido académico con sus propias experiencias, los estudiantes pueden ver la relevancia del aprendizaje en su vida diaria; y, por otra parte, desarrollar habilidades críticas, fomentando habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad, lo cual es esencial para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo.

Rogers (1995b) critica las evaluaciones sumativas tradicionales que se centran únicamente en medir el rendimiento académico a través de exámenes estandarizados. En su lugar, aboga por evaluaciones formativas que proporcionen retroalimentación continua sobre el progreso del

estudiante; el objetivo es identificar áreas de mejora, pues las evaluaciones formativas ayudan a los estudiantes a reconocer sus fortalezas y debilidades, lo que les permite tomar medidas proactivas para mejorar; a su vez, se empoderar a los estudiantes, al involucrarlos en su propio proceso de evaluación, se les da una mayor sensación de control sobre su aprendizaje.

El enfoque centrado en la persona tiene implicaciones en la educación contemporánea como son la inclusividad, pues la aceptación positiva incondicional promueve un ambiente inclusivo donde todos los estudiantes se sienten valorados y respetados, independientemente de sus antecedentes o habilidades; el desarrollo emocional, ya que fomenta un entorno empático y auténtico, se apoya no solo el desarrollo académico sino también el desarrollo emocional y social de los estudiantes; y la preparación para el futuro, pues los desafíos del mundo moderno requiere que los alumnos adopten habilidades como la autonomía, la colaboración y la adaptabilidad (Rogers, 1980).

3.2. Modelo de Paulo Freire y su relación con el Desarrollo Humano.

Freire (2017) argumenta que la educación debe ser entendida como una práctica de la libertad, en contraposición a un modelo bancario de educación donde el maestro deposita información en los estudiantes. En este sentido, la educación se convierte en un acto dialógico donde ambas partes, educador y educando, participan activamente en el proceso de aprendizaje. Esta concepción se basa en el diálogo, pues él enfatiza la importancia del diálogo como medio para construir conocimiento, es decir, en lugar de que el educador imponga su saber, se promueve un intercambio donde todos los participantes aportan sus experiencias y perspectivas (Lawrence, 2008). Este diálogo no solo enriquece el aprendizaje, sino que también fomenta la confianza y el respeto mutuo. En otras palabras, el diálogo es un componente esencial del modelo, argumenta que el aprendizaje auténtico ocurre cuando hay una interacción genuina entre educador y estudiante. Esta relación debe basarse en el respeto mutuo y la apertura, permitiendo que cada individuo exprese su verdad sin temor al juicio. En este contexto, la autenticidad no solo se refiere a ser fiel a uno mismo, sino también a reconocer y valorar las experiencias y perspectivas del otro (Accorinti, 2002). Freire sostiene que la educación debe llevar a los estudiantes a desarrollar una conciencia crítica sobre su realidad, lo que implica analizar las estructuras sociales, políticas y económicas que perpetúan la opresión y la injusticia. Al fomentar esta conciencia crítica, los educandos se convierten en agentes activos de cambio en sus comunidades; es decir Freire (2000) sostiene que los individuos deben cuestionar su realidad y las estructuras de poder que los oprimen. Este proceso requiere valentía y disposición

para enfrentarse a las verdades incómodas sobre uno mismo y sobre la sociedad. Al desarrollar una conciencia crítica, los estudiantes pueden despojarse de las expectativas externas y comenzar a vivir de acuerdo con sus propios valores y deseos.

El modelo de autenticidad de Freire (2017) tiene profundas implicaciones para el desarrollo humano. Al fomentar un ambiente educativo donde se valora la autenticidad, se promueve el crecimiento personal y social. Los estudiantes aprenden a confiar en sí mismos y en sus capacidades, lo que les permite convertirse en agentes activos de cambio en sus comunidades. Este empoderamiento es esencial para construir sociedades más justas e igualitarias.

En el modelo de Freire (2000), el rol del educador es fundamentalmente diferente al del tradicional maestro autoritario. El educador debe actuar como facilitador del aprendizaje, creando un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus ideas y cuestionar las normas establecidas. El rol del docente desde esta perspectiva debe ser de facilitador de conocimiento, pues debe guiar a los estudiantes en su proceso de descubrimiento, ayudándoles a conectar sus experiencias personales con el contenido académico. Esto implica reconocer y validar las experiencias previas de los estudiantes como base para el aprendizaje. Así también, el autor hace énfasis sobre la autenticidad y coherencia del educador su práctica. Esto significa que deben vivir de acuerdo con los valores que promueven en el aula, actuando con integridad y compromiso hacia la justicia social, esto es conocido como el modelo de autenticidad, que considera que una persona puede desarrollarse plenamente, si tiene libertad de expresarse y ser aceptada tal como es. Este concepto está intrínsecamente relacionado con su crítica a los sistemas educativos tradicionales, que a menudo deshumanizan a los estudiantes al tratarlos como receptores pasivos de información (Freire & Ronzoni, 1969).

Freire también destaca la relevancia del contexto cultural en el proceso educativo. La educación no puede ser vista como un fenómeno aislado; debe estar arraigada en las realidades culturales y sociales de los estudiantes (Lawrence, 2008). Esto implica la relevancia cultural, pues los contenidos educativos deben ser relevantes para la vida de los estudiantes; él aboga por una pedagogía que reconozca y valore las culturas locales, incorporando las historias y tradiciones de las comunidades en el currículo. De igual manera advierte que la educación transformadora, conecta el aprendizaje con las realidades culturales de los estudiantes, se fomenta un sentido de pertenencia y empoderamiento. Esto permite que los estudiantes vean su educación como un medio para transformar sus vidas y sus comunidades (Méndez, 2013).

El enfoque educativo de Freire se vincula con el Desarrollo Humano, al promover una educación crítica y liberadora, que facilita no solo el crecimiento académico sino también el desarrollo integral del individuo (Puiggrós, 2024). Es importante en este sentido destacar el empoderamiento personal que surge de la educación crítica al permite a los estudiantes tomar conciencia de su potencial y capacidades. Cuestionar las injusticias, empoderar para actuar en pro de su bienestar y el de su comunidad, por esta razón Freire (2000, 2017) argumenta que una educación transformadora no solo beneficia al individuo sino también a la sociedad en su conjunto, pues formar ciudadanos críticos y comprometidos, contribuye al desarrollo social sostenible y equitativo.

Ciertamente la aplicación del método Freiriano puede ser difícil de implementar en contextos educativos tradicionalistas, donde prevalecen métodos autoritarios y rígidos; y en instituciones que se resisten a adoptar enfoques más participativos debido a estructuras jerárquicas arraigadas o falta de formación adecuadas para los educadores (Gómez, 2015).

El modelo educativo de Paulo Freire ofrece una visión transformadora sobre la educación y su relación con el desarrollo humano. A través del diálogo, la conciencia crítica y la relevancia cultural, Freire propone una pedagogía que empodera a los individuos para convertirse en agentes activos de cambio en sus comunidades (Accorinti, 2002; Freire & Ronzoni, 1969).

La educación entendida como práctica de la libertad no solo promueve el crecimiento académico, sino que también facilita el desarrollo integral del ser humano. De acuerdo con Freire (2017) En un mundo cada vez más complejo e interconectado, los principios freirianos son más relevantes que nunca, invitando a educadores y estudiantes a repensar sus roles en el proceso educativo.

Al adoptar este enfoque crítico e inclusivo, es posible construir sociedades más justas y equitativas donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial humano.

3.3. Teorías formales del liderazgo.

3.3.1. Consideraciones sobre las teorías e investigaciones sobre la importancia del liderazgo.

El empeño por destacar la importancia del maestro como líder, es debido a que se ha comprobado que en otros ambientes el liderazgo es considerado como factor protagónico en el desarrollo de las actividades de un grupo (Priego, 2024), y no es sorprendente encontrar un volumen considerable de investigaciones y teorías al respecto.

Las estadísticas han descubierto un promedio de 21 estudios por año en la década de los treinta; 31 estudios por año entre 1940 y 1944; 55 en el periodo de 1945 a 1949, y 152 estudios anuales de 1950 a 1973 (Murillo, 2006). No es sorprendente que cuando Stodgill terminó su encuesta sobre las teorías e investigaciones del liderazgo en 1974, encontró que era necesario resumir y analizar más de 3000 libros y artículos al respecto (Grego, 2024). En el campo de la Psicopedagogía estos estudios se han pasado por alto en su mayoría.

La importancia del liderazgo docente se manifiesta en la actividad de orientar, conducir y dirigir al alumno sobre algún aspecto de la realidad compartida con él, para lograr los objetivos educativos (Segovia et al, 2024); así se reconoce que el maestro tiene que inducir a sus alumnos a contribuir de acuerdo con su capacidad máxima, para lograr las metas que justifican socialmente la presencia de las instituciones educativas (Gallegos & López, 2023; Figueroa, 2013).

Su liderazgo para que sea efectivo debe entenderse, como lo han puntualizado en sus trabajos en organizaciones Katz & Kahn, (1978) y Roi et al. (2024) como la influencia, por encima del cumplimiento mecánico de los mandatos rutinarios.

Para maximizar el esfuerzo de los estudiantes hacia su capacidad plena, el maestro debe, en el ejercicio de su función, estimular una respuesta entusiasta de los alumnos, utilizando una amplia variedad de métodos, todos cuidadosamente fundamentados en las necesidades particulares de los estudiantes (Santiago, 2023).

Una revisión de lo afirmado por otros autores (Eagly, 1990) y (Holpp, 1994) indican que la mayoría de quienes escriben sobre liderazgo coinciden en que éste es El proceso de guiar o influir en las acciones de una persona o grupo, con el fin de que orienten sus esfuerzos hacia el logro de un objetivo en un contexto específico.

Se puede decir que el liderazgo docente es un proceso que involucra tanto al maestro como al alumno, a una serie de variables contextuales y los productos que generan estas al interactuar.

Los teóricos interaccionistas como Newcomb (1963) sostienen que el liderazgo se basa en el seguidismo, es decir, en el deseo de las personas de seguir a alguien. Un individuo se convierte en líder cuando los demás lo ven como un medio para alcanzar sus propios objetivos y satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, se puede concluir que existe una estrecha relación entre liderazgo y motivación.

El maestro en calidad de Líder, ha de tener la capacidad de influenciar a sus alumnos, de manera que éstos trabajen libremente en el logro de los objetivos educacionales (Pachón & Pautt,

2024). La manera de cómo se llega a ser líder y los factores que lo determinan se discutirá a partir de los enfoques que al respecto se han formulado y que a continuación se citan.

3.3.1.1. *Enfoque de los rasgos personales.*

Los primeros estudios sobre liderazgo se centraron en la identificación de los rasgos personales que poseen los líderes. Comenzando con la teoría del gran hombre, que sostiene que los líderes nacen y no se hacen, una creencia que se remonta a la antigua Grecia y Roma (Northouse, 2022). En este contexto, se llevaron a cabo investigaciones para determinar los rasgos físicos, mentales y de personalidad de varios líderes. Sin embargo, esta teoría perdió popularidad con la llegada de la psicología conductista, que enfatiza que los individuos no nacen con todos sus rasgos personales, salvo por las características físico-genéticas y algunas tendencias hacia una buena salud (Argos, 2014).

Antes de 1949, la mayoría de los estudios sobre liderazgo se concentraban en estos rasgos personales, y aunque se han realizado investigaciones similares en años recientes, Stogdill et al (1963) encontró que se identificaban cinco rasgos físicos asociados con la capacidad de liderazgo (como energía, apariencia y altura), cuatro rasgos de inteligencia y habilidad, dieciséis características de la personalidad (incluyendo adaptabilidad, agresividad y confianza en sí mismo), seis factores relacionados con las tareas (como impulso de logro y persistencia), y nueve características sociales (como cooperación y habilidades interpersonales).

En general, el enfoque en los rasgos del líder no ha demostrado ser efectivo para explicar el liderazgo; por ejemplo, hay maestros que no poseen estas características, pero son excelentes líderes, mientras que otros que sí tienen esos rasgos no gozan de prestigio (Pazmiño & Heredia, 2024; Docampo et al, 2024). Teóricamente, no hay un consenso sobre las características necesarias para ser líder, y los estudios han mostrado que no hay uniformidad en los rasgos identificados entre líderes ni una correlación significativa con su desempeño (Green & High, 2023). El psicólogo Eugene E. Jennings (1965, citado por Zaccaro & Klimoski, 2001) señala que la investigación ha generado una lista tan amplia de rasgos personales asociados con el liderazgo que, en la práctica, no resulta útil. De acuerdo con Jennings (1965), a lo largo de cincuenta años de estudio, no se ha logrado identificar un rasgo de personalidad o un conjunto de cualidades que permitan distinguir entre líderes y no líderes.

No obstante, varios estudios revelan una correlación significativa entre ciertas características y la efectividad del liderazgo. En una revisión de la literatura, Stodgill (1975) identificó una relación

clara entre rasgos como inteligencia, nivel educativo, independencia, responsabilidad, participación social y estatus socioeconómico de los líderes en comparación con los no líderes. Según Stodgill, se podría esperar que un docente con estas características tenga mayor capacidad de influir que uno que no las posea (Aljumah, 2023). Ghiselli (1985) también encontró una correlación importante entre la efectividad del liderazgo y rasgos como inteligencia, habilidad de supervisión, iniciativa, confianza en uno mismo y singularidad en la manera de trabajar. De manera similar, Keith Davis (1992) descubrió que los líderes tienden a poseer una mayor inteligencia, amplios intereses sociales, madurez, una fuerte motivación para alcanzar logros y un gran respeto por las personas. Sin embargo, estas correlaciones entre las características de personalidad y el liderazgo no son concluyentes. Muchos de los rasgos de personalidad catalogados son en realidad patrones de comportamiento que se esperarían de un líder, especialmente de aquellos que tienen una responsabilidad social, como los docentes, pero no garantizan que quien los posea sea un líder efectivo.

3.3.1.2. Enfoque situacional.

Se han llevado a cabo numerosos estudios que sostienen que el liderazgo está influenciado en gran medida por el contexto en el que surge el líder y opera (Mejía, 2007). Esta idea se ha validado empíricamente con ejemplos históricos como el ascenso de Hitler en Alemania en los años 30, Roosevelt en los Estados Unidos a finales de los años 20, Fidel Castro durante la revolución cubana, y Benito Juárez en la época de la Reforma. Este enfoque situacional enfatiza la interacción entre el grupo y el líder, así como el papel de los seguidores, quienes tienden a seguir a aquellos que consideran, de manera correcta o incorrecta, como un medio para alcanzar sus propios deseos. En este sentido, el líder es aquel que identifica esos deseos y genera acciones o programas para satisfacerlos.

Este enfoque multidimensional del liderazgo fue identificado por Stodgill (1975), quienes, al analizar a 470 oficiales de la Armada de los Estados Unidos en 54 posiciones distintas, encontraron que la efectividad del liderazgo estaba significativamente influenciada por factores situacionales como el tipo de trabajo, el ambiente organizacional y las características de las personas a las que lideraban. Además, investigaciones posteriores en el ámbito del liderazgo industrial han demostrado que la efectividad del liderazgo depende de la reacción a factores ambientales, tales como la historia de la empresa, la comunidad donde opera, el clima psicológico del grupo, la personalidad de sus miembros, las influencias culturales y el momento adecuado para tomar decisiones. La mejor

explicación de este modelo se encuentra en la teoría de Hersey & Blanchard (1981) que se detallará más adelante. Cabe hacer mención al hecho que decir situacional no es lo mismo que decir medio ambientalista; la diferencia de este modelo con los teóricos del refuerzo es que el concepto situación trasciende al concepto Skinneriano (Skinner, 1938) de conducta operante e incluso a los constructos simbólicos del sistema de Hull (1943), se emparenta y está inspirado en la teoría de campo de Lewin (1945) y en la teoría de los signos de Tolman (1943, citado por Brennan, 1999).

3.3.1.3. Enfoque de contingencias.

Fiedler (1977) desarrolló la teoría del liderazgo contingente, que sostiene que el liderazgo efectivo en un grupo se genera cuando hay consenso en la percepción sobre el líder. Este modelo sugiere que el rendimiento del grupo depende de una combinación adecuada entre el estilo de liderazgo y las características de los miembros del grupo, lo que otorga al líder un nivel específico de influencia. A través de su investigación y la aplicación de este modelo, Fiedler (1977, citado por Febriani et al, 2023) concluyó que, aunque las percepciones individuales pueden ser imprecisas, el rendimiento del liderazgo depende tanto de la estructura organizacional como de las cualidades del líder. Más que hablar de un líder siempre eficaz o ineficaz, Fiedler sugirió que un líder puede ser efectivo en una situación y no en otra. Según Fiedler & Martín (1989) y Wheatley (1993) para aumentar la efectividad de un grupo y de la organización, no solo es necesario entrenar líderes más eficaces, sino también crear un entorno organizacional donde puedan desempeñarse adecuadamente.

Fiedler (1977) identificó tres dimensiones clave que determinan el estilo de liderazgo más efectivo:

1. Poder del puesto: Esta dimensión se refiere al grado en el que el poder de una posición formal permite al líder hacer cumplir sus órdenes. Fiedler observa que un líder con poder formal tiene más capacidad para obtener el apoyo de su grupo. En el contexto docente, el poder está relacionado con el estatus académico y organizacional del profesor, aunque puede verse disminuido por políticas que colocan al estudiante en una posición simétrica.

2. Estructura de la tarea: Fiedler subraya la importancia de definir claramente las tareas, lo que permite una mejor supervisión del rendimiento. En el ámbito educativo, las tareas suelen estar estructuradas, pero esto no garantiza que el profesor siempre tenga la habilidad para dar instrucciones claras a los estudiantes, lo que a veces lleva a la improvisación.

3. Relación líder-miembro: Esta dimensión se refiere al grado en que los miembros del grupo aprecian, confían y siguen al líder, lo que depende del trato interpersonal. En el caso de los maestros,

su influencia variará si la relación con los alumnos es cercana y cálida, en lugar de distante o amenazante.

Katz & Kahn (1978, citado por Martin et al, 2004) afirman que el liderazgo depende de la percepción que se tiene de su fuente de poder y describen el poder en tres dimensiones o variables: Recursos, Dependencias y Alternativas; entendiendo que un Recurso es algo que se tiene, el poder se relaciona con los recursos al aceptar su propiedad. Los recursos pueden ser tangibles como el dinero, la fuerza física, el discurso hábil o la buena apariencia e intangibles como el conocimiento, la ética o la información. El recurso permite a su dueño controlar parte de un entorno; de ahí que los integrantes de éste, dependan hasta cierto grado del propietario, en la medida que legitimen la importancia del recurso. La preparación del maestro y los recursos psicopedagógicos que utilice serán su fuente de poder toda vez que el alumno los valore importantes.

Sin embargo, no basta la simple posesión de un recurso. Si alguien tiene un recurso, se tiene que depender de él de alguna manera, para que tenga poder de influencia. El poder existe nada más cuando alguien necesita el recurso respectivo. Se podría afirmar que un profesor tiene garantizada esta fuente en la medida que el alumno lo perciba como un medio para llegar a un fin. Es de esperarse que el maestro tenga dificultades en el proceso educativo cuando el alumno no lo experimente como poseedor de lo que particularmente necesita o quizá, y puede suceder con alumnos que no tienen la vocación para la carrera que escogieron, no necesiten el recurso que posee el docente.

La tercera dimensión o variable es la disponibilidad de las alternativas o sea la cantidad de opciones a donde alguien puede dirigirse para obtener un recurso; el número de alternativas determina si se aumenta o reduce el poder de quien posee dicho recurso en forma igual o similar. Por tanto, es de esperarse que el poder de influencia del titular de la asignatura varíe si su alumno tiene la posibilidad o no de recurrir a otro maestro para que le asesore sobre lo mismo que él le enseña. Generalmente son los seguidores quienes, en consenso, otorgan el poder de influencia al líder. Si tal consentimiento no se encamina de modo satisfactorio puede decirse que no existe el poder.

El uso demasiado extenso del poder puede ocasionar su pérdida si los seguidores deciden que el recurso del líder se está consumiendo en la afirmación del mismo. Por esa razón, la evaluación frecuente de las relaciones de poder resulta de gran importancia. Los patrones de poder se alteran en el grupo familiar a medida que los hijos crecen; pero perdura una relación implícita padre - hijo, que en algunas sociedades subsiste a través de varias generaciones. Algunas veces los políticos que

pierden su puesto en las elecciones conservan su poder, aunque tal vez sea por otras razones. Mientras un político se encuentra en funciones, su recurso de poder puede ser la capacidad de prestar servicios a quien lo eligió; una vez fuera del puesto, dicho recurso dependerá de su carisma o identificación como héroe. Si el docente utiliza el poder que le ha legitimado la institución para autoafirmarse ante el alumno, corrigiéndolo de una manera compulsiva, ordenándole tareas excesivas, criticándole o ridiculizándolo con el afán de hacer notar que él es el experto, puede esperarse que pierda su poder de influencia, pero conservará este poder ante el alumno aún después del ciclo escolar y lo seguirá considerando cómo su maestro.

Estos tres enfoques básicos sobre el estudio del liderazgo abren una perspectiva diferente para enfocar a través de ellos el quehacer docente, al vincularnos con la variable de poder con la que tiene que trabajar el maestro y con la que puede obtener resultados significativos en el proceso educativo. De acuerdo con el enfoque de los rasgos personales, se puede afirmar que, si bien es cierto que no es necesario tener atributos especiales para ser maestro, existen algunos que pueden ser recomendados para el ejercicio de la profesión, tales como: confianza en sí mismo, apariencia personal, iniciativa, habilidad interpersonal, inteligencia conceptual, gestión eficaz, etc. El enfoque de contingencias hace suponer que no solo basta formar a un maestro el terreno Psicopedagógico, sino que también es necesario construir un ambiente organizacional apropiado y por apropiado se entiende que no solo el maestro tenga designado un rol, sino que tenga un Status importante desprendido de su función y conferido organizacionalmente, porque si esto no sucede, es probable que su fuente de poder se debilite y su valor académico disminuya.

De la misma manera siguiendo con este enfoque se puede afirmar que en la medida en que el maestro sea sometido a la práctica de un burocratismo institucional o se le permita, por el contrario, una pseudo libertad de cátedra, su capacidad de influencia será deleznable en el proceso educativo. También se puede suponer que si el recurso con el que cuenta el maestro, como es el caso de su preparación no es reconocido y convalidado por la organización o por los mismos compañeros maestros, la capacidad de influencia del educador será severamente disminuida; o si las fuentes alternativas de poder se presentan de manera competitiva contra el maestro, como puede ser el caso del alumno que, para burlar la autoridad del profesor busca el apoyo emocional y el respaldo de la institución para resolver problemas que aparentemente tiene con este.

Tanto el enfoque situacional como el de contingencias han dado actualmente frutos y se han conjugado para desarrollar modelos sobre el liderazgo, que sirven de una manera significativa para

explicar la dinámica del poder existente en los grupos humanos que tienen asignada una tarea explícita; dentro de esta categoría caen los grupos académicos, por tanto, se pueden aplicar estos hallazgos al ambiente educativo.

A continuación, se presentan los modelos de liderazgo que serán el marco de referencia de este trabajo.

3.3.2. Teoría de liderazgo de Robert Tannenbaum y Warren Schmidt.

Tannenbaum & Schmidt (1961) desarrollaron una teoría formal sobre el liderazgo, en la cual identificaron diferentes estilos que van desde el liderazgo autoritario, basado en la creencia de que el poder proviene de la posición del líder, hasta el liderazgo democrático, que asume que el poder lo otorga el grupo y que sus miembros, con la motivación adecuada, pueden ser autónomos y creativos. En este sentido, el estilo de liderazgo influye en los resultados obtenidos por el grupo (Tannenbaum & Schmidt, 1961). Un estudio clásico sobre los efectos del liderazgo en la dinámica de grupo fue llevado a cabo por Lippitt & White (1943) bajo la supervisión de Lewin, donde se observaron diferencias en el comportamiento de los grupos según los estilos de liderazgo implementados (Lippitt & White, 1943; Lewin et al, 1939).

Estilo autoritario de liderazgo.

El líder establecía todas las políticas. Asimismo, determinaba las técnicas y pasos para alcanzar una meta señalada por él. Generalmente fijaba las tareas a los miembros del grupo. Era personal en la alabanza y en la crítica sin dar razones objetivas. Permanecía apartado de la participación activa del grupo excepto cuando hacía una demostración.

Estilo democrático de liderazgo.

Las Políticas eran por decisión grupal. El Líder explicaba el proceso completo en la primera reunión. Cuando se necesitaba una orientación técnica, sugería varias alternativas de las cuales se podía seleccionar alguna (Hilton et al, 2021). Proporcionaba libertad a los miembros para elegir compañeros de actividad y división de tareas. Evitaba juzgar y tenía una mentalidad basada en los hechos, para sus recompensas y críticas. Trataba de ser un miembro regular del grupo en espíritu, sin intervenir mucho en el trabajo real (Parlar et al, 2022).

Las diferencias de conducta entre los grupos dirigidos con estilo autoritario vs democrático fueron impactantes (Matos & Martínez, 2021). Algunas de las más interesantes se detallan a continuación y se relacionan con nuestra realidad educativa.

1. Los grupos autoritarios tendían a ser más agresivos o más apáticos. Cuando se esperaba agresión, ésta iba dirigida hacia otros miembros del grupo más que hacia el líder. Había chivos expiatorios que eran el blanco de hostilidades a tal grado que abandonaban el grupo. En el salón de clases, con algunos maestros, se puede observar un grado moderado de agresión tangencializada, en las críticas inhibitorias y/o represivas, que desalientan la participación de algunos estudiantes; el temor hacia la figura de autoridad expresado en forma de subordinación dependiente; se pueden observar también actitudes estudiantiles que manifiestan desinterés y abulia en el proceso educativo.

2. En los grupos autoritarios hubo más acercamientos de tipo sumiso hacia el líder y también mayores relaciones de demanda de atención. Los acercamientos al líder demócrata fueron más amigables y relacionados con la tarea. En el aula se pueden observar actitudes complacientes de alumnos que pretenden agradar al maestro y gratificarlo por medio de tendencias confluentes y conductas subordinadas.

3. En los grupos autoritarios las relaciones entre los miembros del grupo tendieron a ser más agresivas y dominantes que en los grupos democráticos. Se puede presenciar en un grupo escolar la crónica competencia entre alumnos que trasciende los límites de lo académico para transformarse en algo personal.

4. La unidad de grupo fue mayor en los grupos demócratas y los subgrupos tendieron a ser más estables que en la atmósfera autoritaria, donde tendían a desintegrarse. En nuestros grupos de estudiantes es evidente la baja cohesión cuando se pretende trabajar en equipo y tomar decisiones de conjunto.

5. El trabajo constructivo decreció en forma repentina cuando el líder autoritario se ausentó temporalmente, mientras disminuía muy poco en ausencia del líder demócrata. La falta de creatividad e iniciativa por la ausencia de un maestro se hace objetiva cuando a pesar de poder efectuar un trabajo de grupo, esperan al profesor para que los organice.

6. Bajo frustraciones experimentalmente inducidas en la situación de trabajo, el grupo democrático respondió atacando las dificultades de manera organizada, mientras que los grupos autoritarios tendieron a desintegrarse a causa de culpas personales y de recriminaciones entre unos y otros. En nuestro ambiente educativo es muy común que ante el fracaso al no acreditar una asignatura el alumno culpe al maestro, como también el maestro culpe al alumno de falta de capacidad e interés para aprender.

La base de la teoría de Tannenbaum & Schmidt (1961) que el liderazgo apropiado depende de la situación, así ellos conceptúan tres clases de factores que determinan o deberían determinar la elección del estilo de liderazgo por parte del directivo:

1. Factores en el directivo
2. Factores en el subordinado
3. Factores actuantes en la situación

La fuerza de cada uno de ellos variará en cada caso, pero los autores aseguran que el Líder sensible a estos factores, puede enfrentar mejor los problemas y determinar cuál modo de conducta de liderazgo es más apropiado para él. También enumeran algunos factores del Líder que influirán en su conducta.

1. El sistema de valores
2. La confianza en sus subordinados
3. Las propias inclinaciones de liderazgo
4. La inseguridad en situaciones poco definidas.

Los autores fundamentan que si un Líder, puede ver estos factores como fuerzas que influyen consciente o inconscientemente en su conducta, comprenderá mejor, qué es lo que hace preferir actuar en determinada forma y comprendiendo esto, a menudo será más efectivo. Teóricamente, el estilo de liderazgo seleccionado debería también tomar en cuenta las características del subordinado, reconociendo que en cada uno influyen múltiples variables de personalidad. De acuerdo con estos teóricos, el Líder puede permitir a los miembros del grupo mayor libertad bajo las siguientes condiciones existentes:

1. Si tienen relativamente altas necesidades de independencia.
2. Si están listos para asumir la responsabilidad para tomar decisiones.
3. Si tienen relativamente alta tolerancia a la ambigüedad.
4. Si están interesados en el problema y sienten que es importante.
5. Si comprenden las metas de trabajo y se identifican con ellas.
6. Si tienen suficiente conocimiento y experiencia para lidiar con el problema.
7. Si han aprendido a esperar para compartir la Toma de decisiones.

A la inversa, se puede hacer total empleo de la autoridad como Líder, si las condiciones anteriores no existen. Los autores mencionan que hay, además, ciertas características de la situación que afectan la conducta del Líder, tales como:

1. El tipo de organización
2. La efectividad del grupo
3. El problema o la tarea en sí
4. La presión del tiempo.

Cada organización desarrolla valores y tradiciones que se comunican en varias formas, y puede, por ejemplo, definir cómo deberá ser un maestro: ¿Es dinámico, imaginativo, decisivo, y persuasivo? o su habilidad descansa en el fomento de las relaciones humanas. Cualquiera que sea la actividad de la organización, ésta tiende a orientar a un líder hacia uno u otro extremo de los rangos de conducta (Lippitt & White, 1943; Lewin et al, 1939; Tannenbaum & Schmidt, 1961; Boszormenyi, 1985).

Otras fuerzas relacionadas con el tipo de organización son: El tamaño de las unidades de trabajo, su distribución geográfica y el grado de seguridad ínter o intra organizacional requeridos para lograr las metas. Tales factores pueden limitar la habilidad del líder para funcionar con flexibilidad en el continuo (Cornejo, 2003).

Con este modelo se puede establecer que un tipo específico de liderazgo se relaciona con una atmósfera grupal característica, de tal modo que un ambiente democrático promovido por un maestro podría generar actitudes en el alumno más comprometidas con su formación educativa, sin embargo, empíricamente se puede observar que en muchas ocasiones los intentos democratizadores del docente se frustran por la actitud del alumno que sabotea y obstaculiza esta intención.

3.3.3 Teoría de liderazgo de Blacke y Mouton.

Blake & Mouton (1964, 1988) en sus trabajos de investigación demostraron la importancia que tiene, el que un líder se preocupe tanto por la tarea que tiene que realizar, como por los integrantes del grupo e idearon un dispositivo muy claro para mostrar este interés, al que le dieron el nombre de Rejilla Grid.

La rejilla de liderazgo ha sido ampliamente utilizada en el ámbito empresarial como una herramienta de formación gerencial, diseñada para ayudar a identificar las diversas combinaciones de estilos de liderazgo. Este modelo se basa en dos dimensiones clave que constituyen su estructura.

1. Preocupación por la tarea, y
2. Preocupación por la gente

Blake & Mouton (1982) conceptualizan la preocupación por la tarea como el conjunto de actitudes del líder hacia elementos como la calidad de las decisiones, la creatividad en los procesos,

la eficiencia del trabajo y el volumen de la producción. Por otro lado, la preocupación por las personas incluye aspectos como el nivel de compromiso individual en alcanzar metas, el mantenimiento de la autoestima de los miembros del grupo, y las relaciones interpersonales basadas en la confianza.

Figura 1

Rejilla gerencial

Nota. Rejilla del liderazgo diseñada por Blake & Mouton (1982); un modelo de liderazgo basado en la preocupación por las personas y la producción

Los autores identifican cinco estilos de liderazgo: el estilo 1.1, donde el líder muestra bajo interés tanto por las tareas como por las personas. En este primer estilo, denominado 1.1 o pobreza en el liderazgo, se refleja un bajo interés tanto en las personas como en la tarea. Los líderes que operan dentro de este estilo carecen de motivación y compromiso, por ende, tienden a ser ineficaces. Se limitan a cumplir con las obligaciones mínimas necesarias para mantener sus posiciones, sin fomentar un ambiente laboral saludable ni promover la eficiencia en las tareas (Blake & Mouton, 1982).

El estilo 9.9, donde el líder equilibra eficazmente ambas preocupaciones, actuando como un líder de equipo; y representa el ideal de la teoría de Blake y Mouton. Los líderes que adoptan este enfoque equilibran una alta preocupación tanto por las personas como por la tarea. Están profundamente comprometidos con el bienestar de sus subordinados y al mismo tiempo con el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Según Blake & Mouton (1985), estos líderes crean

un ambiente de trabajo positivo, motivador y eficiente, donde los empleados se sienten valorados y, en consecuencia, muestran un alto rendimiento.

El estilo 1.9 o liderazgo de club de campo, caracterizado por una alta preocupación por las personas y escaso interés por la tarea; es un enfoque, donde el líder prioriza la satisfacción de los miembros del grupo sobre el rendimiento. Aunque genera un ambiente amigable y relajado, este estilo puede resultar en una falta de enfoque en los objetivos organizacionales, lo que puede llevar a una menor productividad. Este tipo de liderazgo es común en entornos donde la moral de los empleados es prioritaria, aunque puede no ser sostenible a largo plazo (Blake & Mouton, 1982).

y el estilo 9.1 o liderazgo autoritario-comandante, enfocado exclusivamente en la eficiencia de las tareas con mínima preocupación por las personas. En este contexto, los líderes actúan de manera autocrática, exigiendo un alto rendimiento sin considerar las necesidades o el desarrollo personal de sus subordinados. Si bien este enfoque puede ser efectivo en situaciones de crisis donde los resultados rápidos son necesarios, puede generar descontento y una alta rotación de personal a largo plazo (Blake & Mouton, 1982; Northouse, 2022).

Finalmente, el estilo 5.5 o liderazgo de punto medio, refleja una preocupación moderada por ambos aspectos, logrando resultados aceptables, pero no sobresalientes, ya que los líderes que emplean este enfoque buscan alcanzar una productividad aceptable sin sacrificar el bienestar de los empleados, aunque el equilibrio suele ser inestable y los resultados tienden a ser mediocres, pues de acuerdo con Blake & Mouton (1985) este estilo es característico de los líderes que prefieren mantener la armonía y evitar conflictos, incluso a costa de no maximizar el rendimiento organizacional. Según Blake & Mouton (1988), estos estilos se ven influenciados por factores como la personalidad del líder, el entorno organizacional y las características de los seguidores.

El modelo de la rejilla gerencial ha sido ampliamente utilizado no solo para identificar estilos de liderazgo, sino también como herramienta de desarrollo organizacional. Blake & Mouton (1985) propusieron que el análisis de los estilos de liderazgo puede guiar a las organizaciones en la creación de ambientes más productivos y armoniosos. A pesar de sus limitaciones, la rejilla ofrece una base sólida para entender cómo las actitudes hacia las personas y las tareas influyen en el éxito del liderazgo, proporcionando un marco flexible que permite adaptarse a diferentes contextos y necesidades.

3.3.4 Modelo tridimensional de Paul Hersey y Kenneth Blanchard.

El modelo tridimensional de liderazgo propuesto por Hersey & Blanchard (2013), es una de las teorías más influyentes sobre liderazgo situacional. Este modelo, también conocido como Teoría del Liderazgo Situacional, sugiere que no existe un único estilo de liderazgo efectivo en todas las circunstancias, sino que el líder debe ajustar su enfoque en función de la situación y del nivel de desarrollo y madurez de los seguidores. La clave de este enfoque radica en la adaptabilidad del líder para modificar su estilo en función de las necesidades de sus seguidores y de las demandas de la tarea (Hersey & Blanchard, 1981).

Figura 2

Modelo de liderazgo situacional de Hersey & Blanchard.

Nota. Enfoque que permite a los líderes adaptar su estilo de dirección según las necesidades específicas de sus colaboradores y las circunstancias del entorno diseñada (Hersey & Blanchard, 1981).

Componentes del Modelo Tridimensional.

El modelo se basa en tres dimensiones principales que definen el estilo de liderazgo: dirección, apoyo y madurez del seguidor. Estos componentes interactúan para determinar cuál será el estilo más efectivo en una situación específica.

1. Dirección: Esta dimensión se refiere a la cantidad de supervisión y control que el líder ejerce sobre los seguidores. Los líderes que tienen un alto nivel de dirección proporcionan instrucciones claras y detalladas, controlando el trabajo de los seguidores de manera cercana. Este enfoque es más útil cuando los seguidores son nuevos en una tarea o no tienen las habilidades

necesarias para ejecutarla de manera autónoma. En contraposición, un nivel bajo de dirección es adecuado cuando los seguidores son competentes y tienen experiencia en las tareas asignadas.

2. Apoyo: Esta dimensión involucra el grado de interacción y apoyo emocional que el líder ofrece a sus seguidores. Un estilo de liderazgo con un alto nivel de apoyo implica que el líder está preocupado por las necesidades emocionales y el bienestar de los seguidores, fomenta el trabajo en equipo, y facilita la comunicación y la retroalimentación. Los líderes con un bajo nivel de apoyo, por otro lado, tienden a centrarse más en la tarea y menos en el desarrollo interpersonal, limitando las interacciones a lo estrictamente necesario para cumplir los objetivos.

3. Madurez del seguidor: Hersey & Blanchard (1981) identificaron la madurez del seguidor como el factor clave para determinar qué combinación de dirección y apoyo sería más adecuada. La madurez no solo incluye la capacidad técnica del seguidor, sino también su disposición emocional y psicológica para asumir la responsabilidad del trabajo. Los seguidores con baja madurez requieren un estilo de liderazgo más directivo, mientras que los seguidores con alta madurez pueden gestionar su trabajo de manera más autónoma, lo que permite al líder adoptar un estilo menos directivo y más de apoyo.

Estilos de liderazgo

El modelo de Hersey & Blanchard (1981, citado por Rogers & Blanchard, 2022), identifica cuatro estilos de liderazgo que resultan de la combinación de las dimensiones de dirección y apoyo, y que deben ajustarse al nivel de madurez de los seguidores:

1. Estilo Directivo (S1): Este estilo se caracteriza por un alto nivel de dirección y un bajo nivel de apoyo. El líder toma decisiones unilaterales y proporciona instrucciones detalladas, siendo apropiado para seguidores con baja madurez y poca competencia en las tareas asignadas.

2. Estilo Persuasivo (S2): Este estilo combina altos niveles tanto de dirección como de apoyo. El líder no solo proporciona instrucciones claras, sino que también involucra a los seguidores en el proceso de toma de decisiones, explicando las razones detrás de las instrucciones. Este estilo es útil para seguidores que tienen una competencia técnica moderada, pero que aún necesitan orientación y motivación adicional para lograr un desempeño adecuado.

3. Estilo Participativo (S3): En este caso, el líder adopta un enfoque con bajo nivel de dirección, pero alto en apoyo. Se utiliza cuando los seguidores tienen competencia técnica, pero requieren motivación o apoyo emocional para asumir la responsabilidad total de la tarea. El líder

facilita la toma de decisiones y fomenta la autonomía, pero permanece disponible para ofrecer asistencia cuando sea necesario.

4. Estilo Delegativo (S4): Este estilo implica un bajo nivel tanto de dirección como de apoyo. Es más efectivo cuando los seguidores son altamente competentes y están motivados para asumir la responsabilidad total de sus tareas. Aquí, el líder confía en los seguidores para que tomen decisiones y ejecuten sus responsabilidades sin necesidad de una supervisión o intervención directa.

Aplicación del modelo en el ámbito educativo y organizacional.

La flexibilidad del modelo de Hersey y Blanchard ha permitido su aplicación en diversos contextos, desde el ámbito empresarial hasta el educativo (Rogers & Blanchard, 2022). En el entorno organizacional, el liderazgo situacional es especialmente valioso, ya que las empresas enfrentan situaciones cambiantes y diversos niveles de competencia entre los empleados. Por ejemplo, en una organización que implementa un cambio significativo, los empleados menos experimentados en la nueva tarea pueden necesitar un liderazgo directivo, mientras que los empleados experimentados y autónomos pueden funcionar mejor bajo un liderazgo delegativo (Thompson & Glasø, 2015).

En el contexto educativo, el modelo también ha demostrado su utilidad. Los docentes pueden aplicar un liderazgo situacional al adaptar su estilo de enseñanza en función del nivel de madurez académica y emocional de sus estudiantes. Al igual que en el ámbito empresarial, los estudiantes que son nuevos en una materia o que muestran una baja confianza en sus habilidades pueden necesitar una dirección más estructurada, mientras que los estudiantes más avanzados pueden beneficiarse de un enfoque más participativo y autónomo (Rogers & Blanchard, 2022).

Críticas y Limitaciones

A pesar de su amplia aceptación, el modelo de Hersey y Blanchard no está exento de críticas. Algunos estudios sugieren que el enfoque situacional puede ser demasiado simplista para abordar las complejidades del liderazgo en todas las situaciones. Además, la medición de la madurez del seguidor es subjetiva y puede variar considerablemente según la percepción del líder. Aun así, el modelo ha sido valorado por su énfasis en la flexibilidad y adaptabilidad, lo que lo convierte en una herramienta útil para líderes que operan en entornos dinámicos (Northouse, 2022).

Por tanto, el modelo tridimensional de Hersey y Blanchard proporciona una visión matizada del liderazgo, reconociendo que no existe un enfoque único y universal para liderar. En su lugar, el líder efectivo es aquel que es capaz de diagnosticar la situación y adaptar su estilo para satisfacer

las necesidades tanto de la tarea como de los seguidores. Esta adaptabilidad permite a los líderes optimizar tanto el rendimiento como la satisfacción del grupo, logrando una gestión más efectiva y relaciones más constructivas.

Hersey & Blanchard (2013) señalaron que los cuatro estilos básicos de liderazgo (autocrático, democrático, participativo y delegativo) pueden ser efectivos en situaciones específicas, pero no lo son necesariamente en todas las circunstancias. Su eficacia depende de la adecuación del estilo de liderazgo a la situación particular en la que se aplique. Esto sugiere que cada uno de estos estilos tiene una contraparte menos efectiva y una más efectiva, lo que amplía las posibilidades a ocho estilos diferentes según el contexto.

Tabla 1

Modelo de liderazgo con base al criterio de madurez.

Estilo Básico	Estilo menos efectivo	Estilo más efectivo
Integrado	De transacción	Ejecutivo
Dedicado	Autócrata	Autócrata Benévolo
Relacionado	Misionero	Promotor
Separado	Desertor	Burócrata

Nota. Estilo de liderazgo básico, menos efectivo y más efectivo de acuerdo con la situación que se presenta de acuerdo con Hersey & Blanchard (1981).

De acuerdo con la tabla 1, se puede observar; que el liderazgo efectivo de acuerdo a los autores se da de la siguiente manera:

1. Ejecutivo. Este estilo combina una fuerte orientación tanto hacia las relaciones interpersonales como hacia la tarea. El líder es un motivador eficaz, estableciendo altos estándares y prefiriendo trabajar con equipos. Este estilo se caracteriza por equilibrar la atención a las necesidades del grupo, la fijación de metas y la organización del trabajo, proporcionando al mismo tiempo apoyo emocional y social cuando es necesario.

2. Autócrata benévolo. Este líder está enfocado principalmente en la tarea, pero con una limitada orientación hacia las relaciones. Se percibe como alguien que sabe lo que quiere y utiliza métodos claros y definidos para alcanzar metas que beneficien a los miembros del grupo. Aunque su enfoque es principalmente en la tarea, aún tiene en cuenta el bienestar general del grupo.

3. Promotor. Enfocado principalmente en las relaciones, este líder otorga menos importancia a la tarea. Se le considera una persona que confía implícitamente en los miembros del grupo, y su principal interés reside en facilitar la realización del trabajo, asegurándose de que los miembros del grupo se sientan apoyados y motivados para alcanzar sus objetivos.

4. Burócrata. Este estilo tiene una orientación limitada tanto hacia las tareas como hacia las relaciones. El líder sigue estrictamente reglas y procedimientos, delegando decisiones sobre la ejecución de las tareas al grupo cuando es apropiado. Brinda poco apoyo emocional, ya que asume que el grupo es lo suficientemente autónomo para gestionar su trabajo sin necesidad de intervenciones constantes.

Así mismo, Hersey & Blanchard (2013), advierten que el liderazgo inefectivo se da de la siguiente forma:

1. De transacción. Este estilo muestra una alta orientación tanto hacia las tareas como hacia las relaciones, pero se percibe que tiende a estructurar el trabajo más de lo necesario. En ocasiones, el líder puede no parecer genuino en sus interacciones interpersonales, lo que afecta la percepción de su autenticidad en la relación con el grupo.

2. Autócrata. Centrado exclusivamente en la tarea, este líder no confía en los demás y tiende a imponer métodos de trabajo sin considerar las opiniones del grupo. A menudo es visto como alguien desagradable, interesado únicamente en el rendimiento a corto plazo y sin prestar atención a las dinámicas del equipo.

3. Misionero. Este estilo prioriza las relaciones por encima de las tareas. El líder se enfoca en mantener la armonía y, en algunos casos, evita realizar tareas que puedan comprometer la buena relación con los miembros del grupo o afectar su imagen como una buena persona.

4. Desertor. Carece de interés tanto en la tarea como en las relaciones. Este líder proporciona escasa estructura y no brinda apoyo emocional, incluso cuando los miembros del grupo lo necesitan.

A pesar de la claridad de esta teoría, surgió la necesidad de tener un modelo situacional en el campo del liderazgo, que no solamente tuviera en cuenta el tipo de dirección que proporciona el líder para la realización de la tarea y el grado de apoyo socioemocional en la realización de ésta, sino también el nivel de madurez o voluntad que muestran los miembros de un grupo para realizar la tarea. Y este modelo se desarrolló para ayudar a entender la relación que existe entre un estilo de liderazgo eficaz y el nivel de madurez de los seguidores. Los seguidores son vitales no sólo porque como individuos aceptan o rechazan al líder, sino porque como grupo, de hecho, determinan el poder de influencia que éste puede alcanzar.

En el liderazgo situacional, la madurez de los seguidores o del grupo se define como la habilidad y disposición de las personas para aceptar la responsabilidad de dirigir su propio comportamiento. Estas variables de madurez deben considerarse únicamente en cuanto a la

realización de una tarea específica. Es decir, un individuo o grupo no es maduro o inmaduro en un sentido total. Todas las personas pueden mostrar madurez, mediante su esfuerzo, en un trabajo, función u objetivo específicos que el líder pretende lograr y manifestarse inmaduras en otras condiciones. De acuerdo con Hersey & Blanchard (1981), la teoría del liderazgo situacional no existe la mejor manera de influir sobre las personas. El estilo de dirección que debe utilizar un líder con individuos o grupos, en quienes pretende influir, depende de su nivel de madurez.

3.3.5. Modelo continuo de inmadurez, madurez de Chris Argyris.

Modelo propuesto por Argyris (1982, 1986) reconoce la coexistencia de necesidades individuales e institucionales. Afirma que los seres humanos tienen intensas necesidades de auto actualización, y que los sistemas ortodoxos de control producen sentimientos de sumisión y dependencia. Argyris afirma que las estrategias de operación, utilizadas para inducir conformidad y seguimiento en pos de una meta institucional, a menudo ignoran las necesidades sociales e individuales de las personas negándoles su realización como seres humanos. Argyris (2009) manifiesta también que, las personas otorgarán una prioridad superior a la satisfacción de sus propias necesidades a lo que llama energía psicológica y afirma que es imposible que una persona motive a otra, porque la motivación es un estado interno. Por tanto, cuanto más grande es la disparidad entre las necesidades del individuo y las de la organización, más probable será que manifieste descontento, apatía, conflicto, tensión o rebeldía. En este sentido la técnica de motivación incluiría la oferta de un trabajo desafiante y con oportunidades para las personas, quienes pueden requerir de una orientación adecuada para enfrentar los desafíos. Su posición es que, si una organización no proporciona a las personas oportunidades para madurar y si no los trata como individuos maduros, ellas se frustrarán y utilizarán como único recurso para adaptarse, la alienación.

Argyris (1982) argumenta que el líder efectivo ayudará al individuo a trasladarse de un estado alienante, de inmadurez, en el que se hacen evidentes las tendencias necrófilas de la inercia y el caos, hacia un estado saludable, de madurez. La clave para ser un buen líder opina Argyris, es saber identificar el nivel de madurez del individuo o grupo en el que desea influir y después aplicar el estilo de liderazgo apropiado. Los siete elementos del modelo continuo de Inmadurez-Madurez de Argyris son los siguientes:

Tabla 2*Elementos de inmadurez-madurez.*

Características de inmadurez	Características de madurez
Pasividad	Actividad
Dependencia.	Independencia
Inflexibilidad actitudinal	Flexibilidad actitudinal
Intereses superficiales.	Intereses profundos
Perspectiva a corto plazo	Perspectiva a largo plazo.
No asertivo	Asertivo.
Falta de autoconocimiento	Autoconocimiento y autocontrol

Nota. Criterios de inmadurez-madurez de acuerdo con el Modelo de Argyris (2009).

Al presentar Argyris (1986) los componentes de madurez, hace el siguiente comentario:

En primer lugar, de acuerdo con las investigaciones de McClelland (1992), las personas motivadas por el éxito tienen la capacidad de fijar metas alcanzables como: mayor interés en el logro personal, que en las recompensas del éxito y tienen el deseo de recibir retroalimentación por su trabajo y no la necesidad de agradar por un comportamiento servil.

En segundo lugar, se puede adquirir un buen nivel de madurez en términos de capacidad para realizar una tarea, si una persona está preparada para ejecutarla, sea por el hecho de haber recibido instrucciones o por contar con la experiencia necesaria para ello. En el primer caso se refiere a la orientación específica que puede recibir de alguien especializado y la experiencia entraña lo que el individuo aprende por sí mismo en el curso de su actividad.

En tercer lugar, de acuerdo a investigaciones recientes se ha comprobado que la orientación y la experiencia afectan la habilidad, mientras que la motivación y el deseo de alcanzar el éxito influyen sobre la voluntad de hacer algo. Como resultado, al analizar la madurez en términos de habilidad y voluntad, se sugiere que el concepto tiene dos dimensiones: madurez en el trabajo (habilidad) y madurez psicológica (voluntad) (p. 22).

La madurez en el trabajo la identifica el autor, como la habilidad de hacer o realizar algo y tiene que ver con los conocimientos y las capacidades. Los individuos que son muy maduros en un trabajo particular, poseen el conocimiento, la habilidad y la experiencia necesaria para realizar ciertas tareas sin necesidad de dirección o ayuda. Una persona muy madura en su trabajo podría decir que su talento reside en ese aspecto y que puede trabajar por su cuenta sin la ayuda de alguien.

La madurez psicológica la define como la voluntad o el deseo que existe para hacer algo, y tiene que ver con la confianza y el compromiso (Argyris, 1986). Los individuos que son muy maduros psicológicamente, piensan que es importante ser responsables y tienen confianza en sí

mismos y sentimientos positivos para su trabajo. No hace falta que se les estimule demasiado para lograr lo que se proponen.

La madurez de los seguidores es cuestión de grado afirma Argyris (1986) y presenta en su teoría una escala en la que proporciona indicadores con los que identifica cuatro niveles de madurez: bajo (M 1), de bajo a moderado (M 2), de moderado a alto (M 3) y alto (M 4).

Hay un estilo de liderazgo apropiado para cada uno de los cuatro niveles de madurez, que incluye la combinación adecuada de comportamiento en las tareas (dirección) y en la relación (apoyo). Argyris (2009) establece que el comportamiento asumido por el Líder en la tarea es el grado de dirección que proporciona al indicar al grupo, lo que se debe hacer, cuando debe hacerse y dónde y cómo realizarlo; significa fijar metas y definir roles.

El comportamiento de relación es el grado en que el líder se comunica en forma bilateral con sus seguidores proporcionando apoyo, estímulos, apoyos psicológicos y facilitando su conducta. Significa que escucha activamente y respalda los esfuerzos.

Tabla 3

Dimensiones e indicadores de las actitudes del líder en la tarea y en la relación.

Dimensiones de las Actitudes en la Tarea	Indicador de Comportamiento
1.- Fijar metas.	Grado en que el líder especifica las metas que se deben alcanzar.
2.- Organizar.	Organiza el trabajo del grupo.
3.- Establecer límites de tiempo.	Fija límites de tiempo.
4.- Dirigir.	Brinda instrucciones específicas.
5.- Controlar.	Especifica periodos y exige informes sobre avances.
Dimensiones de las Actitudes de Relación	Indicador de Comportamiento
1.-Dar apoyo.	Proporciona apoyo e incentivos.
2.-Comunicar.	Involucra a las personas para que participen en las discusiones sobre las actividades laborales.
3.-Facilitar interacciones.	Facilita la convivencia entre las personas.
4.-Escucha con atención.	Busca y escucha las opiniones y preocupaciones de las personas del grupo.
5.-Retroalimentación.	Proporciona información sobre el desempeño de las personas.

Nota. Elaboración propia con base a los indicadores propuestos por Argyris (1986), respecto a las actitudes en la tarea y relación.

Las descripciones de los cuatro estilos de liderazgo compatibles con los cuatro niveles de madurez de los miembros de un grupo de acuerdo con Argyris (2009), son las siguientes:

1. Ordenar. Proporcionar instrucciones específicas y supervisión cercana.
2. Persuadir. Explicar decisiones y dar oportunidad para aclarar dudas.
3. Participar. Compartir ideas y ayudar en la toma de decisiones.
4. Delegar. Trasladar la responsabilidad de la toma de decisiones y su ejecución.

Ordenar.

La orden corresponde a un nivel bajo de madurez. Las personas que no pueden y no quieren **(M 1)** hacerse responsables de realizar un trabajo determinado, no son competentes o seguras de sí mismas. En muchos casos, su falta de interés se debe a que se sienten inseguros de poder realizar la tarea encomendada. De este modo, el estilo directo de ordenar que proporciona dirección y supervisión claras y específicas, tiene mayores posibilidades de éxito con individuos en este nivel de madurez.

Se le denomina ordenar, porque el líder define el papel y ordena lo que las personas deben hacer, cómo hacerlo y cuándo y dónde realizarlo. Acentúa el comportamiento directivo. En personas con este nivel de madurez, un apoyo excesivo se podría considerar permisivo, fácil y, más importante aún, como un premio a la ineficacia. Este estilo implica un comportamiento alto en la tarea y bajo en la relación.

Persuadir.

El estilo de persuadir corresponde a un nivel de madurez entre bajo y moderado. En este caso, las personas quieren, pero no pueden **(M 2)** hacerse responsables de su trabajo; es decir, que tienen confianza en sí mismas, pero carecen de la habilidad o los conocimientos necesarios. Por tanto, la persuasión les proporciona las directrices que requieren por su falta de conocimientos o habilidades, pero que también los apoya para reforzar su voluntad y entusiasmo, parece ser lo más apropiado para individuos con este nivel de madurez.

A este estilo se le llama persuadir porque la mayor parte de las órdenes las sigue proporcionando el líder. No obstante, a través de la comunicación y de la explicación bilateral el líder trata de convencer psicológicamente a sus seguidores que desean actuar de cierta manera. Los seguidores que se encuentran en este nivel de madurez, generalmente aceptarán una decisión si entienden por qué se debe tomar y si su Líder también les ofrece apoyo y dirección. Este estilo implica comportamientos altos en la tarea y en la relación.

Participación.

La participación corresponde a un nivel de madurez entre moderado y alto. las personas que se encuentran en este nivel de madurez son capaces, pero no desean hacer lo que el líder les pide (**M 3**). Algunas veces, la falta de voluntad de estos individuos se debe a una falta de seguridad en sí mismos. Sin embargo, si son competentes, pero no desean realizar sus tareas, es posible que se deba más bien a una falta de motivación que a una falta de seguridad en sí mismos. En cualquier caso, el líder necesita abrir la puerta (mediante la comunicación bilateral y activa) y apoyar los esfuerzos del seguidor por poner en práctica la habilidad que ya posee. Así el estilo participativo con apoyo y sin dirección tiene mayores probabilidades de éxito con individuos que tienen este nivel de madurez.

Se le llama estilo de participar porque tanto el líder como el seguidor participan en la toma de decisiones y el papel principal del líder es facilitar la tarea y lograr la comunicación. Este estilo implica un alto comportamiento de relación y bajo en cuanto a la tarea.

Delegar.

El Estilo de delegar corresponde al nivel de madurez más alto. Las personas que están en este nivel de madurez son capaces, desean tomar responsabilidades y tienen confianza en sí mismas (**M4**). Por lo tanto, el estilo que tiene mayores probabilidades de éxito con individuos que se encuentran en este nivel de delegar, proporciona poca dirección o apoyo. Aun cuando es posible que el líder siga identificando el problema, la responsabilidad de la realización de los planes se otorga a estos seguidores maduros. Se les permite que desarrollen el proyecto y decidan cómo, cuándo y dónde hacerlo. Al mismo tiempo son psicológicamente maduros y, por lo tanto, no necesitan una comunicación bilateral o un apoyo emocional mayor. Este estilo implica un comportamiento bajo de relación y de tarea.

En resumen, con el modelo de Argyris queda implícita la idea de que el liderazgo es un factor determinante en la vida de los grupos formales de tarea, porque su acción puede favorecer o impedir el desarrollo de los individuos al demandarles actitudes maduras e inmaduras en la operación de las actividades o por el tipo de relación que se establece en la realización de estas. Queda también claro que la efectividad del liderazgo está en función directa de su adecuación con el nivel de madurez que tenga el sujeto al que se dirige; por tanto, el liderazgo tiene que ser personalizado, es decir, de acuerdo a cada sujeto en particular y no una actitud indiscriminada y masificada, dado que su efectividad dependerá de la capacidad que tenga para conducir a los seguidores de un estado de inmadurez a otro de madurez.

La importancia de estos modelos dentro del ambiente educativo es capital porque nos brinda la oportunidad de comprender de una manera especial la dinámica del poder presente en el salón de clases y que no siempre es evidente, pues se oculta en muchas ocasiones detrás del discurso académico del maestro; de sus intenciones para con los alumnos o de sus estrategias didácticas. Mediante estos modelos se contempla que se pueden encontrar relaciones significativas entre cierto tipo de actitudes de los alumnos y el estilo particular de conducción del maestro; si esto se comprueba se estará en condiciones de generar alternativas de solución para resolver viejos problemas académicos que se han intentado solucionar mediante procedimientos psicopedagógicos que no han afectado la estructura del poder que existe en la relación de maestros y alumnos, y que al parecer, es un factor indispensable para apuntalar un proceso de cambio en el alumno que lo lleve al desarrollo de sus potencialidades, porque el maestro tiene el compromiso de generar actitudes maduras en los alumnos, las cuales con el ejercicio de un liderazgo ineficaz no solo las puede impedir sino que las desalienta.

con el modelo unidimensional del liderazgo se puede determinar si la apatía del alumno, traducida en desinterés académico es o no un hecho asociado a la forma de proceder de un maestro al dirigirlo hacia un objetivo. Se puede comprender, a la luz de este Modelo, si la agresividad presente en las relaciones interpersonales de los alumnos, que se disfraza en forma de críticas y burlas impidiendo la participación creativa y el trabajo constructivo en el aula, es el reflejo de la agresividad autoritaria del maestro.

Con este mismo modelo se puede entender que existen circunstancias específicas en las que se le puede permitir mayor libertad al estudiante, como puede ser su nivel de responsabilidad, su interés por su problemática académica etc.

El modelo bidimensional nos permite aproximarnos a la posible existencia de una tipología de maestros que en términos generales pudiera describirlos como:

1. Profesor relacionado: Se preocupa por hacerse amigo de los alumnos exclusivamente sin importarle el nivel académico que se tenga en el salón de clases.

2. Profesor dedicado: Le interesa solamente el trabajo académico; la relación con los alumnos le tiene sin cuidado.

3. Profesor separado: Se encuentra en la escuela por accidente, no le importa ni lo académico ni la relación con los alumnos.

4. Profesor integrado: Amigable con los alumnos, pero a la vez exigente en lo académico.

El modelo tridimensional nos proporciona un elemento adicional de comprensión, que evita el prejuicio sobre el tipo ideal de liderazgo en el aula; cabe hacer notar que durante muchos años en el ambiente docente se creyó que la atmósfera democrática era la condición ideal para el aprendizaje; craso error, porque se comprobó que a pesar de los esfuerzos democratizadores de muchos maestros, los alumnos desgraciadamente no respondieron y se comportaron con su típica pasividad académica y subordinación conceptual. Parece ser que la frase ambiente democrático, fue entendida de diferentes formas por los maestros y actuaron en consecuencia.

Con el modelo tridimensional se puede identificar quien es quien en la forma de conducir un grupo dado; así pueden dos maestros aplicar el mismo estilo de liderazgo y llegar a resultados diferentes. Por ejemplo, se puede encontrar a dos maestros que tienden a ser del tipo profesor dedicado, solo que a uno se le considera experto porque tiene métodos bien definidos de trabajo, con objetivos benéficos para el grupo; mientras que otro impone sus métodos, es autoritario, manifiesta desconfianza en la capacidad de los alumnos, le interesa solo el rendimiento a corto plazo (que el alumno aprenda de forma reproductiva) y se le considera desagradable y odioso. En este caso se podría decir que uno es efectivo y el otro es inefectivo.

Pero esto no es todo, porque la efectividad del maestro como líder, se determina también en términos del tipo de alumno con el que trabaje y aquí es donde Chris Argyris, con su modelo de inmadurez-madurez, proporciona una perspectiva importante.

Con este enfoque se pueden identificar a cuatro tipos de alumnos dentro del salón de clases, con las siguientes características:

1. Los alumnos que no pueden con las tareas académicas porque acusan grandes deficiencias y que además no quieren realizarlas o no les importa.
2. Los alumnos que si pueden realizar su trabajo académico y además están ampliamente motivados.
3. Los alumnos que no pueden con las tareas académicas porque tienen grandes deficiencias, pero están motivadas por una necesidad de logro.
4. Los alumnos que, no obstante, son capaces de realizar sus tareas académicas, contando no solo con los conocimientos suficientes y necesarios para enfrentar los desafíos académicos con los que se puede encontrar y con un buen nivel de inteligencia, se niegan a realizar sus actividades académicas; pudiéndose pensar por ejemplo que emplean más inteligencia en hacer un acordeón para burlar al maestro que la que pudieran invertir en estudiar la asignatura.

Con el modelo de Argyris se puede plantear tentativamente por qué hay alumnos que responden favorablemente a cierto tipo de maestros y no a otros, por ejemplo; ¿por qué hay estudiantes que no aprecian el clima de confianza que proporciona un maestro para mejorar su desempeño escolar y lo aprovechan?, ¿por qué hay estudiantes que le guardan más respeto académico y trabajan mejor con el profesor que los domina y los reprime que al que les otorga la libertad de opinar?, ¿Por qué hay alumnos que sabotean literalmente, por medio de su pasividad, la intención del maestro de compartir con ellos las decisiones y las responsabilidades académicas?. De acuerdo con la teoría de Argyris, el alumno dependiente y pasivo buscará al maestro que lo dirija, lo controle y le diga lo que tiene que hacer, es decir buscará ser ordenado por el profesor, limitando su capacidad porque eso es lo que le resulta más cómodo; cuando se encuentra con un maestro que en lugar de controlarlo, lo impulsa y anima a trabajar solo, se sentirá frustrado y resentido, no solo porque no puede enfrentarse a los problemas sino porque no quiere hacerlo por él mismo; esta actitud no surge de la nada, sino que está formada por el cúmulo de experiencias en ese sentido. Se podría afirmar que un alumno de nivel superior con estas características ha tenido profesores, que, en términos generales, por su estilo de liderazgo no han aprovechado las zonas próximas de desarrollo que se han manifestado a lo largo de la vida del educando.

Para concluir se dirá que en este trabajo de investigación y dado su objetivo, se tomará del campo teórico del Modelo Bidimensional los Estilos de Liderazgo y sus variables; del Modelo Tridimensional la Dimensión de Efectividad del Líder y su tipología y del Modelo Continuo de Inmadurez-Madurez, sus indicadores y los estilos de liderazgo.

3.4 Estado del arte.

A continuación se presentan las investigaciones que se han realizado en los últimos años con respecto al liderazgo docente, exponiendo de ellos su objetivo, caracterización, metodología, resultados y conclusiones; para poder delimitar y determinar el estado de desarrollo alcanzado sobre el tema, las tendencias teóricas, los problemas relacionados que se han indagado, las formas sobre cómo se han definido dichos problemas, las evidencias empíricas, teóricas y metodológicas encontradas y cuál ha sido la producción documental referente a la cuestión.

3.4.1. Publicaciones/investigaciones sobre liderazgo docente en educación superior.

Acevedo (2020), publicó artículo académico bajo el nombre “Liderazgo pedagógico: pensar y construir una mejor educación”; el objetivo del artículo es reflexionar sobre el liderazgo pedagógico como una herramienta clave para mejorar los procesos educativos y construir una

educación de mayor calidad. Acevedo explora cómo los líderes pedagógicos pueden influir en la transformación y el desarrollo de las instituciones educativas. El trabajo empleó un enfoque cualitativo basado en la revisión teórica y conceptual de la literatura sobre liderazgo pedagógico. Acevedo analiza diferentes modelos y enfoques del liderazgo educativo en el contexto de la educación contemporánea, apoyándose en investigaciones previas. Los resultados del análisis muestran que el liderazgo pedagógico es esencial para la mejora de los aprendizajes y la calidad educativa. El artículo destaca la importancia de la participación activa de los docentes como líderes en sus instituciones, promoviendo un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo. El autor concluye que para construir una mejor educación es necesario repensar el rol del líder pedagógico. Este tipo de liderazgo debe estar centrado en el desarrollo de competencias y en la transformación de las prácticas educativas para garantizar una educación equitativa y de calidad.

Cano et al (2013), en artículo científico, publicaron “Diagnóstico sobre el liderazgo docente ¿estrategia de la micro política en las organizaciones escolares de educación superior?”; el objetivo consistió en analizar el liderazgo del maestro como una estrategia de la micro política en las organizaciones de educación superior y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes. El diseño metodológico fue no experimental, de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo. La población incluyó alumnos del último semestre de la Escuela de Psicología de la Universidad Veracruzana, el Instituto Tecnológico de Jalapa y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Se elaboró una escala tipo Likert de 17 reactivos, la cual fue pilotada para su validación. Las variables analizadas incluyeron liderazgo docente, micro política, organizaciones escolares, y aprendizaje de los estudiantes. Como resultado, encontraron que tres cuartas partes de los alumnos participantes afirmaron que el liderazgo de los profesores es determinante para alcanzar los objetivos del curso y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Concluyeron que el liderazgo docente es una estrategia clave dentro de la micro política escolar, pero su ejercicio se ve limitado por las condiciones de control en las instituciones, lo que afecta su capacidad de influir en los estudiantes.

Pérez et al (2023), publicaron artículo de investigación titulado “Estilos de liderazgo docente: un análisis del desempeño académico en una institución educativa de Colombia”. El objetivo, fue analizar los estilos de liderazgo que se presentan en el quehacer educativo de la institución "La Merced" en el municipio de Mosquera, Colombia. El estudio empleó una metodología cualitativa descriptiva. Se utilizó una entrevista semiestructurada como instrumento, aplicada a 44 estudiantes de los grados octavo y undécimo, así como a profesores de diversas especialidades y directivos de

la institución. Los hallazgos mostraron que los estudiantes perciben al docente como una figura central y guía en su vida académica, especialmente en su desarrollo de comportamiento. Los profesores, a través de sus estilos de liderazgo, ofrecen orientación y dirección, lo cual es esencial para el desarrollo académico y personal de los alumnos. Concluyendo que el liderazgo docente es fundamental en el proceso pedagógico, pues los profesores son percibidos no solo como educadores, sino como líderes que orientan y motivan el aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes.

Flores et al. (2021), en trabajo de investigación denominado “Liderazgo docente en comunidades profesionales de aprendizaje: Estudio de caso de dos escuelas públicas en México”. Plantearon como objetivo describir el liderazgo docente que ejercen las profesoras y directivas en comunidades profesionales de aprendizaje en dos escuelas primarias públicas en México. El estudio empleó un enfoque cualitativo, utilizando la observación naturalista y entrevistas a profundidad y recurrentes. El modelo de aprendizaje organizacional guio el proceso de las comunidades, el cual incluyó organización inicial, identificación de problemas, adquisición de conocimiento, y difusión del mismo. Los resultados mostraron tanto similitudes como diferencias en la colaboración entre las profesoras y directivas de ambas escuelas. Las similitudes indicaron que la experiencia profesional ayudó a las participantes a progresar y fomentar el liderazgo dentro de la comunidad profesional. Las diferencias se observaron principalmente en la disposición de las directivas: en una escuela, las profesoras fueron motivadas por la directora, mientras que, en la otra el equipo directivo no brindó apoyo, lo que resultó en una menor participación de las maestras. Concluyendo que el liderazgo fue clave para aumentar el compromiso de las profesoras en ambas escuelas. La participación activa de las docentes al tomar decisiones fue fundamental para estimular su creatividad y capacidad. Los autores propusieron la implementación de un programa de formación sobre liderazgo para generar cambios significativos en las escuelas.

Riascos & Becerril (2021) en investigación titulada “Liderazgo educativo docente. Un modelo para su estudio, discusión y análisis”. Tuvieron como objetivo proponer un modelo de estudio de liderazgo docente tomando en cuenta los elementos suficientes para implementarlo en el salón de clase y analizar sus efectos en variables académicas. La investigación fue de enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo. Se realizó una revisión bibliográfica sobre liderazgo docente y se propuso un modelo basado en el análisis de la información. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio exploratorio para validar el modelo a través de grupos focales formados por maestros y alumnos. El modelo se estructuró en 15 factores, divididos en dos niveles, medidos a través de un instrumento

de 82 preguntas. Como resultado los autores encontraron que el liderazgo docente tiene un impacto significativo en las dinámicas educativas y puede fomentar el desarrollo académico. El modelo propuesto mide la influencia del liderazgo transformacional, correctivo y evitador en el aula, estableciendo la relevancia de estos estilos en el crecimiento académico y social de los estudiantes. La conclusión destaca que los docentes que ejercen un liderazgo transformacional pueden generar cambios significativos en el ambiente educativo y ayudar a los estudiantes a alcanzar zonas de desarrollo próximo. Este liderazgo fomenta la confianza, la productividad y el respeto mutuo dentro del aula, impactando positivamente en los resultados académicos.

Cuevas et al (2022), publicaron artículo científico “Un acercamiento al rol del liderazgo docente”. El objetivo fue identificar las dimensiones del liderazgo docente y sus vínculos con el aprendizaje a partir de la revisión de estudios realizados en América y el mundo. El estudio fue de enfoque cualitativo, con diseño exploratorio descriptivo, basado en la revisión documental de 50 artículos obtenidos de las bases de datos Scopus, Scielo, Proquest y EBSCO. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar el material adecuado para la investigación. Se halló que el liderazgo docente ha cobrado relevancia en la última década y se ha convertido en una pieza clave para la innovación académica. Existen diversas definiciones y competencias relacionadas con el liderazgo docente, y se identificó que la autonomía y el sentido de colaboración son cruciales para ejercer un liderazgo efectivo. Este tipo de liderazgo puede fomentar el trabajo en equipo y la participación democrática en el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo al aseguramiento de una educación de calidad. Concluyendo que el liderazgo docente es una variable significativa que encausa el desarrollo de competencias profesionales y enriquece la práctica educativa. El liderazgo transformacional ha sido el más exitoso en los centros educativos, ya que promueve el bienestar y el cambio a través de una actitud más sensible del docente.

Del Salto et al (2019), en trabajo de investigación con título “El liderazgo educativo y el desempeño docente: un estudio etnometodológico de la realidad ecuatoriana”, tuvieron por objetivo analizar el liderazgo educativo y su relación con el desempeño docente en la comunidad de Calhua Grande, parroquia Martínez de la ciudad de Ambato, Ecuador, evaluando el impacto de los docentes como líderes en el proceso educativo. El estudio adoptó un enfoque cualitativo basado en entrevistas a profundidad y observación directa, involucrando tanto agentes internos como externos de la institución educativa "Luis Chiriboga". También se realizó una revisión documental utilizando bases de datos como Redalyc, Google Académico y repositorios de universidades ecuatorianas y

extranjeras para identificar posibles alternativas de solución. Como resultados se identificaron varios factores que contribuyen a la ineficacia del liderazgo educativo, tanto a nivel local como nacional, destacando la falta de interés de los docentes en asumir roles de liderazgo. A pesar de que ha habido un incremento en estudios sobre liderazgo docente en los últimos cinco años, las investigaciones no han tenido un impacto significativo en mejorar las políticas educativas o en el desempeño académico. Se observó que la influencia de los padres de familia y la falta de motivación de los estudiantes también afectan negativamente el proceso educativo. La investigación concluyó que la carrera docente está devaluada tanto en Ecuador como en América Latina. Los docentes enfrentan presiones externas e internas que complican su capacidad de liderar el proceso educativo, lo que resulta en la delegación de decisiones importantes a las autoridades, las cuales a menudo están desconectadas de las realidades cotidianas de las escuelas.

Bolívar (2010), publicó estudio de investigación “El liderazgo educativo y su papel en la mejora: una revisión actual de sus posibilidades y limitaciones”. El artículo tuvo como objetivo examinar las posibilidades y limitaciones del liderazgo educativo en la mejora continua de las instituciones educativas, enfocándose en el rol del director y el liderazgo compartido en comunidades profesionales de aprendizaje. Metodológicamente se empleó un diseño interpretativo basado en la recolección y análisis de datos en contextos naturales para desarrollar una teoría sobre la dirección educativa. Analizó prácticas pedagógicas y cómo el liderazgo educativo influye en el aprendizaje, particularmente en el contexto español. Identificó que el liderazgo pedagógico en contextos anglosajones puede servir como un modelo para mejorar los procesos educativos en España. También señaló que el modelo burocrático actual limita el liderazgo pedagógico, lo que afecta negativamente la calidad educativa. Además, destacó que el liderazgo docente es el segundo factor más relevante para alcanzar los objetivos de aprendizaje, después de la acción académica directa. El autor concluye que las políticas educativas deben modificarse para empoderar genuinamente a los docentes como líderes. Asimismo, señala que prácticas específicas de liderazgo compartido y la toma de decisiones influyen de manera significativa en el aprendizaje, especialmente en contextos vulnerables. Propone redefinir el rol del docente como líder en comunidades empobrecidas para aumentar los índices de progreso académico.

Bernal & Ibarrola (2015), en artículo de divulgación “Liderazgo del profesor: objetivo básico de la gestión educativa”, cuyo objetivo fue analizar el concepto de liderazgo del profesor dentro de los modelos educativos y determinar su ubicación y definición dentro de la gestión educativa,

basándose en una revisión teórica; realizaron un estudio teórico basado en una revisión bibliográfica, principalmente de fuentes anglosajonas, para establecer una base conceptual sobre el liderazgo docente, comparándolo con otros tipos de liderazgo dentro del ámbito educativo (liderazgo administrativo, distribuido, transformacional, etc.). De los resultados encontraron que, aunque el liderazgo del profesor no se define explícitamente en la literatura, puede conceptualizarse como un liderazgo pedagógico centrado en el aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. Los profesores que actúan como líderes son aquellos que, a través de su experiencia y conocimiento, fomentan comunidades de aprendizaje y contribuyen a la creación de una cultura organizacional orientada al aprendizaje. Las autoras concluyen que el liderazgo docente se fortalece cuando los profesores integran su conocimiento teórico con su práctica pedagógica, lo que les permite construir una teoría personal de acción educativa y desarrollar su competencia profesional. El liderazgo del docente no solo se manifiesta en la enseñanza, sino también en su influencia en otros profesores y en el proceso de toma de decisiones sobre la enseñanza.

Lamiña (2020), realizó tesis de maestría “El liderazgo pedagógico hacia la mejora de la calidad de los aprendizajes”, que tuvo como objetivo establecer las dimensiones más determinantes del liderazgo transformacional y los roles que este tipo de líder demanda para contribuir de manera efectiva a la gestión escolar y la mejora de la calidad educativa. Utilizó un enfoque cualitativo de tipo interpretativo bibliográfico. El análisis fue realizado utilizando fuentes múltiples de información que fueron revisadas por un grupo de expertos. Estas fuentes se centraron en la Teoría del Liderazgo Transformacional, analizando cómo un líder puede promover cambios significativos en una organización educativa. Los resultados indicaron que el liderazgo transformacional, centrado en la pedagogía, es esencial para mejorar los resultados académicos y brindar una educación de calidad. El liderazgo educativo debe enfocarse en el aprendizaje, armonizando la misión institucional con el cuidado y desarrollo de los estudiantes. La autora concluye que el liderazgo transformacional no solo mejora las relaciones interpersonales dentro de la organización educativa, sino que también fortalece los valores y crea un sentido compartido de logro entre el líder y sus seguidores. El líder transformacional se convierte en un ejemplo moral y un promotor del bien común.

3.4.2. Publicaciones/Investigaciones sobre liderazgo docente en el Tecnológico Nacional de México.

Soto (2023) elaboró tesis de maestría bajo el título “Liderazgo docente y su impacto en las

asignaturas en aulas virtuales en modalidad de educación a distancia (programa no escolarizado en modalidad mixta)”. El objetivo principal de esta investigación es analizar la influencia del liderazgo docente en el desempeño de los estudiantes en un entorno de educación a distancia. Se busca entender cómo las prácticas de liderazgo afectan el aprendizaje y la motivación de los alumnos, así como su rendimiento académico en las asignaturas impartidas en aulas virtuales. Para llevar a cabo el estudio, los autores emplearon un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño descriptivo y correlacional. Se aplicó un cuestionario a una muestra de docentes y estudiantes de un programa no escolarizado en modalidad mixta. La encuesta incluía ítems relacionados con estilos de liderazgo, interacción en el aula virtual y percepción del rendimiento académico. Se analizaron los datos mediante técnicas estadísticas descriptivas y correlacionales para determinar las relaciones entre las variables estudiadas. Los hallazgos revelaron que existe una correlación positiva significativa entre el liderazgo docente y el rendimiento académico de los estudiantes. Los docentes que aplican un liderazgo transformacional y colaborativo generan un entorno más motivador y participativo, lo cual se refleja en mejores resultados académicos. Asimismo, se observó que la comunicación efectiva y el apoyo emocional proporcionado por los docentes son cruciales para fomentar la participación activa de los estudiantes en las aulas virtuales. La investigación concluye que el liderazgo docente juega un papel fundamental en la educación a distancia. Un liderazgo efectivo no solo impacta positivamente en el rendimiento académico, sino que también promueve un ambiente de aprendizaje más inclusivo y dinámico. Los autores sugieren que las instituciones educativas deben capacitar a los docentes en habilidades de liderazgo, lo que podría mejorar significativamente la calidad educativa en entornos virtuales. Además, se propone realizar estudios futuros que amplíen la muestra y consideren diferentes contextos educativos para validar y generalizar estos resultados.

Garcés (2024), en el informe de investigación derivado de su año sabático “El estilo de liderazgo transformacional de los docentes del área de Ciencias Básicas del programa de Ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y su relación con el desempeño académico de los estudiantes”. El objetivo de este estudio fue explorar cómo el estilo de liderazgo transformacional de los docentes en el área de Ciencias Básicas influye en el desempeño académico de los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Se busca determinar si los enfoques pedagógicos de los docentes que adoptan características de liderazgo transformacional generan un impacto positivo en la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes, lo cual es fundamental para el desarrollo de habilidades y

competencias necesarias en el ámbito profesional. Metodológicamente se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental y correlacional. Se aplicaron encuestas a una muestra de docentes y estudiantes del programa mencionado. Las encuestas incluyeron instrumentos validados para medir el estilo de liderazgo transformacional y el desempeño académico, así como la recolección de datos sobre las calificaciones de los estudiantes. Se utilizó análisis estadístico para determinar la relación entre las variables, incluyendo correlaciones y regresiones, lo que permitió establecer patrones y relaciones significativas entre el liderazgo de los docentes y el rendimiento de los estudiantes en sus cursos. Los resultados indicaron que existe una correlación positiva significativa entre el estilo de liderazgo transformacional de los docentes y el desempeño académico de los estudiantes. Los docentes que implementan prácticas de liderazgo que fomentan la motivación, el compromiso y el desarrollo de sus alumnos tienden a tener estudiantes con mejores calificaciones y una mayor satisfacción en el aprendizaje. Además, se observó que los estudiantes que perciben un ambiente de aula positivo y estimulante, generado por un liderazgo transformacional, muestran un mayor interés por las materias y una mejor disposición para participar en actividades académicas. En conclusión, el estilo de liderazgo transformacional de los docentes juega un papel crucial en el desempeño académico de los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial. La investigación resalta la importancia de fomentar este tipo de liderazgo en el ámbito educativo, ya que no solo mejora el rendimiento académico, sino que también contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. Se recomienda que las instituciones educativas implementen programas de capacitación para docentes que fortalezcan las habilidades de liderazgo transformacional, promoviendo así un entorno educativo más eficaz y motivador.

Morales (2019) en artículo de revista titulado “La formación de ingenieros en los modelos educativos del Tecnológico Nacional de México: Un significativo ausente”. El objetivo principal del artículo es analizar la formación de ingenieros dentro del contexto de los modelos educativos implementados en el Tecnológico Nacional de México (TNM). Se buscó identificar las deficiencias en la formación académica de los estudiantes de ingeniería y la ausencia de un enfoque que contemple aspectos significativos de su desarrollo profesional y personal, así como su inserción en el entorno laboral. Metodológicamente emplea un enfoque cualitativo, utilizando el análisis documental de los planes y programas de estudio del TNM. Se examinan las directrices educativas, los objetivos de formación y las competencias que se pretenden desarrollar en los futuros ingenieros. Además, se realizan entrevistas a docentes y egresados, con el fin de obtener una visión más amplia

sobre la percepción de la formación recibida y su adecuación al contexto laboral actual. Este análisis se complementa con la revisión de literatura relacionada con la educación en ingeniería y la formación profesional. Los resultados indican que, a pesar de la intención de los modelos educativos del TNM de formar ingenieros competentes, existen áreas de oportunidad que no han sido abordadas de manera efectiva. Se identificó una desconexión entre los contenidos académicos y las habilidades requeridas en el mercado laboral. Los egresados manifestaron que su formación no siempre responde a las demandas del sector productivo, destacando la falta de énfasis en la innovación, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades blandas. Además, se evidenció una carencia de actualización en los programas de estudio, lo que limita la capacidad de los estudiantes para enfrentar los retos del entorno laboral contemporáneo. El artículo concluye que la formación de ingenieros en el TNM presenta desafíos significativos que deben ser abordados para garantizar la relevancia de los egresados en un mercado laboral en constante evolución. La autora propone la necesidad de revisar y actualizar los modelos educativos, incorporando un enfoque más integral que contemple tanto las competencias técnicas como las habilidades interpersonales y de innovación. Se sugiere que las instituciones educativas deben fomentar una mayor vinculación con el sector empresarial, para asegurar que los contenidos y metodologías de enseñanza estén alineados con las necesidades del contexto laboral actual.

Ceja et al (2022), publicaron artículo científico que lleva por nombre “Estudio del amor y la confianza en un contexto educativo”; el estudio examinó la relación entre las variables del amor y la confianza según lo perciben los estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Coatzacoalcos. Metodológicamente se llevó a cabo desde una perspectiva empírico-analítica, utilizando un enfoque cuantitativo y transversal con un diseño descriptivo de corte único, correspondiente al semestre de junio de 2021 a enero de 2022. La muestra fue seleccionada de manera no probabilística, mediante la técnica de conveniencia, e incluyó a 366 participantes de una población total de 4600 estudiantes. Se adaptó un instrumento de medición para evaluar la relación entre el amor y la confianza en un contexto educativo desde la perspectiva de los estudiantes, obteniendo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.835. El instrumento consta de 40 ítems organizados en una escala de Likert, y se estructura en secciones que incluyen datos sociodemográficos, dos dimensiones a evaluar y preguntas de opción múltiple. A través de una prueba paramétrica y la verificación de hipótesis mediante Kolmogorov-Smirnov, se realizó el análisis estadístico correspondiente. Los resultados indicaron que no hay diferencias significativas

en la percepción del amor y la confianza hacia los profesores según el género en una institución de educación superior. Concluyendo que, el amor y la confianza son elementos que fortalecen el liderazgo al crear un ambiente donde las relaciones son valoradas, lo que a su vez mejora el desempeño y la satisfacción de los integrantes del grupo.

La SEP (2018), en comunicado oficial del Tecnológico Nacional de México, elabora documento titulado “Proyecto Tecnológico Nacional de México consolidar liderazgo en cobertura y calidad educativa para el 2024”. El objetivo principal del plan es ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes que desean acceder a programas de licenciatura o posgrado, asegurando que la oferta educativa sea de calidad, pertinente y capaz de contribuir al desarrollo económico y social de la región. El plan se basa en la recopilación de aportaciones de 254 directores del TecNM, quienes participan en reuniones para analizar y definir estrategias que enfrenten los retos de la educación superior. Se contempla la implementación de un modelo educativo innovador, así como la diversificación de programas y modalidades educativas, con especial atención a la inclusión y equidad en la prestación de servicios. Como resultado de las propuestas se incluyen el impulso de modalidades de educación a distancia y semipresencial, la ampliación de la infraestructura existente, la creación de nuevas instituciones, y el fortalecimiento de la calidad educativa mediante la adopción de planes de estudio relevantes y la formación continua del personal académico. Concluyen que la implementación de este plan es esencial para responder a la creciente demanda de educación superior y mejorar la calidad de la enseñanza en el TecNM, asegurando así que la institución mantenga su posición como líder en educación tecnológica en México.

Con base a los documentos revisados se puede observar que muchos estudios sobre liderazgo docente utilizan enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos. Los estudios anunciados como cuantitativos suelen incluir encuestas y cuestionarios para medir percepciones y actitudes, mientras que los cualitativos involucran entrevistas y grupos focales para explorar experiencias en profundidad. Del tipo de muestra, las investigaciones a menudo se centran en una muestra de docentes, estudiantes y administradores del TecNM, así como de otras instituciones educativas en México y el extranjero. Del análisis de datos, se emplean métodos estadísticos para analizar datos cuantitativos, mientras que el análisis de contenido es común en estudios que se enuncian como cualitativos. De los resultados, suelen indicar que el liderazgo transformacional y colaborativo es valorado positivamente entre docentes y estudiantes, fomentando un ambiente educativo más inclusivo y motivador. Algunos estudios sugieren que un liderazgo efectivo se asocia con mejores

resultados académicos y mayor satisfacción estudiantil. Se identifican retos en la implementación de prácticas de liderazgo efectivas, como la falta de formación continua y apoyo institucional. Las investigaciones resaltan que el liderazgo docente es crucial para el éxito educativo, impactando no solo el rendimiento académico, sino también el clima escolar y la cultura organizacional. Regularmente se proponen estrategias para fortalecer el liderazgo en las instituciones, como programas de desarrollo profesional y una mayor colaboración entre docentes y administración. Finalmente es importante considerar que en los últimos 25 años existen cuatro relacionados con el liderazgo pedagógico en el TecNM, de los cuales todos han sido realizados por Administradores, cuyo perfil profesional está alineado con la educación, pero no con la psicopedagogía.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Con base al objetivo general del presente trabajo, consistente en determinar la relación entre, los estilos de conducción de los maestros y las actitudes asumidas por los alumnos, en las tareas académicas a realizar en el proceso enseñanza – aprendizaje a lo largo de un semestre, se procedió a definir las variables del estudio en términos de los modelos Bidimensional, Tridimensional y el modelo continuo de Inmadurez-Madurez expuestos en el capítulo anterior, con el fin de establecer el significado respecto a los términos que constituyeron el problema de investigación, procediendo a exponer de manera conceptual las variables tal y como se entendieron en este trabajo, para adecuarlas a los requerimientos del estudio; derivando de estas a continuación su definición operacional para caracterizar de una manera específica la manifestación que indicara la existencia de la presencia o ausencia de dicha variable en el contexto del estudio.

4.1. Definición de variables.

4.1.1 Definición conceptual y operacionalización de variable: Estilo de conducción maestro.

Tabla 4

Indicadores de estilo de liderazgo docente

Variable: Liderazgo docente		
Orientación hacia	Indicador	Operacionalización
Tarea	La dirección y orientación que proporciona a sus alumnos en la realización y ejecución de tareas y actividades académicas, desarrolladas por estos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El profesor determina los objetivos educacionales al alumno. 2. El profesor organiza las actividades académicas del alumno. 3. El profesor establece límites de tiempo al alumno. 4. El profesor brinda instrucciones específicas al alumno. 5. El profesor aplica evaluaciones para determinar el avance del alumno.
Relación	La relación interpersonal que establece con los alumnos en la realización y ejecución de tareas y actividades académicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. El profesor brinda reconocimiento verbal y otorga incentivos a sus alumnos. 2. El profesor promueve discusiones académicas y solicita la participación de sus alumnos. 3. El profesor alienta la cooperación y desalienta la competencia entre sus alumnos, en la realización de las actividades académicas. 4. El profesor pide la opinión personal de sus alumnos sobre el proceso educativo. 5. El profesor atiende problemas y preocupaciones personales de los alumnos, relacionados con el proceso educativo y brinda alternativas de solución. 6. El profesor le expresa su criterio personal al alumno sobre su desempeño académico.

Nota. Elaboración propia donde se describen los indicadores en forma operacional.

4.1.2 Definición conceptual y operacionalización de variable: inmadurez-madurez del alumno.

Tabla 5

Indicadores de actitudes de inmadurez-madurez del alumno.

Variable: Actitudes inmadurez-madurez del alumno		
Actitudes Inmadurez-Madurez	Indicador	Operacionalización
Capacidad	Capacidad de realizar y ejecutar, tareas y actividades escolares con o sin ayuda de su maestro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El alumno sabe por experiencia como realizar el trabajo académico que le asigna su profesor. 2. El Alumno tiene los conocimientos y habilidades suficientes y necesarios para realizar el trabajo académico que le asigna su Maestro. 3. El Alumno realiza el trabajo académico asignado por su Maestro identificando para tal efecto, los requerimientos suficientes y necesario para su presentación.
Disposición	Voluntad y compromiso para realizar y ejecutar, tareas y actividades escolares con o sin apoyo emocional de parte de su maestro al efectuarlas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Alumno asume voluntariamente la responsabilidad para realizar las actividades académicas sugeridas o determinadas por su Maestro. 2. El Alumno manifiesta interés en la realización de las actividades académicas sugeridas o determinadas por su Maestro. 3. El alumno realiza las actividades académicas mostrando dedicación al pretender llegar a resultados compatibles a criterios de excelencia.

Nota. La tabla muestra actitudes asumidas por el alumno, a la forma de proceder que éste manifestó en las tareas académicas que le asignó su profesor bajo ciertas circunstancias.

4.2. Sujetos de estudio.

Se trabajó en la investigación, con docentes y estudiantes de las especialidades de la Licenciatura en Administración y de Ingeniería Civil, debido a que conceptualmente se esperaban inclinaciones académicas diferentes que pudiera justificar un tipo de actitud especial hacia la tarea y hacia las relaciones de alumnos y maestros. La primera con una orientación hacia las ciencias sociales y la segunda hacia las ciencias exactas, razón por la cual se podría esperar sistemas de enseñanza-aprendizaje diferentes. La muestra de estudio estuvo constituida por dos categorías: profesores y alumnos.

4.2.1 Criterio de inclusión de docentes.

- a) Ser profesores de medio, tres cuartos y tiempo completo.
- b) Tener mínimo 3 años de experiencia docente.
- c) Tener un mínimo de cinco años de ejercicio profesional.
- d) Contar con el grado de Maestría.

e) Haber recibido los tres cursos básicos de formación docente e inducción al servicio académico, que imparte la escuela.

f) Tener asignadas, en su carga académica, materias propias de la especialidad, horas de asesoría extra clase y horas para la evaluación y preparación de materias.

g) Haber recibido cursos intersemestrales de actualización profesional.

h) Profesores de ambos sexos, edades variadas, formación profesional indistinta.

4.2.1.1 Procedimiento de selección de docentes.

Se identificaron a un total de 26 maestros; 12 de Ingeniería Civil y 14 de Administración que tenían las características antes señaladas y que además impartían sus cátedras en algunos grupos de los primeros, quintos o novenos semestres, este último requisito se tomó en cuenta considerando que el desempeño docente podía ser diferente con los alumnos que iniciaban la carrera, en comparación con aquellos que se encontraban a la mitad de ella, así como los que estaban al término de su preparación.

Tabla 6

Características de docentes seleccionados.

Maestros de medio tiempo			Maestros de tres cuartos de tiempo			Maestros de tiempo completo.		
Niveles			Niveles			Niveles		
Asistente	Asociado	Titular	Asistente	Asociado	Titular	Asistente	Asociado	Titular
		2		2	2	6	6	8
Horas frente a grupo -10.			Horas frente a grupo -15.			Horas frente a grupo -20.		
Horas para preparación y evaluación de materias - 5.			Horas para preparación y evaluación de materias - 8.			Horas para preparación y evaluación de materias -10.		
Horas para comisiones académicas - 5			Horas para comisiones académicas -7			Horas para comisiones diversas-10		

Nota. Profesores que cumplen con los criterios de inclusión, elaboración del autor.

Por tal motivo, se estratificó por categorías y especialidades, trabajando con seis maestros de Ingeniería Civil y siete de Administración, después de aplicar la fórmula siguiente, para obtener el tamaño de la muestra:

$$n = \frac{Z^2 \sigma^2 N}{e^2 (N-1) + Z^2 \sigma^2}$$

Utilizando para su selección la tabla de números aleatorios y el resultado fue el siguiente:

Tabla 7*Estratificación de docentes por categorías y especialidades.*

Maestros de medio tiempo			Maestros de tres cuartos de tiempo			Maestros de tiempo completo.			
Niveles			Niveles			Niveles			
Asistente	Asociado	Titular	Asistente	Asociado	Titular	Asistente	Asociado	Titular	
Profesores de Ingeniería Civil									
						1	2	1	2
Profesores de Administración									
1						1	1	2	2

Nota. Muestra de estudio. Elaboración del autor.

4.2.2 Criterios de inclusión de alumnos.

Se trabajó con estudiantes de las carreras antes citadas que cursaban los primeros, quintos y novenos semestres, debido a que se esperaba que sus actitudes pudieran ser diferentes progresivamente al inicio, a la mitad y al final de la carrera, como resultado del proceso de maduración académica y psicológica que iban experimentando en estos diferentes niveles educativos.

El tamaño de la muestra se obtuvo del mismo modo que en el caso de los profesores, con la fórmula:

$$n = \frac{Z^2 \sigma^2 N}{e^2 (N-1) + Z^2 \sigma^2}$$

Seleccionándolos mediante las tablas de números aleatorios, siendo los criterios de inclusión, los siguientes:

- a) Inscritos en el TecNM, en las carreras de Ingeniería civil y Administración, en turno matutino o vespertino, dentro de los grupos “A” o “B”
- b) Estudiante del sistema escolarizado
- c) Asistencia regular a sus clases.
- d) Asignación de los estudiantes a los grupos hecha por la administración de la escuela.

4.2.2.1 Procedimiento de selección de alumnos.

La muestra estudiantil quedó conformada por 239 alumnos; distribuida por carrera y por semestre de la manera siguiente:

Tabla 8*Número de alumnos de Ingeniería Civil.*

1/er semestre		5/o semestre		9/o semestre	
Grupo A	Grupo B	Grupo A	Grupo B	Grupo A	Grupo B
23	25	12	14	12	13

Nota. Distribución de alumnos de la carrera de Ingeniería civil por semestre. Elaboración del autor.**Tabla 9***Materias impartidas en Ingeniería Civil por semestre.*

Asignaturas por semestre		
1° Semestre.	5° Semestre.	9° Semestre
Fundamentos de investigación	Mecánica de materiales	Costos de construcción
Calculo diferencial	Desarrollo sustentable	Urbanización de vivienda
Taller de ética	Mecánica de suelos aplicada	Evaluación de proyectos
Química	Costos y presupuestos	Administración de la construcción
Software de ingeniería civil	Hidráulica básica	Diseño de estructuras
Dibujo en ingeniería civil	Taller de investigación I	Diseño. Const. Pavimentos

Nota. Distribución de asignaturas de la carrera de Ingeniería civil por semestre. Elaboración propia.**Tabla 10***Número de alumnos de Administración.*

1/er semestre		5/o semestre		9/o semestre	
Grupo A	Grupo B	Grupo A	Grupo B	Grupo A	Grupo B
25	24	28	27	20	16

Nota. Distribución de alumnos de la carrera de Administración por semestre. Elaboración del autor.**Tabla 11***Materias impartidas en Administración por semestre.*

Asignatura de Administración		
1° Semestre	5° Semestre	9° Semestre
Teoría general de la Admón.	Gestión del Cap. Humanos II	Gestión estratégica
Informática para la Admón.	Derecho fiscal	Auditoría Administrativa
Taller de ética	Mezcla de mercadotecnia	Consultoría
Fundamentos de invest.	Macroeconomía	Plan de negocios
Matemat. aplic. a la Admón.	Administración financiera I	Competitividad del mercado
Contabilidad general.	Desarrollo sustentable	Seminario de finanzas

Nota. Distribución de asignaturas de la carrera de Administración por semestre. Elaboración propia.

4.3 Instrumentos.

En función del objetivo de estudio y del fundamento teórico del que se partió, se elaboraron instrumentos escalares con el fin de identificar el estilo de liderazgo del maestro y las actitudes asumidas por el alumno durante el proceso enseñanza – aprendizaje.

Procedimiento para elaboración de instrumento.

Este procedimiento se dividió en dos partes, la primera relacionado con el diseño de la escala como sigue:

Fase A. Encuadre del constructo.

Paso 1. Definición del constructo y su red nomológica.

- Elección del constructo a medir (determinación de los objetivos del instrumento).
- Elección de características de la población meta.
- Descripción breve de antecedentes teóricos del constructo (definición, componentes /factores, convergencia teórica, divergencia teórica).
- Reporte de red nomológica del constructo a medir (variables asociadas positivamente, variables no asociadas, variables asociadas negativamente).
- Definición del constructo para uso de la investigación que se desarrolló.
- Dimensión del constructo y definiciones (Para su construcción se consideraron las variables de estudio de acuerdo a su definición operacional, estableciendo indicadores concretos y dimensiones específicas, de donde se derivaron los reactivos que constituyeron cada una de las escalas)

Paso 2. Búsqueda y análisis de escalas existentes que miden el constructo.

- Localización de escalas que midieran el constructo (base de datos y localización).
- Elaboración de las fichas de las escalas localizadas (base de datos y contenido; escala, idioma, procedimiento, país, autor; atributo: elementos y escala).
- Evaluar la calidad psicométrica de las escalas en términos de validez y confianza).
- Adaptación de las escalas.

Fase B. Desarrollo de la escala.

Paso 3. Construcción de los reactivos. El objetivo de este paso es generar un grupo de reactivos que cuenten con validez de contenido.

- Creación de banco de reactivos con base a las normas de calidad de los reactivos: Lenguaje sencillo, no complejo o culturalmente ajeno, entendible por completo por las personas a las que se dirige la escala; Frases cortas de máximo (50 caracteres, 12-15 palabras) evitando palabras innecesarias que pudieran aumentar la longitud del reactivo o la complejidad o disminución de su claridad. Construcción gramatical simple (sujeto, verbo y complemento). Términos precisos sin ambigüedades o vagos. Términos comunes; ausencia de adverbios o adjetivos absolutos. Ausencia

de la palabra no; Ausencia de dobles negativos; afirmación relativa a creencias u opiniones, no hechos. Sin ambigüedad; fácil de responder; no inductor de la respuesta o sesgado; no invertido.

- Atributo, dimensión, reactivo y fuente, utilizando grupos focales como técnica para la generación de reactivos.

- Valoración de la calidad psicométrica por reactivo.

- Reactivos finales de la escala (atributo, dimensión y reactivo).

Paso 4. Obtención de validez de contenido de la escala construida.

- Obtención de juicio de expertos

Cálculo de la concordancia entre los jueces (índices de acuerdo mediante cálculo de la V de Aiken y análisis de los juicios). Se recurrió a la consulta de veinte jueces; todos ellos maestros de nivel superior, con los que se discutieron los aspectos siguientes:

- 1) Utilidad del empleo de un sistema escalar para la identificación de actitudes de maestros y alumnos sobre la tarea académica y la relación concomitante.

- 2) Adecuación al ambiente educativo de la escala de Hersey & Blanchard (2013), que ha sido diseñada al ambiente empresarial.

- 3) Tipos y estructuras alternativas de escalas que se tendrían que utilizar.

- 4) Análisis de la semántica y parafraseo de los reactivos.

- 5) Adecuación de los reactivos dentro de la escala.

- 6) Peso numérico de los reactivos.

Con este procedimiento se elaboraron un total de cuatro escalas con la técnica de Likert, las cuales tenían la finalidad de evaluar de forma repetitiva (por lo menos dos veces) las mismas variables desde dos perspectivas (desde la perspectiva del maestro y desde la perspectiva del alumno). Los instrumentos escalares y su forma de evaluación, se presentan en la sección de anexos, aquí se hará una descripción sobre la manera como se fundamentaron.

Escala M-1 (aplicada a maestros, anexo 1).

Objetivo.

Identificar según el criterio del maestro, la orientación básica del estilo de liderazgo del maestro en el proceso educativo, su manifestación específica y el nivel de efectividad con respecto al nivel de madurez del alumno.

Descripción.

Esta escala se diseñó tomando como base la escala de efectividad del líder elaborada por Hersey y Blanchard la cual, está constituida por doce situaciones críticas relacionadas con el ambiente empresarial, utilizando para su evaluación el mismo protocolo de respuestas (anexo 2) y la tabla original de valores del instrumento (anexo 3); el trabajo consistió en parafrasear las doce situaciones críticas constituyentes del instrumento original, para adecuarlas y hacerlas congruentes al ambiente educativo; con esto se buscó identificar la orientación básica del estilo de liderazgo utilizado por el maestro, su manifestación específica y su nivel de efectividad, el instrumento está fundamentado en los modelos de liderazgo: Bidimensional (Blake & Mouton, 1982); Tridimensional (Hersey & Blanchard, 2013) y el Modelo Continuo de Inmadurez - Madurez (Argyris, 1986). En cada reactivo o situación se le ofreció al sujeto de estudio (maestro) cuatro alternativas de solución para un problema educativo específico, que contemplaban los cuatro estilos básicos de liderazgo: alta relación - alta tarea (líder integrado), alta relación - baja tarea (líder relacionado), baja relación - alta tarea (líder dedicado) y baja relación - baja tarea (líder separado). Las alternativas de acción en cada una de las doce situaciones se presentaron, al maestro de manera aleatoria a lo largo del instrumento, para evitar tendencias de prejuicio de respuesta.

Tabla 12

Variables para construcción del instrumento con base al Modelo de Blake & Mouton.

Categoría	Dominio	Dimensión	Indicador
Dimensiones del líder	Orientación hacia la tarea	Actitud hacia el trabajo Académico del alumno	Alta orientación - Baja orientación.
	Orientación hacia la relación	Actitud hacia la Relación con el alumno.	Alta orientación -Baja orientación.

Nota. Variables que se consideraron para la elaboración del instrumento, con base al modelo bidimensional. Elaboración propia.

Tabla 13

Variables para construcción del instrumento con base al Modelo de Hersey & Blanchard.

Categoría	Dominio.	Dimensión	Indicador
Estilo de Liderazgo.	Tarea y relación	Alta tarea-Baja relación.	Ordena.
		Alta tarea-Alta relación.	Persuade.
		Baja tarea-Alta relación.	Involucra.
		Baja tarea-Baja relación.	Delega.

Nota. Variables que se consideraron para la elaboración del instrumento, con base al modelo tridimensional. Elaboración propia.

Tabla 14

Variables para construcción del instrumento con base al modelo de Argyris.

Categoría	Dominio	Dimensión	Indicador
Efectividad en el estilo de Liderazgo.	Orientación hacia la tarea: alta-baja	Ordena.	Autócrata - Autócrata benévolo
		Persuade.	De transacción- Ejecutivo
	Orientación hacia la relación: alta- baja	Involucra.	Misionero - Promotor
		Delega.	Desertor - Burócrata.

Nota. Variables que se consideraron para la elaboración del instrumento, con base al modelo continuo de inmadurez - madurez. Elaboración propia.

Evaluación de la escala.

En el protocolo (anexo 2) de respuestas se registraron las alternativas seleccionadas y se totalizaron para obtener el rango predominante para identificar la tendencia de respuesta del maestro de acuerdo a los criterios de la escala.

Por medio de la tabla de valores (anexo 3) se le otorgó a cada alternativa un valor de +2, +1, -2 o -1 de acuerdo a la selección que se hizo. Se sumaron en forma algebraica los valores de cada columna y se asentaron los resultados en el espacio correspondiente.

Posteriormente se dividió el número de puntos obtenidos, entre el número de reactivos de la escala y así se encontró el nivel de efectividad.

Escala M-2 (aplicada a maestros. Anexos 4)

Objetivo.

Identificar, según el criterio del maestro, el nivel de madurez para el trabajo y psicológica del alumno, en las actividades académicas a realizar en el transcurso del semestre y determinar la línea de acción que sugiere seguir con el estudiante, de acuerdo con su caso.

Descripción.

Comprendió los indicadores de la teoría continuo de inmadurez – madurez de Argyris (1986). En el instrumento se le solicitó al Maestro que evaluara el desempeño del alumno de acuerdo a seis variables; tres relacionadas con la madurez hacia el trabajo y las otras tres relacionadas con la madurez psicológica. Por cada reactivo se le brindaron, al maestro, cuatro criterios que correspondían a los cuatro niveles de madurez de los que habla la teoría arriba mencionada, para determinar las características del alumno en este sentido.

Las variables seleccionadas para la elaboración de la escala fueron:

Tabla 15

Variables de desempeño relacionadas con la madurez hacia el trabajo.

Categoría	Dominio	Dimensión	Indicador
Madurez - Inmadurez.	Orientación hacia la tarea; capacidad de realización del trabajo.	Alta madurez - Baja madurez	Experiencia. Conocimientos. Comprensión de Requerimientos.
	Orientación Psicológica; deseo de realizar el trabajo.	Alta madurez - Baja madurez.	Voluntad para Trabajar Motivación para el logro. Compromiso.

Nota. Indicadores de inmadurez-madurez relacionados con la madurez hacia el trabajo. Elaboración propia.

Tabla 16

Variables de desempeño relacionadas con la madurez psicológica.

Categoría	Dominio	Dimensión	Indicador
Actitudes asumidas por el alumno en el proceso E – A (Enseñanza-Aprendizaje)	Orientación hacia la tarea.	Quiere y puede Trabajar.	Nivel de Madurez IV
		Quiere y no Puede trabajar.	Nivel de Madurez III
	Orientación hacia la relación	No quiere y Puede trabajar.	Nivel de Madurez II
		No quiere y no Puede trabajar.	Nivel de Madurez I

Nota. Indicadores de inmadurez-madurez relacionados con la madurez hacia la madurez psicológica. Elaboración propia

Evaluación de la escala.

La escala la constituyeron seis factores; tres relacionados con la madurez del alumno para la realización de tareas académicas y tres relacionados con su madurez psicológica.

Para evaluar la escala, el procedimiento fue el siguiente:

1) En la hoja de calificaciones (anexo 5) se asentó el valor que el maestro le dio al alumno en cada reactivo.

2) Se sumaron por factor, los valores obtenidos en los reactivos y se dividieron entre el número de ellos, colocando el resultado en el casillero correspondiente, estableciendo el nivel de madurez por factor.

3) Cada valor de factor se colocó en la escala que presenta la hoja de perfil (anexo 6) y se unieron mediante puntos.

4) Para llegar a obtener el valor del nivel de madurez para la tarea y psicológica, se sumaron los valores de los factores que constituyeron las dos variables (madurez para el trabajo y madurez psicológica) y se dividieron entre el número de ellos. El resultado se colocó en la sección correspondiente de la hoja del perfil.

4.3.3 Escala A-1 (aplicada a estudiantes. Anexo 7)

Objetivo.

Identificar el estilo de liderazgo docente a partir del criterio del alumno y determinar el nivel de madurez del alumno con base al estilo de Liderazgo docente de su preferencia.

Descripción.

Instrumento que se fundamentó en la teoría tridimensional del liderazgo de Hersey & Blanchard (2013), para caracterizar el estilo efectivo - inefectivo de conducción del maestro desde la perspectiva del alumno. En el instrumento se le brindaron al estudiante ocho diferentes criterios, dentro de los cuales debería seleccionar, según su punto de vista: a) las actitudes típicas asumidas por su maestro; b) las actitudes menos asumidas por su maestro y c) las actitudes del maestro deseadas por el alumno.

Las variables utilizadas para la elaboración de la escala fueron:

Tabla 17

Estilo efectivo - inefectivo de conducción del maestro desde la perspectiva del alumno, con base a las actitudes típicas.

Categoría	Dominio	Dimensión	Indicador
Estilo de liderazgo	Conducción del proceso hacia la tarea y hacia la relación	Alta tarea - Alta relación Alta tarea - Baja relación. Baja tarea - Alta relación. Baja tarea - Baja relación.	Efectivo - Inefectivo.

Nota. Liderazgo efectivo e inefectivo, desde la perspectiva del alumno. Elaboración propia.

Tabla 18

Actitud ante estilos de liderazgo docente.

Categoría	Dominio	Dimensión	Indicador
Nivel de madurez del alumno	Actitud hacia los estilos de Liderazgo del maestro	Actitud del alumno	Obediente. Persuadido. Involucrado. Delegado.

Nota. Actitud asumida hacia los estilos de liderazgo docente, de acuerdo al nivel de madurez del alumno. Elaboración propia.

Evaluación de la escala.

El estilo de liderazgo del maestro por medio de esta escala se obtuvo de la manera siguiente:

1) Con la hoja de tabulación y selección de rango (anexo 8) se totalizó la frecuencia de aparición del criterio (+) y (-) que expresaron los alumnos sobre el maestro.

2) Identificando el rango, por medio de la intensidad de la frecuencia de aparición de los criterios seleccionados con respecto al maestro y colocándolo en la casilla correspondiente de la hoja de tabulación y selección de rango.

3) Con respecto al estilo de liderazgo que el alumno prefirió, se realizó el mismo procedimiento, totalizando la frecuencia de aparición por estilo, estableciendo como rango aquel que tuvo mayor frecuencia de aparición y colocándolo en la casilla correspondiente.

4.3.4. Escala A-2 (aplicada a estudiantes. Anexo 9)

Objetivo.

Identificar la orientación del maestro hacia la tarea y la relación en el proceso docente a lo largo del semestre, según el criterio del alumno.

Descripción.

Instrumento fundamentado en la teoría tridimensional de Hersey & Blanchard (2013) y al modelo continuo de inmadurez-madurez de Argyris (1986), para identificar la orientación del maestro hacia la tarea y la relación, según el criterio del alumno; para el efecto se le presentó una serie de reactivos relacionados con las actitudes posibles manifestadas por su maestro en su trabajo docente, a lo largo del semestre.

La primera parte de la escala pretendía identificar la actitud del maestro hacia la tarea; cada reactivo tenía cinco valores posibles dentro de los que el alumno debería hacer una selección para determinar la intensidad o frecuencia de la actitud en cuestión.

La segunda parte del instrumento tenía la finalidad de determinar la actitud del maestro hacia la relación, contando con valores positivos y negativos para su evaluación, toda vez que se podía manifestar una actitud favorable o desfavorable.

La variable seleccionada para la elaboración de esta escala fue la siguiente:

Tabla 19

Orientación del maestro hacia la tarea y hacia la relación, expresadas por el alumno.

Categoría	Dominio	Dimensión	Indicador
Orientación del maestro hacia la tarea y hacia la relación en el proceso docente.	Orientación hacia la tarea.	Fija metas.	Manifiestas – No manifiestas.
		Organiza.	
		Establece límites.	
		Dirige	
		controla.	
	Orientación hacia la relación.	Apoya.	
		Comunica	
		Facilita la interacción	
		Escucha.	
		Retroalimenta.	

Nota. Valores para determinar la intensidad o frecuencia de la actitud en cuestión. Elaboración propia.
Evaluación de la escala.

Esta escala se evaluó de la misma manera que la escala M – 2, utilizando la hoja de calificaciones correspondiente (anexo 10).

Fase C. Aplicación.

Paso 5. Armar escala. Las opciones de respuesta se ubicaron en un continuo que está limitado por dos extremos, es decir, los anclajes.

- Asignación de valores a partir del anclaje inferior, al que corresponde el 1.
- Elección de las opciones de respuesta (tipo de opciones, número de opciones, uso de opción intermedia, uso de opciones no simétricas, uso de formato pictórico, estrategias para evitar respuestas comprometidas).
 - Presentación de las opciones de respuesta.
 - Integración de los reactivos con las opciones de respuesta.

Paso 6. Aplicación de escala.

La construcción del instrumento se enfocó al análisis de la escala, iniciando con la por lo que se continuó con los siguientes pasos:

Fase D. Base de datos.

Paso 7. Crear y limpiar base de datos.

- Elaborar el libro de códigos.
- Abrir el programa y guardar el archivo.
- Capturar los datos en SPSS (registro de las variables y capturar los datos).

- Importar los datos de Excel (preparar la base de datos, importación de la base de datos de Excel, registro de las variables).

- Limpieza de la base de datos.
- Recodificación de los reactivos inversos.

Paso 8. Escanear e imputar los datos.

- Detectar respuestas no comprometidas.
- Identificar datos faltantes (*missing values*) (identificación de casos con datos faltantes e identificación de reactivos con datos faltantes, probar la aleatoriedad de los datos faltantes).

- Imputar (sustituir) datos faltantes (imputación de los datos faltantes con métodos simples e imputación de los datos faltantes con el procedimiento múltiple).

- Identificación de valores atípicos (*outliers*) univariados.
- Comprobación de la normalidad de los datos.

Fase E. Análisis de reactivos.

Paso 9. Análisis descriptivo de los reactivos (Confiabilidad) (Anexo 14).

Fase F. Interpretación y reporte.

Paso 11. Cobertura de dimensión - Validez de Aiken (Anexo 16)

4.4 Procedimiento de investigación.

Para alcanzar el objetivo que fundamentó esta investigación consistente en: determinar si existía relación entre los estilos de Liderazgo de los maestros y las actitudes asumidas por los alumnos, en el proceso educativo a lo largo de un semestre, se consideró necesario el realizar por lo menos dos levantamientos de información a lo largo de un semestre en diferentes momentos, con instrumentos escalares diferentes en su estructura pero compatibles en su contenido, para precisar la variación en caso de que existiera del fenómeno estudiado.

4.4.1 Esquema del diseño.

Para llevar a cabo el levantamiento de la información se procedió a trabajar en tres etapas en el periodo comprendido entre el mes de agosto a octubre de 2024, aplicando las escalas de la manera siguiente:

Tabla 20

Etapas del diseño.

1ª Etapa	2ª Etapa	3ª Etapa.
Aplicación y evaluación de escalas M- 1 y A-1 Agosto -Septiembre	Aplicación y Evaluación de Escalas M-2 y A2 Octubre	Aplicación y Evaluación de Escalas M-2 y A2. Octubre

Nota. Etapas de aplicación de escalas a docentes (M) y alumnos (A). Elaboración propia.

1ª Etapa.

Actividad.

- a) Selección de las muestras de estudio.
- b) Aplicación de las escalas M -1 y A - 1.

Objetivos.

- a) Identificar a los sujetos de estudio.
- b) Determinar por medio de la escala M-1:
 - 1) El estilo de Liderazgo docente de acuerdo a su propio criterio.
- c) Determinar por medio de la escala A-1.
 - 1) El estilo de Liderazgo docente de acuerdo al criterio del alumno.
 - 2) El nivel de madurez Psicológica y para el trabajo del alumno, reflejado en su preferencia por un estilo de Liderazgo docente en particular.

Recursos.

Lápices, formatos de escalas M-1 y A-1 y protocolo de respuestas.

Procedimiento.

Se aplicó la escala M-1 a trece maestros de carrera, bajo el siguiente método:

a) Se seleccionaron, a 6 maestros de la carrera de Ingeniería Civil y 7 de Administración, que impartían clases en los primeros, quintos y novenos semestres de las carreras en cuestión. Estos profesores fueron identificados en la investigación, por medio de un número, para respetar su anonimato, así mismo se les dio a conocer a los estudiantes cuándo se les aplicarían las escalas donde tendrían que expresar una opinión sobre sus profesores. Este número sirvió también para codificar los datos en el capítulo de presentación de los resultados.

b) Se identificó por medio de sus horarios de clases, las horas comisionadas en sus cubículos con el fin de visitarlos en un tiempo disponible, explicándoles el motivo del estudio, solicitando su

colaboración para contestar el instrumento escalar M-1 que se les proporcionó, brindándoles las instrucciones correspondientes.

c) Se recogió la escala después de que fue contestada por el maestro (en un tiempo aproximado de 15 minutos), revisando posteriormente el instrumento con el maestro, para verificar que estuviera contestado completamente y de acuerdo a la forma indicada, dando las gracias al final.

d) Se procedió después a calificar la escala para identificar el prototipo de respuesta que había brindado cada maestro en el protocolo, utilizando la tabla de valores del instrumento original, (anexo – 3), en la que se consignan los cuatro criterios de la escala que hacen referencia a los estilos de Liderazgo, estableciendo posteriormente el rango ordinal de cada uno, para obtener al final una tabla general de rangos con su respectiva gráfica.

e) Se seleccionaron, utilizando la tabla de números aleatorios, la muestra de alumnos de cada grupo académico, obtenida mediante la fórmula estadística para dicho fin.

f) Se asistió durante la primera semana de clases, al salón para contactar con los estudiantes seleccionados y aplicarles la escala A-1 durante una hora libre. Dado que en esta escala se solicitó la opinión del alumno sobre el maestro, se recomendó que no la externaran si no la tenían, para verificar sus respuestas se realizó una entrevista retrospectiva. La duración aproximada del tiempo de contestación fue 15 minutos aproximadamente. Se recogió el instrumento y se les dio las gracias.

g) Se determinó el prototipo de respuesta de los alumnos y se estableció el rango ordinal que identificaba la actitud del maestro, según el alumno, así como el nivel de madurez de este, elaborando una tabla que concentró esta información.

2ª Etapa y 3ª Etapa

Actividad.

Aplicación de las escalas actitudinales M - 2 y A – 2.

Objetivo.

Determinar el estilo del liderazgo de maestro y el nivel de madurez del alumno, a partir de experiencias mutuas.

Recursos.

Formatos de las escalas actitudinales M-2 y A-2. Lápices y protocolos de respuestas.

Procedimiento:

a) En esta etapa se les proporcionó a los maestros, una guía de observación (anexo 11) y hojas de registro por estudiante (anexo 12), para que consignaran de acuerdo a su criterio, el desempeño durante estos meses de sus alumnos muestra.

b) En las penúltimas semanas de abril y mayo se les pidió a los maestros que constituían la muestra, que contestaran la escala M- 2, siguiendo el procedimiento de aplicación igual que el de la primera etapa.

c) La escala se calificó sumando las puntuaciones de todos los reactivos de cada factor, dividiendo el total de la suma de los factores entre el número de reactivos, para establecer ordinalmente el nivel de madurez del alumno. Posteriormente se elaboró una tabla de concentración de resultados por grupo.

d) En las últimas semanas de abril y mayo se les aplicó a los alumnos seleccionados, la escala A- 2, siguiendo los criterios de aplicación de la primera etapa.

e) Se calificó de la misma manera que la escala M – 2, elaborando una tabla de concentración de resultados por maestro, con la que se determinó la orientación de éste hacia el trabajo y hacia la relación con los alumnos.

Con este diseño se procedió a la recolección de datos, obteniendo los resultados que se presentan en el capítulo siguiente.

4.5 Consideraciones bioéticas.

La investigación que se presenta, se encuentra fundamentada en el Reglamento de Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014), que establece los principios éticos para el desarrollo de la ciencia en materia de salud, anteponiendo el respeto, dignidad y el bienestar de los sujetos de estudio.

Artículo 13. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar (p.5).

Artículo 14. La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases:

- I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación (...)
 - II. Contará con el consentimiento informado del sujeto en quien se realizará la investigación (...)
- (p. 5)

Artículo 20. Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. (p. 7)

Artículo 21. Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla (...) (p. 7)

Artículo 120. El investigador principal podrá publicar informes parciales y finales de los estudios y difundir sus hallazgos por otros medios, cuidando que se respete la confidencialidad a que tienen derechos los sujetos de investigación. (p. 28)

CAPÍTULO V

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Este capítulo se destinará a describir los resultados que se obtuvieron al investigar las variables de estudio, mediante la aplicación de los instrumentos diseñados para tal fin. Iniciando la presentación con una descripción general de las actitudes asumidas por los maestros y alumnos durante la aplicación de las escalas, debido a que se juzga pertinente el hacer referencia a su disposición que pudo haber afectado la manera de contestar los instrumentos. Posteriormente se procederá a presentar los resultados desprendidos de las escalas aplicadas.

5.1. Actitud de los maestros y los alumnos ante el estudio.

Se le aplicaron los instrumentos a un total de 13 maestros, siendo 6 de la carrera de Ingeniería Civil, con las categorías siguientes: 1 de medio tiempo, 2 de tres cuartos de tiempo y 3 de tiempo completo, también a 7 maestros de la carrera de Administración con las categorías siguientes: 1 de medio tiempo, 2 de tres cuartos de tiempo y 4 de tiempo completo. Estos se mostraron cooperativos y bien dispuestos para contestar las escalas.

Se pensó, por algunos antecedentes que se tenían, que se mostrarían reservados y poco cooperativos algunos de ellos, sin embargo, esto no fue así, su actitud fue amigable y cooperativa; cuando se negaron a contestar alguna escala en el momento en que se les visitó en sus cubículos, solicitaban que se les aplicara a otra hora, la cual era convenida y seriamente respetada por ellos; hubo afluencia de información en forma de comentarios en entrevistas concurrentes, mostrando confianza y buen ánimo en términos generales e interés por los resultados obtenidos por ellos en las escalas.

Con respecto a los alumnos, también por antecedentes que se tenían, se pensó que podrían ser tendenciosos en la forma de contestar los instrumentos y como consecuencia alterar los resultados del estudio, aunque no se puede afirmar que esto no haya sucedido, lo que sí se puede afirmar es que se mostraron formales, participativos y bien dispuestos para contestar los instrumentos que se les aplicaron, preguntando cuando algún reactivo no lo entendían con claridad. Se trabajó con 239 alumnos, que cumplieron con los criterios de inclusión, repartidos en doce grupos académicos; seis de Ingeniería Civil y seis de Administración, siendo respectivamente dos grupos de primero, dos de quinto y dos de noveno semestre.

5.2. Resultados de autoinforme, en la aplicación de la escala M-1 con respecto al estilos de liderazgo preferencial y nivel de efectividad.

Tabla 21

Escala actitudinal M -1, profesores Ingeniería Civil

Profesor	Estilos de Liderazgo seleccionados				Total
	Ordenar AT-BR	Persuadir AT- AR	Involucrar BT- AR	Delegar BT- BR	
	Alta tarea- baja relación	Alta tarea- alta relación	Baja tarea- alta relación	Baja tarea- baja relación	
1	4	3	4	1	12
2	4	3	5	0	12
3	4	2	6	0	12
4	4	3	5	0	12
5	4	2	6	0	12
6	3	2	7	0	12
Totales	23	15	33	1	
Rango	II	III	I	IV	

Nota. Estilos de liderazgo seleccionados en la escala actitudinal M -1 aplicada a seis maestros de Ingeniería Civil del instituto tecnológico de Chetumal, observando que el estilo involucrar tiene mayor preferencia, seguido por el ordenar, siendo de bajo nivel preferencial el delegar. Elaboración propia

Tabla 22

Escala actitudinal M -1 profesores de Administración.

Profesor	Estilos de liderazgo seleccionados				Total
	Ordenar AT- BR	Persuadir AT- AR	Involucrar BT- AR	Delegar BT- BR	
	Alta tarea- baja relación	Alta tarea- alta relación	Baja tarea- alta relación	Baja tarea- baja relación	
1	3	2	5	2	12
2	4	1	6	1	12
3	4	1	5	2	12
4	5	1	5	1	12
5	1	4	5	2	12
6	2	3	5	2	12
7	2	3	4	3	12
Totales	21	15	35	13	
Rango	II	III	I	IV	

Nota. Estilos de liderazgo seleccionados en la escala actitudinal M -1 aplicada a siete maestros de Administración del instituto tecnológico de Chetumal, se observa un nivel preferencial alto por el involucrar, considerando el ordenar un segundo nivel preferencial y el delegar sí, es considerado como opción. Elaboración propia

Gráfica 1.

Comparativo se estilos de liderazgo preferencial.

Gráfica Comparativa de Estilos de Liderazgo Seleccionados Por Maestros de Ingeniería Civil y Administración del ITCH

Estilos de Orientación

Nota. De acuerdo a estos datos, existen similitudes sobre la forma de proceder de los maestros de las carreras de Ingeniería Civil y de Administración ante situaciones críticas con los alumnos. También se observa que los maestros de Administración reconocen que hay circunstancias en que es necesario utilizar el estilo de liderazgo delegar, no observando esto en los maestros de Ingeniería Civil. Elaboración propia.

Tabla 23

Nivel de efectividad de profesores de Ingeniería Civil.

Profesor	Evaluación de los reactivos de la escala M- 1				E = PT/NTx2
	Efectiva	Poco efectiva	Poco inefectiva	Inefectiva	VALOR
	+2	+1	-1	-2	+2 _____ - 2
1	14	2	-1	-2	1.08
2	12	3	-1	-4	0.83
3	10	5	-1	-2	1.0
4	8	5	-2	-2	0.73
5	8	2	-3	-6	0.08
6	10	2	-3	-4	0.41
TOTAL	62	20	- 11	- 20	.70

Nota. Resultados obtenidos en la aplicación de la escala M-1 a maestros de la carrera de Ingeniería civil, con respecto al nivel de efectividad en los estilos de liderazgo seleccionados de acuerdo con el criterio del test de Hersey y Blanchard, si se considera que 2 sería ser altamente efecto, se puede observar que su nivel de efectividad, solo en dos casos de los 6 alcanzan calificaciones, que pudieran considerarse moderadamente efectivos. Elaboración propia.

Tabla 24

Nivel de efectividad de profesores de Administración.

Evaluación de los reactivos de la escala M1					E =PT/NTx2
	Efectivo +2	Poco efectivo +1	Poco inefectivo -1	Inefectivo -2	VALOR +2_____ - 2
1	14	4	-1	0	1.4
2	12	4	-0	-4	1.0
3	10	5	-1	-2	1.0
4	10	2	-3	-4	0.41
5	8	3	-3	-4	0.33
6	6	4	-3	-4	0.25
7	6	3	-4	-4	0.08
TOTAL	66	25	-15	-22	.64

Nota. Resultados obtenidos en la aplicación de la escala M-1 a maestros de la carrera de administración, con respecto al nivel de efectividad en los estilos de Liderazgo seleccionados de acuerdo con el criterio del test de Hersey y Blanchard, se observan seis calificaciones como poco afectivos, uno como medianamente efectivo. Elaboración propia.

Gráfico 2.

Comparativo de efectividad.

Nota. El nivel de efectividad de liderazgo que alcanzan los maestros de ambas especialidades es muy parecido, habiendo una leve inclinación de efectividad en los maestros de Ingeniería Civil. Se observa una caída mayor de los valores, en la línea correspondiente a los maestros de Administración, que, en los maestros de Ingeniería Civil.

5.3. Resultados de autoinforme de los alumnos, en la aplicación de la escala A-1 con respecto al estilos de liderazgo preferencial y nivel de efectividad.

Tabla 25

Escala A – 1, percepción de estilos de liderazgo docente. Ingeniería Civil

Profesor	Alumnos 1° Sem.		Alumnos 5° Sem.		Alumnos 9° Sem.	
	A 75% o más	B 75% o más	A 75% o más	B 75% o más	A 75% o más	B 75% o más
1	inefectivo ordena b+ f- inefectivo involucra		ordena efectivo a+ f- inefectivo involucra			
2			efectivo delega g+ b- inefectivo ordena		efectivo delega g+ b- inefectivo ordena	
3	ordena- efectivo a+h- delega inefectivo	ordena- efectivo a+ h- delega inefectivo		ordena- efectivo a+ h- delega inefectivo		
4				inefectivo ordena b+ f – inefectivo involucra		ordena- efectivo a+ f- inefectivo involucra
5	inefectivo persuade d+ e- efectivo involucra				inefectivo persuade d+ e – efectivo involucra	inefectivo persuade d+ e- efectivo involucra
6		efectivo involucra e+ d- inefectivo persuade			Ordena efectivo a+ d- inefectivo persuade	

Nota. Resultados obtenidos en la aplicación de la escala A – 1, a la muestra de estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, sobre estilos de liderazgo docente que les imparten clase, aquí se hace evidente que la imagen que tienen los maestros ante los alumnos, tiende a ser homogénea, en cuanto a su estilo de liderazgo. Elaboración propia.

En la tabla 25 se puede observar que el estilo de liderazgo preferencial es el que está vinculado a tener una mayor tarea, en este sentido se valora y se acepta la autoridad de un profesor toda vez que tenga la imagen de ser una persona preparada, con experiencia y con recursos, que le dan la posibilidad de tener la calidad de experto, a diferencia de aquellos docentes que, siendo autoritarios, dominantes y que tienen la imagen de tener baja calidad de expertos, los cuales son considerados como arrogantes y autoritaros sin otra función más que la de ejercer el poder y control.

Tabla 26

Escala A – 1, percepción de estilos de liderazgo docente. Administración

Profesor	Alumnos 1º Sem.		Alumnos 5º Sem.		Alumnos 9º Sem.	
	A 75% o más	B 75% o más	A 75% o más	B 75% o más	A 75% o más	B 75% o más
1	ordena- efectivo a+ h – delega inefectivo			ordena- efectivo a+ h – delega inefectivo		
2		efectivo- involucre e+ b –inefectivo ordena			efectivo- involucre e+ b – inefectivo ordena	
3			inefectivo- ordena b+ f – inefectivo involucra			ordena efectivo a+ f – involucre inefectivo
4	inefectivo persuade d+ e – efectivo involucra					inefectivo persuade d+ f – involucra inefectivo
5		inefectivo ordena b+ e – efectivo involucra	inefectivo – ordena b+ e – efectivo involucra			
6				inefectivo delega h+ c – efectivo persuade	involucre inefectivo f+ b – inefectivo ordena	
7					involucre inefectivo f+ d – inefectivo persuade	involucre inefectivo f+ d – inefectivo persuade

Nota. Resultados obtenidos en la aplicación de la escala A – 1 a la muestra de estudiantes de las carreras de Administración, sobre estilos de liderazgo docente que les imparten clase, aquí se hace evidente también, que la imagen que tienen los maestros ante los alumnos, tiende a ser prácticamente homogénea, en cuanto a su estilo de liderazgo. Elaboración propia.

Al igual que en el caso de los estudiantes de ingeniería; en Administración; el maestro que tiene calidad de experto ante los alumnos, es apreciado y sus instrucciones son reconocidas como importantes; a diferencia del maestro que tiende a ser autoritario y no tiene la imagen de ser experto, quienes suelen ser interpretados como dominantes y rígidos.

Otro tipo de liderazgo al que también prefieren es aquel que involucra y promueve la participación en la toma de decisiones sobre proyectos y actividades académicas.

Tabla 27*Preferencia de liderazgo docente. Ing. Civil.*

GRUPOS DE ING. CIVIL		Ordenar. AT- BR	Persuadir. AT- AR	Involucrar. BT- AR	Delegar. BT- BR
		Alta Tarea – Baja Relación	Alta Tarea – Alta Relación	Baja Tarea – Alta Relación	Baja Tarea – Baja Relación
1° Sem.	A	15%	65%	20%	0%
	B	65%	25%	10%	0%
5° Sem	A	65%	23%	15%	0%
	B	15%	65%	20%	0%
9° Sem	A	60%	30%	10%	0%
	B	70%	20%	10%	0%

Nota. Resultados de la escala actitudinal A- 1 aplicada a seis grupos académicos de Ing. Civil del I.T.CH. – sobre estilo de liderazgo docente que prefieren, se observa que de seis grupos, cuatro prefieren el estilo “Ordenar”, dos persuadir y ninguno prefirió el estilo delegar. Elaboración propia.

Tabla 28*Preferencia de liderazgo docente. Administración.*

Grupo de administración		Ordenar. AT- BR	Persuadir. AT- AR	Involucrar. BT- AR	Delegar. BT- BR
		Alta Tarea – Baja Relación	Alta Tarea – Alta Relación	Baja Tarea – Alta Relación	Baja Tarea – Baja Relación
1ª Sem.	A	25%	65%	10%	0%
	B	20%	65%	15%	0%
5ª Sem.	A	25%	65%	10%	0%
	B	65%	20%	15%	0%
9ª Sem.	A	30%	65%	5%	0%
	B	70%	20%	10%	0%

Nota. Resultados de la escala actitudinal A- 1 aplicada a seis grupos académicos de Administración del I.T.Ch. – sobre estilo de liderazgo docente que prefieren, encontrando que dos grupos prefieren el estilo “Ordenar” y cuatro el estilo “Persuadir”. Elaboración propia.

5.1 Coeficiente de correlación de Spearman con *Statistical Package for the Social Sciences* [SPSS] de M2 (Maestros segunda aplicación) – A2 (Alumnos segunda aplicación).

A continuación, se presentan las tablas que muestran los resultados del análisis de correlación utilizando el coeficiente de correlación de Spearman; este análisis se centra en la relación entre la orientación del profesor hacia la tarea y la madurez percibida por los alumnos en las aplicaciones correspondientes a los maestros y alumnos.

El procesamiento estadístico de las calificaciones directas de la aplicación de las M 2 - A2 (Anexo 15), es el siguiente:

Tabla 29

Correlación general entre estilo de liderazgo docente enfocado en la tarea y la madurez percibida de los alumnos de Ingeniería Civil y Licenciatura en Administración.

Orientación del profesor	Madurez hacia el Trabajo				Madurez Psicológica			
	MT1 Baja	MT2 Moderado bajo	MT3 Moderado alto	MT4 Alto	MP1 Baja	MP2 Moderado bajo	MP3 Moderado alto	MP4 Alto
Tarea								
Coefficiente de correlación	,236*	0.088	-0.142	-0.187	,263*	-0.060	0.004	-0.023
Sig. (unilateral)	0.040	0.258	0.148	0.084	0.025	0.331	0.490	0.434
N	56	56	56	56	56	56	56	56

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre orientación del profesor hacia la tarea y madurez del alumno * $p \leq .05$.

Con base a los resultados arrojados por el SPSS versión 22, se clasifican las correlaciones con nivel de significancia 0.05 entre orientación a la tarea y madurez de los alumnos, como sigue:

Tabla 30

Nivel de significancia 0.05 de la correlación orientación del profesor hacia la tarea con madurez percibida.

Correlaciones estadísticas significativas				Nivel: 0.05
Dimensiones				
1	Orientación hacia la tarea	-	Madurez baja hacia el trabajo	,236*
2	Orientación hacia la tarea	-	Madurez media baja hacia el trabajo	0.088
3	Orientación hacia la tarea	-	Madurez media alta hacia el trabajo	-0.142
4	Orientación hacia la tarea	-	Madurez alta hacia el trabajo	-0.187
5	Orientación hacia la tarea	-	Madurez psicológica baja	,263*
6	Orientación hacia la tarea	-	Madurez psicológica media baja	-0.060
7	Orientación hacia la tarea	-	Madurez psicológica media alta	0.004
8	Orientación hacia la tarea	-	Madurez psicológica alta	-0.023

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre orientación del profesor hacia la tarea y madurez del alumno, identificando de color rojo los valores donde * $p \leq .05$.

a) Interpretación.

Los resultados indican que existe relación positiva estadísticamente significativa relacionadas con el estilo de dirección del docente enfocado en su orientación hacia la tarea y la madurez del alumno ($r = .236; \leq .05$), esto sugiere que cuando el docente centra su orientación en la tarea, es porque percibe que el alumno tiene una baja madurez hacia el trabajo.

De igual modo, existe relación positiva estadísticamente significativa relacionadas con el enfoque hacia la tarea y la madurez psicológica baja del estudiante ($r=.263$; $\leq .05$) lo que indica que, el docente tiende a enfocarse en la tarea, cuando percibe que el alumno tiene baja madurez psicológica. Así mismo, se puede identificar que no existe relación entre el enfoque hacia la tarea y la madurez media o alta de los estudiantes.

Tabla 31

Correlación general entre estilo de liderazgo docente enfocado en la relación y la madurez percibida de los alumnos de Ingeniería Civil y Licenciatura en Administración.

Orientación del profesor	Madurez hacia el Trabajo				Madurez Psicológica				
	MT1 Baja	MT2 Moderado bajo	MT3 Moderado alto	MT4 Alto	MP1 Baja	MP2 Moderado bajo	MP3 Moderado alto	MP4 Alto	
Relación	Coefficiente de correlación	-.343**	-0.149	0.022	.436**	-.333**	0.002	-0.082	.245*
	Sig. (unilateral)	0.005	0.137	0.437	0.000	0.006	0.494	0.273	0.034
	N	56	56	56	56	56	56	56	56

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre orientación hacia la relación y madurez del alumno. * $p \leq .05$; ** $p \leq .01$.

A continuación, se presenta una tabla que muestra las correlaciones entre las variables estudiadas, evaluadas a niveles de significancia de 0.05 y 0.01.

Tabla 32

Nivel de significancia 0.05 y 0.01 de la correlación orientación del profesor hacia la relación con madurez percibida.

Correlaciones estadísticas significativas				Nivel: 0.05 y 0.01
			Dimensiones	
1	Orientación hacia la relación	-	Madurez baja hacia el trabajo	-.343**
2	Orientación hacia la relación	-	Madurez media baja hacia el trabajo	-0.149
3	Orientación hacia la relación	-	Madurez media alta hacia el trabajo	0.022
4	Orientación hacia la relación	-	Madurez alta hacia el trabajo	-.436**
5	Orientación hacia la relación	-	Madurez psicológica baja	-.333**
6	Orientación hacia la relación	-	Madurez psicológica media baja	0.002
7	Orientación hacia la relación	-	Madurez psicológica media alta	-0.082
8	Orientación hacia la relación	-	Madurez psicológica alta	.245*

Nota. Resultados de las correlaciones entre la orientación del profesor hacia la relación con los estudiantes y la madurez percibida por estos últimos, identificando el nivel de significando de $p \leq .05$; ** $p \leq .01$.

b) Interpretación.

Una correlación ($r=-0.343; \leq .01$) entre la orientación hacia la relación y la madurez baja hacia el trabajo indica una relación significativa con relación inversa. Significa que a medida que aumenta la orientación del docente hacia la relación, se observa una disminución en la percepción de madurez baja hacia el trabajo por parte de los estudiantes.

La orientación hacia la relación y madurez alta hacia el trabajo ($r=-0.436; \leq .01$) indica un coeficiente negativo donde la correlación es significativamente negativa. Esto sugiere que un enfoque excesivo en las relaciones podría estar asociado con una menor percepción de responsabilidad o competencia laboral entre los alumnos.

De la orientación hacia la relación y madurez psicológica baja hacia el trabajo ($r=-.333; \leq .01$), mostrando una correlación significativa inversa, lo que implica que una mayor orientación hacia la relación puede estar vinculada a una percepción más baja de madurez psicológica en los estudiantes. En este caso, los docentes que priorizan las relaciones pueden no estar fomentando adecuadamente la independencia y la autoeficacia en sus alumnos.

Por otra parte de encuentra de la orientación hacia la relación y madurez psicológica alta hacia el trabajo ($r=-.245; \leq .05$), esta correlación positiva estadísticamente significativa, a diferencia de las otras dos dimensiones, sugiere que un enfoque en las relaciones puede estar asociado con una mayor percepción de madurez psicológica alta. Esto implica que los estudiantes que perciben un ambiente relacional positivo pueden sentirse más seguros y competentes en su desarrollo personal y profesional.

Tabla 33

Correlación entre estilo de liderazgo docente enfocado en la tarea y la madurez percibida de los alumnos de Ingeniería Civil.

Orientación del profesor	Madurez hacia el Trabajo				Madurez Psicológica			
	MT1 Baja	MT2 Moderado bajo	MT3 Moderado alto	MT4 Alto	MP1 Baja	MP2 Moderado bajo	MP3 Moderado alto	MP4 Alto
Coefficiente de correlación	0.247	0.208	-0.085	-0.226	0.250	0.151	0.040	-0.187
Tarea								
Sig. (unilateral)	0.102	0.144	0.334	0.123	0.100	0.222	0.421	0.170
N	28	28	28	28	28	28	28	28

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre orientación hacia la tarea y madurez del alumno en la carrera de Ingeniería Civil.

A continuación, se analiza la información entre orientación a la Tarea y Madurez de los alumnos, como se indica en la tabla 34.

Tabla 34

Correlación orientación del profesor hacia la tarea con madurez percibida de alumnos de Ingeniería Civil.

Correlaciones estadísticas significativas				Nivel de significancia
Dimensiones				
1	Orientación hacia la Tarea	-	Madurez baja hacia el trabajo	0.247
2	Orientación hacia la Tarea	-	Madurez media baja hacia el trabajo	0.208
3	Orientación hacia la Tarea	-	Madurez media alta hacia el trabajo	-0.085
4	Orientación hacia la Tarea	-	Madurez alta hacia el trabajo	-0.226
5	Orientación hacia la Tarea	-	Madurez psicológica baja	0.250
6	Orientación hacia la Tarea	-	Madurez psicológica media baja	0.151
7	Orientación hacia la Tarea	-	Madurez psicológica media alta	0.040
8	Orientación hacia la Tarea	-	Madurez psicológica alta	-0.187

Nota. Se puede observar, no se ha encontrado evidencia estadística significativa que respalde una correlación entre orientación hacia la tarea y madurez del alumno en la carrera de Ingeniería Civil.

c) Interpretación.

Los resultados no muestran correlación entre la orientación hacia la tarea y las diferentes dimensiones de madurez de los alumnos de Ingeniería Civil.

Tabla 35

Correlación entre estilo de liderazgo docente enfocado en la relación a y la madurez percibida de los alumnos de Ingeniería Civil.

		Madurez hacia el Trabajo				Madurez Psicológica			
		MT1	MT2	MT3	MT4	MP1	MP2	MP3	MP4
Orientación del profesor		Baja	Moderado bajo	Moderado alto	Alto	Baja	Moderado bajo	Moderado alto	Alto
Relación	Coefficiente de correlación	-,336*	-0.016	,448**	,554**	-,327*	0.217	,445**	,551**
	Sig. (unilateral)	0.040	0.468	0.008	0.001	0.045	0.133	0.009	0.001
	N	28	28	28	28	28	28	28	28

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre orientación hacia la relación y madurez del alumno *p≤.05; **p≤.01 (se marcan con rojo las puntuaciones más altas a partir de r= -.333 y r=.245; p≤.01).

Las correlaciones con nivel de significancia 0.05 y 0.01 entre orientación a la relación y madurez de los alumnos, como a continuación se indica en la tabla 36.

Tabla 36

Nivel de significancia 0.05 y 0.01 de la correlación orientación del profesor hacia la relación con madurez percibida de alumnos de Ingeniería Civil.

Correlaciones estadísticas significativas				Nivel: 0.05 y 0.01
Dimensiones				
1	Orientación hacia la relación	-	Madurez baja hacia el trabajo	<i>-,336*</i>
2	Orientación hacia la relación	-	Madurez media baja hacia el trabajo	-0.016
3	Orientación hacia la relación	-	Madurez media alta hacia el trabajo	<i>,448**</i>
4	Orientación hacia la relación	-	Madurez alta hacia el trabajo	<i>,554**</i>
5	Orientación hacia la relación	-	Madurez psicológica baja	<i>-,327*</i>
6	Orientación hacia la relación	-	Madurez psicológica media baja	0.217
7	Orientación hacia la relación	-	Madurez psicológica media alta	<i>,445**</i>
8	Orientación hacia la relación	-	Madurez psicológica alta	<i>,551**</i>

Nota. Resultado de las correlaciones entre la orientación del profesor hacia la relación con los estudiantes y la madurez percibida por los alumnos de Ingeniería Civil, donde se han evaluado estas correlaciones a niveles de significancia de 0.05 y 0.01, lo que permite determinar la solidez estadística de las relaciones observadas.

d) Interpretación.

De la relación entre la orientación hacia la relación y madurez baja hacia el trabajo ($r=-0.336; \leq .05$), se observa existencia de relación significativa estadísticamente negativa, quiere decir que a medida que aumenta la orientación del docente hacia la relación, cuando percibe la percepción de madurez baja hacia el trabajo.

En cuanto a la orientación hacia la relación y madurez media alta, la significancia es de ($r=0.448; \leq .01$), lo que indica una relación positiva estadísticamente significativa, donde la relaciones por parte del docente está asociado con un aumento en la percepción de madurez media alta hacia el trabajo.

La relación entre orientación hacia la relación y madurez alta hacia el trabajo es de ($r=0.554; \leq .01$), es decir que también busca tener enfoque en la relación cuando los alumnos son percibidos con madurez alta hacia el trabajo.

La significancia entre la orientación a la relación y la madurez baja presenta un ($r=-0.327; \leq .05$), este coeficiente negativo indica una correlación negativa estadísticamente significativa; y sugiere que un mayor enfoque en las relaciones puede estar asociado con una disminución en la percepción de madurez psicológica baja.

Se encuentra un ($r=-.445; \leq .01$), de la orientación hacia la relación y madurez psicológica media alta; la correlación significativamente positiva, sugiriendo que un enfoque relacional baja de parte del docente cuando aumenta la percepción de madurez psicológica media alta.

De la correlación entre orientación hacia la relación y madurez psicológica alta se encontró significancia de ($r=-.551; \leq .01$). Este coeficiente muestra una correlación fuerte y significativa, indicando que a medida que aumenta la orientación hacia la relación, también lo hace la percepción de madurez psicológica alta. Esto refuerza la idea de que las relaciones interpersonales positivas son fundamentales para el desarrollo integral del estudiante.

Por otro lado, los resultados muestran que la correlación entre la orientación hacia la relación y la madurez media baja hacia el trabajo, así también entre la orientación hacia la relación y la madurez psicológica media baja es muy débil y negativa, lo que sugiere que no hay una asociación significativa.

De acuerdo a lo anterior, se observa que el docente opta por un estilo de dirección enfocado a la relación, sin discriminar la madurez hacia la tarea o la madurez psicológica del alumno.

Tabla 37

Correlación entre estilo de liderazgo docente enfocado en la tarea y la madurez percibida de los alumnos de Licenciatura en Administración.

Orientación del profesor	Madurez hacia el Trabajo				Madurez Psicológica			
	MT1	MT2	MT3	MT4	MP1	MP2	MP3	MP4
	Baja	Moderado bajo	Moderado alto	Alto	Baja	Moderado bajo	Moderado alto	Alto
Coefficiente de correlación	0.256	0.261	-0.116	-0.201	0.321	0.029	0.055	0.038
Tarea								
Sig. (unilateral)	0.188	0.179	0.557	0.305	0.096	0.885	0.780	0.849
N	28	28	28	28	28	28	28	28

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre orientación hacia la tarea y madurez del alumno en la carrera de Licenciatura en Administración * $p \leq .05$; ** $p \leq .01$.

Las correlaciones con nivel de significancia entre orientación a la tarea y madurez de los alumnos de licenciatura en administración, como a continuación se indica en la tabla 38.

Tabla 38

Nivel de significancia de la correlación orientación del profesor hacia la tarea con madurez percibida de alumnos de Licenciatura en Administración.

	Correlaciones estadísticas significativas			Nivel de Significancia
	Dimensiones			
1	Orientación hacia la tarea	-	Madurez baja hacia el trabajo	0.256
2	Orientación hacia la tarea	-	Madurez media baja hacia el trabajo	0.261
3	Orientación hacia la tarea	-	Madurez media alta hacia el trabajo	-0.116
4	Orientación hacia la tarea	-	Madurez alta hacia el trabajo	-0.201
5	Orientación hacia la tarea	-	Madurez psicológica baja	0.321
6	Orientación hacia la tarea	-	Madurez psicológica media baja	0.029
7	Orientación hacia la tarea	-	Madurez psicológica media alta	0.055
8	Orientación hacia la tarea	-	Madurez psicológica alta	0.038

Nota. Los valores de correlación indican que no se ha encontrado una relación significativa entre estas variables, lo que sugiere que la forma en que los profesores dirigen a sus estudiantes en relación con las tareas académicas no influye en su percepción de madurez.

e) Interpretación.

La falta de significancia en los coeficientes de correlación entre el enfoque a la tarea y las dimensiones de madurez hacia el trabajo y madurez psicológica, sugiere que estos dos aspectos pueden no estar tan interrelacionados como se podría esperar. Es decir, no cambia el enfoque hacia la relación no sube o baja por parte del docente sin importar el nivel de madurez que tenga el estudiante.

Tabla 39

Correlación entre estilo de liderazgo docente enfocado en la relación a y la madurez percibida de los alumnos de Licenciatura en Administración.

	Madurez hacia el Trabajo				Madurez Psicológica			
	MT1	MT2	MT3	MT4	MP1	MP2	MP3	MP4
Orientación del profesor	Baja	Moderado bajo	Moderado alto	Alto	Baja	Moderado bajo	Moderado alto	Alto
Coeficiente de correlación	-,348*	-,359*	-,357*	0.309	-0.305	-0.215	-,447**	-0.063
Relación Sig. (unilateral)	0.035	0.030	0.031	0.055	0.057	0.136	0.009	0.376
N	28	28	28	28	28	28	28	28

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre Orientación hacia la relación y madurez del alumno de la carrera de Licenciatura en Administración *p≤.05; **p≤.01.

Las correlaciones con nivel de significancia 0.05 y 0.01 entre orientación a la relación y madurez de los alumnos, como a continuación se indica en la tabla 40.

Tabla 40

Nivel de significancia 0.05 y 0.01 de la correlación orientación del profesor hacia la relación con madurez percibida de alumnos de Licenciatura en Administración.

Correlaciones estadísticas significativas				Nivel: 0.05
Dimensiones				
1	Orientación hacia la Relación	-	Madurez baja hacia el trabajo	-,348*
2	Orientación hacia la Relación	-	Madurez media baja hacia el trabajo	-,359*
3	Orientación hacia la Relación	-	Madurez media alta hacia el trabajo	-,357*
4	Orientación hacia la Relación	-	Madurez alta hacia el trabajo	0.309
5	Orientación hacia la Relación	-	Madurez psicológica baja	-0.305
6	Orientación hacia la Relación	-	Madurez psicológica media baja	-0.215
7	Orientación hacia la Relación	-	Madurez psicológica media alta	-,447**
8	Orientación hacia la Relación	-	Madurez psicológica alta	-0.063

Nota. Resultados de las correlaciones entre la orientación del profesor hacia la relación con los estudiantes y la madurez percibida por los alumnos de Licenciatura en Administración. Se han evaluado estas correlaciones a niveles de significancia * $p \leq .05$; ** $p \leq .01$, lo que permite determinar la robustez estadística de las relaciones observadas.

f) Interpretación.

De la significancia de ($r = -0.348; \leq .05$), de la orientación hacia la relación y madurez baja hacia el trabajo, se identifica una correlación significativa estadísticamente negativa; esto sugiere que la orientación de la relación aumenta cuando baja la madurez hacia el trabajo.

Del mismo modo, la orientación hacia la relación y la madurez baja hacia el trabajo ($r = -0.359; \leq .05$), indican una significancia estadística negativa que sugiere que el docente también aumenta la relación cuando la madurez hacia el trabajo en media baja.

Pero también, se observa que la orientación hacia la relación y la madurez media alta tiene una significancia de ($r = -0.357; \leq .05$), que indica que de igual forma se aumenta la orientación a la tarea cuando se observa madurez media alta hacia el trabajo.

En cuanto a la orientación hacia la relación y la madurez psicológica alta cuya significancia es de ($r = -0.447 \leq .01$), se pone en evidencia que el docente se centra a la relación cuando la madurez psicológica del alumno es media alta.

Los resultados indican que, el docente opta por lo regular por un estilo de dirección enfocado a la relación, sin discriminar la madurez hacia la tarea o la madurez psicológica del alumno.

En seguida se presentan de una manera gráfica los resultados que se han obtenido.

Figura 3

Relación de la orientación del profesor y madurez de los alumnos de Ingeniería Civil y Licenciatura en Administración.

Nota. Grafica que representa el estilo de actuación del docente en relación con la madurez hacia el trabajo y madurez psicológica de los alumnos de Ingeniería Civil y Licenciatura en Administración.

En la figura 3, se observa que ante la baja madurez del alumno hacia el trabajo no se presenta dirección clara hacia la tarea o relación; cuando el alumno presenta madurez moderada baja hacia el trabajo sube la tarea y sube la relación; así mismo cuando presenta madurez media no se observa un estilo de dirección definido hacia la tarea o relación, y ante la madurez alta el docente opta por enfocarse en la relación.

En relación a la madurez psicológica, cuando el docente percibe madurez baja no se presenta dirección clara hacia la tarea o relación; cuando el alumno presenta madurez moderada baja el docente sube la relación; cuando presenta madurez psicológica media el alumno, no se observa un estilo de

dirección definido hacia la tarea o relación, y ante la madurez alta el docente opta por enfocarse en la relación.

En general se observa que los docentes estudiados tienden a enfocarse en la relación, independientemente de la madurez del alumno.

Figura 4

Relación de la orientación del profesor y madurez de los alumnos de Ingeniería Civil.

Nota. Grafica que representa el estilo de actuación del docente en relación con la madurez hacia el trabajo y madurez psicológica de los alumnos de Ingeniería Civil.

En la figura 4, se observa que ante la baja madurez del alumno hacia el trabajo el docente se enfoca a la relación; cuando el alumno presenta madurez moderada baja hacia el trabajo no se observa un estilo de dirección definida hacia la tarea o relación; ante la madurez media alta opta por enfocarse a la relación con el alumno y cuando la madurez hacia el trabajo es alta, se vuelve a enfocar hacia la relación.

Del mismo modo, ante la baja madurez psicológica del alumno, el docente se enfoca a la relación; ante la madurez psicológica moderada no se observa un estilo de dirección definida hacia la

tarea o relación; ante la madurez psicológica media alta asume un enfoque hacia la relación, y nuevamente ante la madurez psicológica alta se enfoca a la relación con el alumno.

En general se observa que los docentes estudiados del área de Ingeniería Civil tienden a enfocarse en la relación, independientemente de la madurez del alumno; dejando de lado el enfoque hacia la tarea.

Figura 5

Relación de la orientación del profesor y madurez de los alumnos de Licenciatura en Administración.

Madurez-Inmadurez de acuerdo con Argyris (1986)

— Modelo de Liderazgo Situacional: Orientación de Líder de acuerdo al nivel de madurez del individuo planteado por Hersey & Blanchard (1981).

(R) Enfoque del docente (Relación)

(T) Enfoque del docente (Tarea)

Nota. Grafica que representa el estilo de actuación del docente en relación con la madurez hacia el trabajo y madurez psicológica de los alumnos de Licenciatura en Administración.

De la figura 5 se puede observar cómo ante la madurez baja hacia la tarea, el docente se enfoca a la relación; ante la madurez media baja y media alta hacia la tarea, el docente se enfoca a la relación; pero cuando la madurez es alta no se encuentra enfoque definido de dirección hacia la tarea o hacia la relación.

Por otra parte, ante la madurez psicológica media alta del alumno de administración, el docente se centra en la relación; pero cuando la madurez psicológica es baja, media baja o alta no se encuentra un estilo de dirección definido del docente.

Lo anterior muestra como los docentes estudiados del área de Licenciatura en Administración tienden a enfocarse en la relación, independientemente de la madurez del alumno; dejando de lado el enfoque hacia la tarea.

Se puede identificar que en las tres graficas hay una tendencia de dirección enfocado a la tarea, especialmente cuando el alumno presenta madurez media alta sea hacia el trabajo o madurez psicológica.

CAPÍTULO VI

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

6.1. Análisis de resultados de escalas M1 y A1.

De acuerdo a la escala M1 aplicada a los maestros de las dos carreras investigadas, que identifica el estilo de Liderazgo preferencial y nivel de efectividad, se encontró que los maestros de Ingeniería Civil, tuvieron un patrón homogéneo de respuestas ante las doce situaciones críticas que se les presentaron, y que refleja la tendencia que se le ha dado para encarar el proceso académico. Eligieron con mayor frecuencia el estilo de Liderazgo involucrar en primer lugar, que representa centrarse más en la relación con los alumnos y menos en la tarea ante situaciones académicamente difíciles, siendo este estilo poco favorable, si los alumnos no tienen los conocimientos para realizar una operación; con el programa de tutorías los maestros han incorporado el deseo de rescatar al alumno cuando ellos se muestran poco dispuestos para realizar las tareas, sin considerar o evaluar si los alumnos no realizan la actividad no solo porque no quiera, sino porque no puede o porque se revelan ante un proceso educativo que sigue siendo bancario. En segundo lugar, escogieron el estilo de Liderazgo “Ordenar”, que significa centrarse más en la tarea y menos en la relación con los alumnos; típico de la educación directiva, donde el maestro da por hecho que los alumnos se les dice lo que tiene que hacer y ellos tienen que entregar lo solicitado, el maestro es la autoridad y juez de un proceso que los alumnos en calidad de aprendices no entienden a plenitud y no preguntan y solo alcanzan como nivel de apropiación del conocimiento el reproducir información. En tercer lugar, escogieron el estilo “Persuadir”, finalmente, seleccionaron el estilo de Liderazgo “Delegar”, que significa tener baja orientación hacia la tarea como en la relación.

Con respecto a los maestros de Administración, en la aplicación de la misma escala se encontró también un patrón homogéneo de respuestas. Su patrón de respuestas fue muy parecido al de los maestros de Ingeniería Civil en los tres primeros rangos, sin embargo, se notó una diferencia razonable, con respecto a su interés por delegar, aspecto no considerado por los profesores de Ingeniería.

Al evaluar la calidad de las respuestas de los maestros de la carrera de Ingeniería Civil, para determinar su nivel de efectividad, se encontró que, de acuerdo a la tabla de valores del test Hersey y Blanchard, de los seis maestros evaluados, solo uno alcanzó una calificación de 1.16, los demás se encontraron a partir del valor mediano hacia abajo, es decir su nivel de efectividad fue pobre. Si todas las calificaciones se colocan sobre una recta numérica con valores que van de +2 hasta -2, se

observa entonces de manera estimativa que, de acuerdo a esta escala, el nivel de efectividad de los maestros, en cuanto al estilo de Liderazgo seleccionado deja que desear, para resolver las situaciones problemáticas que se les presentaron en el instrumento. El valor medio de efectividad del grupo fue de .70.

Por otro lado, la calificación más alta en los maestros de Administración fue de 1.4, siendo esta mayor que la más alta obtenida por los maestros de Ingeniería Civil; en cuanto al valor más bajo, ambos grupos tuvieron la misma calificación. El resto de las calificaciones del grupo en cuestión, tuvo una tendencia hacia la baja, dando como resultado un promedio de .64; cuatro centésimas por debajo del grupo de maestros de Ingeniería Civil.

Con respecto a los resultados de la escala A-I, los resultados indican que los alumnos seleccionaron dentro de ocho posibles criterios, de acuerdo al modelo tridimensional del liderazgo, a aquel que más identificaba a su maestro, asignándole el signo más y con el signo menos el que menos lo identificaba. Los criterios de selección para clasificar al maestro fueron:

- Como poseedor de una amplia experiencia y conocimientos; sabe enseñar. (AT – BR, Alta Tarea -Baja Relación EFECTIVO - Ordena).
- Es impositivo, dominante perfeccionista y se le considera desagradable comúnmente (AT – BR, INEFECTIVO - Ordena).
- Se preocupa porque el alumno aprenda, establece metas, organiza el trabajo, brinda métodos y también proporciona y alienta al alumno en el trabajo. (AT – AR, Alta Tarea-Alta Relación, EFECTIVO – Persuade)
- Hace trabajar al alumno más de lo que se necesita y a menudo parece ser fingida su preocupación por los alumnos. (AT- AR, INEFECTIVO – Persuade).
- Se le considera que tiene confianza en los alumnos y que su principal interés es facilitarle la realización de sus tareas. (BT- AR, Baja Tarea – Alta Relación, EFECTIVO – Involucra).
- Es un buen amigo, facilita pasar la materia; algunas veces tranquiliza a los alumnos diciéndoles que no se preocupen si están reprobados (BT- AR, INEFECTIVO – Involucra).
- Le da oportunidad a los alumnos de realizar el trabajo de forma independiente cuando estos pueden hacerlo, dejándolos prácticamente solos. (BT- BR, Baja Tarea – Baja Relación, EFECTIVO - Delega).

- No brinda conocimientos y no orienta a los alumnos cuando lo requieren; deja que hagan lo que quieren y no otorga reconocimientos ni los alienta cuando lo necesitan. (BT- BR, INEFECTIVO - Delega).

Su evaluación se tradujo como el prestigio docente que tiene el maestro en el grupo. Se pudo que, en la especialidad de Ingeniería Civil y Administración, hay maestros que tienen un desempeño constante en todos los grupos y otros que son catalogados de forma diferente por los grupos en los que trabajan.

Se pudo observar que los grupos prefieren el estilo preferencial de liderazgo “Ordenar” (Alta Relación -Baja Tarea) cuando ejerce su autoridad el maestro mediante la instrucción, la supervisión y la guía si la consideran importante. Prefieren la “Persuasión” (Alta Tarea-Alta Relación) en la conducción del proceso y les den instrucciones, los guíen, pero también que los alienten y retroalimenten, ante tareas interesantes pero difíciles.

Por otro lado, es importante observar que ninguno prefirió el estilo de liderazgo Delegar (Baja Tarea -Baja Relación). Con respecto a los tantos por ciento distribuidos en la tabla, resulta interesante observar, como los grupos que prefirieron un estilo de Liderazgo que ordene, disminuyeron gradualmente de forma evidente su preferencia por los otros estilos, con tendencia hacia una mayor madurez psicológica y para el trabajo. En los grupos que prefirieron un estilo persuasivo se notó, que los tantos por ciento de alumnos que seleccionaron el estilo “Ordenar” fue menor que los que seleccionaron el estilo “Involucrar (BT-AR)”.

6.2 Análisis de resultados de escalas M2 yA2.

6.2.1. Ingeniería civil

En los resultados de la escala M-2 aplicada al Maestro 1 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro, se puede observar que en el 1er. Semestre A, del primero al segundo mes, el maestro Incrementa su orientación hacia la tarea y disminuye su orientación hacia la relación; en tanto que el grupo se mueve de una mayor a una menor madurez. En el 5º semestre A, del primero al segundo mes, el maestro disminuye su orientación hacia el trabajo y aumenta su relación; en tanto que los alumnos incrementan su madurez para el trabajo y disminuye su madurez psicológica.

En los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 2 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro se encontró que, en el 5° semestre, del primero al segundo mes, el maestro disminuye su orientación para el trabajo e incrementa su orientación hacia la relación; en tanto el grupo disminuye su madurez para el trabajo y su madurez psicológica. En el 9° semestre A, en el primer mes, el maestro con baja orientación en la tarea y moderadamente alta en la relación, en el segundo mes, incrementa su orientación en la tarea y disminuye su orientación en la relación; en tanto que el grupo se moviliza hacia niveles más bajos de madurez psicológica.

Con respecto a los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 3 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro, se encontró que en el 1er. semestre A, durante el primer mes presenta una alta orientación en la tarea y moderadamente, baja orientación en la relación; para el segundo mes, incrementa su orientación en la tarea y en la relación; en tanto el grupo, incrementa su nivel de madurez. En el 1er. semestre B, durante el primer mes, presenta una alta orientación en la tarea y moderadamente baja orientación en la relación; en el segundo mes mantiene constante su orientación en la tarea e incrementa su orientación en la relación; el grupo se moviliza hacia niveles más altos de madurez. En el 5° semestre B, en el primer mes, presenta una orientación moderadamente alta en la tarea y baja en la relación; en el segundo mes incrementa su orientación en la tarea y en la relación; en el grupo se incrementa el nivel de madurez.

Los Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 4 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro. Se encontró que, en el 5° Semestre B, el maestro presenta en el primer mes una alta orientación en la tarea y una baja orientación en la relación, para el segundo mes disminuye hacia una orientación moderadamente baja en la tarea y mantiene constante su orientación en la relación; el grupo presenta disminución de madurez de la tarea y psicológica. En el 9° semestre B, presenta en el primer mes, una alta orientación en la tarea y moderadamente baja orientación en la relación, en el segundo mes, incrementa su orientación en la tarea y en la relación; el grupo incrementa su orientación de madurez.

Con respecto a los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 5 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo

de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro, se encontró que con respecto al 1er. semestre grupo A, en el primer mes el maestro muestra una orientación moderadamente alta en la tarea y moderadamente alta en la relación; para el siguiente mes, incrementa ambas orientaciones; el grupo disminuye su nivel de madurez. En el 9º semestre A, en el primer mes, el maestro manifiesta una alta orientación en la tarea y moderadamente alta en la relación, en el segundo mes, mantiene constante su orientación en la tarea y disminuye a un nivel moderadamente baja, su orientación hacia la relación; en tanto el grupo del primer mes hacia el segundo mes disminuye su nivel de madurez. En el 9º semestre B, el maestro presenta en el primer mes, una orientación moderadamente alta en la tarea y moderadamente alta en la relación; para el segundo mes, disminuye su orientación hacia la tarea, aun nivel moderadamente bajo e incrementa a un nivel alto su orientación hacia la relación; por su lado el grupo disminuye su nivel de madurez.

Con referencia a los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 6 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro. Se encontró que, en el 1er. Semestre B, en el primer mes, el maestro presenta una orientación moderadamente baja en la tarea y moderadamente alta en la relación. Para el segundo mes, mantiene constante su orientación hacia la tarea e incrementa su orientación en la relación; por su lado el grupo incrementa su nivel de madurez del primero al segundo mes. En el 9º A, en el primer mes, el maestro presenta una orientación moderadamente alta en la tarea y moderadamente baja en la relación. Para el segundo mes, mantiene constante la orientación en la tarea y aumenta su orientación en la relación a un nivel moderadamente alto; por su lado el grupo, incrementa el número de casos moderadamente altos para el trabajo y madurez psicológico.

6.2.2. Administración.

Indican los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 1 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro. Se observa que en el 1er. Semestre A, durante el primer mes el maestro, tiene una orientación alta hacia la tarea y baja en la relación, en el segundo mes intensifica más sus orientaciones; en tanto el grupo incrementa su madurez del primero al segundo mes. En el 5º Semestre B, durante el primer mes, el maestro presenta una orientación alta en la tarea y moderadamente baja en la relación, para el segundo mes disminuye levemente su

orientación hacia la tarea y su orientación en la relación también disminuye; en tanto el grupo aumenta su madurez del primero al segundo mes.

En los Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 2 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro. Se distingue que, en el 1er. Semestre B, durante el primer mes, el maestro presentó una orientación moderadamente baja hacia la tarea y moderadamente baja hacia la relación; en tanto el grupo, incrementó su madurez psicológica y para el trabajo, del primer mes al segundo mes. En el 9º Semestre A, en el primer mes, el maestro mostró una orientación moderada en la tarea y alta en la relación, para el segundo mes incrementó su orientación en la tarea y disminuyó su orientación en la relación; por su lado el grupo del primero al segundo mes, incrementó su madurez para el trabajo de una manera significativa y con respecto a su madurez psicológica, se incrementó levemente.

En los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 3 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro. Se encuentra que en el 5º Semestre A, en el primer Mes, el maestro muestra un elevado nivel de orientación hacia la tarea y un bajo nivel de relación; para el segundo mes, incrementa su orientación en la tarea y mantiene constante su nivel de relación; con respecto al grupo, su madurez para el trabajo y psicológica disminuye. En el 9º Semestre B, durante el primer mes, el maestro presenta, alto nivel en la tarea y bajo nivel en la relación; para el segundo mes, presenta un nivel moderadamente alto en la tarea y moderadamente bajo en la relación; por su lado, el grupo incrementa levemente su madurez psicológica y en el trabajo.

En los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 4 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro. Se tiene que en el 1er. Semestre A, durante el primer mes, el maestro observó una alta orientación en la tarea y moderadamente alta orientación en la relación, para el segundo mes, disminuyó ligeramente su orientación en la tarea y en la relación; con respecto al grupo, disminuyó su madurez para el trabajo y psicológica. El 9º Semestre B, presentó en el primer mes, una elevada orientación hacia la tarea y moderadamente alta orientación en la relación, en el segundo mes, disminuyó su orientación en la tarea y aumentó su

orientación en la relación; por su lado el grupo, del primero al segundo mes disminuyó su nivel de madurez.

En los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 5 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro. Se encuentra que en el 1er. Semestre B, con respecto al primer mes, el maestro presentó una alta orientación en la tarea y baja orientación en la relación, para el segundo mes, el maestro incrementó su orientación en la tarea y disminuyó su orientación en la relación; por su lado el grupo, del primero al segundo mes disminuyó su nivel de madurez. En el 5º Semestre A, durante el primer mes, el maestro presentó, una alta orientación en la tarea y un bajo nivel en la relación, para el segundo mes, mantiene constantes sus orientaciones; con respecto al grupo disminuye su nivel de madurez del primero al segundo mes.

Los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 6 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro. El maestro presentó, en el 5º “B”, baja orientación hacia la tarea y baja orientación hacia la relación; en el segundo mes incrementó ligeramente su orientación en la tarea y mantuvo constante su orientación en la relación; con respecto al grupo, disminuyó considerablemente su madurez en la tarea y psicológica. En el 9º Semestre A, en el primer mes, el maestro presentó baja orientación en la tarea y moderadamente alta orientación en la relación. Para el segundo mes, mantuvo constante su orientación en la tarea y presentó una orientación alta en la relación; en tanto el grupo, del primero al segundo mes disminuyó su nivel de madurez para el trabajo y psicológica.

En los resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 7 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro. Se observa que en el 9º Semestre A, en el primer mes, el maestro presentó baja orientación en la tarea y moderadamente alta orientación en la relación; para el segundo mes, mantuvo constante su orientación hacia la tarea y presenta una orientación alta en la relación; con respecto al grupo, disminuye su nivel de madurez para el trabajo y psicológica. En el 9º Semestre B, en el primer mes, el maestro presentó baja orientación en la tarea y moderadamente alta orientación en la relación, para el segundo mes, incrementó ligeramente su orientación hacia la tarea y mantuvo constante su nivel de orientación en la relación;

con respecto al grupo, mantuvo constantes, del primero al segundo mes su madurez para el trabajo y disminuyó su madurez psicológica.

CONCLUSIONES

Una vez terminado el trabajo se puede afirmar que existe relación entre el estilo de liderazgo del profesor y el nivel de madurez de los alumnos, en el Instituto Tecnológico de Chetumal.

Por lo que se puede argumentar dadas las evidencias empíricas encontradas en este estudio que, el liderazgo en el proceso educativo, tiene un valor fundamental, por su nivel de impacto, en función de que puede favorecer o desalentar el nivel de madurez de los alumnos y este nivel puede llevar a los docentes a adoptar estilos que mejoren o perjudiquen el proceso educativo. Pudiendo concluir que:

a) El estilo de conducción de un maestro no es independiente del proceder de sus alumnos en el proceso educativo y que los alumnos gradúan sus actitudes de acuerdo al estilo de liderazgo de su maestro.

b) El estilo de liderazgo del maestro puede ser efectivo o inefectivo, dependiendo del tipo de grupo con el que trabaja, existiendo como consecuencia, experiencias diferentes y hasta opuestas de un grupo a otro con el mismo maestro.

c) Se puede encontrar que hay maestros cuyo estilo de liderazgo esta estereotipado y es crónicamente efectivo o inefectivo independientemente del grupo en donde trabaje.

d) Con respecto a los alumnos, los menos afectados por el estilo de liderazgo del maestro son los que tienen los valores extremos en el continuo de Inmadurez – Madurez, es decir tanto los que quieren y pueden (nivel de madurez - IV), como lo que no quieren y no pueden (nivel de madurez -I)

e) Los alumnos que tienen valores moderados en el continuo Inmadurez – Madurez, es decir los que quieren y no pueden (nivel de madurez – II) y los que pueden y no quieren (nivel de madurez – III) el estilo de liderazgo del profesor si les afecta.

f) Los alumnos con los niveles de madurez II y III constituyen por lo regular entre el 78 y 86% de los grupos académicos.

g) El estilo de liderazgo del maestro cambia a lo largo de un semestre de manera correlacional con la actitud asumida por los alumnos y este cambio determina su efectividad o inefectividad; no hay evidencias de que haya un vínculo causal

h) Los alumnos se ajustan a los estilos de docente de manera recíproca, dentro de un proceso, donde no es evidente una explicación causal.

i) En términos de Hersey & Blanchard (2013) los alumnos prefieren el estilo de liderazgo del maestro cuando es:

I. Autócrata benévolo (alta tarea y baja relación) cuando al maestro se le considera poseedor de una amplia experiencia y se le entiende en clase, aunque el trato con él sea formal.

II. Ejecutivo (alta tarea y alta relación) cuando el maestro muestra una verdadera preocupación porque el estudiante aprenda, estableciendo metas, organizando el trabajo, brindando métodos y alentándolo en el trabajo.

III. Promotor (alta relación y baja tarea) cuando se orientan y su interés es genuino por el estudiante, su nivel de efectividad aumenta, pero no es decisivo. Cuando lo hace solo por hacerse amigo del estudiante su efectividad es pobre.

IV. Burócrata (baja tarea y baja relación) cuando los alumnos son independientes y tienen sus metas personales bien definidas.

j) Cuando el maestro se orienta más hacia la tarea y menos hacia la relación utilizando procedimientos efectivos de trabajo y el grupo tiene un nivel bajo de madurez, este grupo tiende a incrementar su madurez.

Si el maestro se orienta más hacia la tarea y menos hacia la relación y no tiene métodos efectivos de trabajo, y el grupo por su parte tiene un nivel de madurez moderado - bajo el grupo tiende a empeorar. Lo mismo sucede si el maestro se orienta menos a la tarea y más hacia la relación y el grupo tiene un nivel de madurez moderadamente bajo.

k) Cuando el maestro tiene una alta orientación en la tarea y una alta orientación en la relación, pero hace trabajar más al grupo de lo que lo necesita, y su preocupación por los alumnos es cuestionable en cuanto a lo genuino, a pesar de que el grupo tenga un nivel de madurez moderadamente baja (nivel II), el maestro no es efectivo.

l) Cuando el maestro presenta poca orientación hacia la tarea y poca orientación en la relación a cualquier grupo empobrece.

m) Si el maestro tiene una alta orientación en la tarea y una baja orientación en la relación y no tiene un método específico de trabajo su efectividad depende de la madurez del grupo.

n) Si el maestro tiene una alta orientación en la tarea y una baja orientación en la relación y tiene un método de trabajo definido, su efectividad es independiente de la madurez del grupo, atrayendo a este hacia niveles más altos de desarrollo.

o) La efectividad de un docente depende de la capacidad que tenga para identificar las características distintivas de los grupos en cuanto a su madurez para el trabajo y psicológica, teniendo como base su preparación profesional.

p) Un maestro que tiene la capacidad de identificar el nivel de madurez de los alumnos, pero no tiene una formación profesional sólida, es inefectivo.

q) A mayor grado académico de un alumno, mayor necesidad de encontrar maestros más orientados en la tarea y menos orientados en la relación, lo que puede parecer paradójico en cuanto al nivel de madurez, sin embargo, se puede suponer que, para este tipo de alumnos, por su nivel de madurez la relación es la tarea.

r) A menor grado académico de un alumno, requiere mayor relación afectiva con su maestro.

s) Los alumnos que tienen un nivel de madurez alto, tienden a actuar de manera desafiante hacia el maestro que les imparte clases, cuando este es catalogado por ellos con una orientación de alta tarea – baja relación (autócrata) con una formación profesional cuestionable.

t) Si les imparte clases un maestro catalogado con una orientación de baja tarea – baja relación (desertor) tienden a inclinarse por actuar apáticos, indiferentes y enajenados del proceso en el que intervienen, disminuyendo su capacidad de ser independientes, flexibles, comprometidos, prospectivos, conscientes y responsables.

Como últimas consideraciones, producto de los datos obtenidos en las entrevistas recurrentes que se hicieron después de la aplicación de los instrumentos y que puede servir para futuras investigaciones, se puede inferir que:

u) Cuando el alumno presenta un nivel bajo de madurez y le imparte clases un maestro catalogado con una orientación de alta tarea – baja relación (autócrata) relaciona a la escuela más con su descontento y menos con su aprendizaje.

v) Los alumnos que presentan nivel I, (inmadurez para el trabajo e inmadurez psicológica) ante un ambiente académico repentino de responsabilidad inducida, genera en ellos actitudes de evasión.

w) Los maestros que presentan modelos inefectivos de liderazgo en términos de Hershey & Blanchard (2013) (de transición, autócrata, misionero o desertor) tienen a ser rígidos, inflexibles, dogmáticos, desorganizados. y simplistas con respecto a la tarea y con respecto a la relación se

muestran insensibles, fríos, distantes y amistosamente superficiales, sin un compromiso personal real y genuino en el trabajo que realizan.

x) La semejanza entre maestros alta tarea – baja relación (autócrata benévolo – autócrata) es la orientación de su actividad docente, hacia los objetivos de enseñanza. la semejanza entre maestros baja tarea – alta relación (ejecutivo - de transición) es la orientación de su actividad docente hacia la búsqueda de la comprensión y respaldo a sus alumnos.

y) Un maestro inefectivo que imparte clases a un grupo marcadamente inmaduro tiende a elevar sus habilidades inefectivas, reprimiendo o abandono al grupo.

Recomendación.

Es de esperarse que se consideren para futuras investigaciones aspectos importantes que limitaron este estudio como fueron:

a) El tiempo en que se realizó el levantamiento de la información por medio de los instrumentos.

b) La falta de una estandarización de las escalas en poblaciones más grandes, para elevar la validez y Confiabilidad de los instrumentos.

c) La implementación de estrategias alternas de investigación, para identificar en acción el proceso del Liderazgo docente.

d) Se tendrá que profundizar sobre el fenómeno de la motivación en los estudiantes, que es factor complementario del fenómeno del Liderazgo, para poder realizar instrumentos que evalúen al alumno desde su propia perspectiva.

Lista de Referencias

- Accorinti, S. (2002). Matthew Lipman y Paulo Freire: conceptos para la libertad. *Utopía y praxis Latinoamericana*, 7(18), pp. 35-56. <https://www.redalyc.org/pdf/279/27901803.pdf>
- Acevedo, A. (2020). Liderazgo pedagógico: pensar y construir una mejor educación. *Revista Boletín Redipe*, 9(11), pp. 26-46. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1105>
- Acosta, F., Carbonell, C., Sosa, L., & Ruiz, T. (2023). Estilo de liderazgo y docente emprendedor. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8, pp. 483-493. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2805>
- Agencia Especializada en Programas Educativos [CACECA] (s.f.). *Agencia Especializada en Programas Educativos - CACECA*. <https://www.caceca.org/>
- Aljumah, A. (2023). The impact of extrinsic and intrinsic motivation on job satisfaction: The mediating role of transactional leadership. *Cogent Business & Management*, 10(3). pp. 1-23 <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2270813>
- Álvarez, M. & Jiménez, K. (2024). Implementación de estrategias evaluativas que fomentan la participación activa y retroalimentación efectiva en la docencia universitaria. *Conrado*, 20(96), pp. 382-389. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442024000100382&lng=es&nrm=iso
- Ángeles, C., Martínez, A. & Surdez, E. (2024). Análisis de la calidad y el desarrollo de instituciones de educación superior en México. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2(2), pp. 1-19 <https://doi.org/10.46377/dilemas.v11i2.4007>
- Argos, J. (2014). Liderazgo y educación: (ed.). Editorial de la Universidad de Cantabria. <https://elibro.net/es/ereader/itchetumal/55383?page=1>
- Argyris, C. (1982). *La realidad de la organización y la naturaleza humana*. Amorrortu.
- Argyris, C. (1986). *Motivación y productividad*. Editorial Trillas.
- Argyris, C. (2009). *Conocimiento Para La Acción: Una guía para superar los obstáculos del cambio en las organizaciones*. Ediciones Granica, S.A. <https://acortar.link/i2iE2a>
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart and Winston.
- Baltodano, G. & Leyva, O. (2024). Criterios de evaluación de la calidad en la educación superior en México. *Journal of the Academy*, (10), pp. 200-230. <https://doi.org/10.47058/joa10.10>
- Bass, B., & Avolio, B. (2006). *Manual for the multifactor leadership*. California. Psychologist Press. Palo Alto.

- Bennis, W., & Berlew, S. (1964). *Dinámica interpersonal*. Dortsey Press.
- Bernal, A. & Ibarrola, S. (2015). Liderazgo del profesor: objetivo básico de la gestión educativa. *Revista Iberoamericana De Educación*, 67, pp. 55–70. <https://doi.org/10.35362/rie670205>
- Blake, R. & Mouton, J. (1982). *The Managerial Grid*. Gulf Publishing.
- Blake, R. & Mouton, J. (1985). *The Managerial Grid III: The Key to Leadership Excellence*. Gulf Publishing.
- Blake, R., & Mouton, J. (1964). *El Grid gerencial*. Fondo Interamericano de Cultura.
- Blake, R., & Mouton, J. (1988). *Productividad: El lado humano*. Fondo Interamericano de Cultura.
- Blanchard, K. (1983). *El ejecutivo al minuto*. Editorial Grijalvo.
- Bolívar, A. (2010). El liderazgo Educativo y su Papel en la Mejora: Una Revisión Actual de sus Posibilidades y Limitaciones. *Psicoperspectivas*, 9(2), pp. 9-33. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol9-Issue2-fulltext-112>
- Boszormenyi, I. (1985). *Lealtades invisibles*. Amorrortu.
- Brennan, J. F. (1999). *Historia y sistemas de la psicología*. Pearson educación.
- Calderón, W. (2024). Modelos pedagógicos y tendencias didácticas en la educación superior. *Revista Humanismo y Cambio Social*, pp. 37-48. <https://doi.org/10.5377/hcs.v2i21.17660>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014). Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. México: Diario Oficial de la federación [DOF]
- Camargo, J. D. (2001). Carl Rogers, reflexiones teórico-prácticas. *Psicología desde el Caribe*, (7) pp. 118-129. <https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/780>
- Cano, M., Hernández, C. & Aguilar, V. (2013). Diagnóstico sobre el liderazgo docente ¿estrategia de la micro política en las organizaciones escolares de educación superior?. *Ciencia Administrativa*, (2), pp. 50-63. <https://cienciaadministrativa.uv.mx/index.php/cadmiva/article/view/1657>
- Cartwright, D., & Zander, A. (1966). Group dynamics: Research and theory. *Sociologický časopis/Czech Sociological Review*, 2(1), pp. 131-131. https://esreview.soc.cas.cz/en/artkey/csr-196601-0026_group-dynamics-research-and-theory.php?l=en
- Casarrubias, O. F. V. (2023). Desarrollo del autoconocimiento para favorecer las relaciones interpersonales, en alumnos de tercer grado de educación secundaria, mediante estrategias didácticas con enfoque humanista. *Revista Iberoamericana de Desarrollo Humano y*

<https://revista.marco.edu.mx/index.php/ridhe/article/view/33>

- Ceja, S., Céspedes, S., Vázquez, L., Pacheco, E. & de León, G. (2022). Estudio del amor y la confianza en un contexto educativo. *IPSA Scientia, Revista científica Multidisciplinaria*, 7(3), pp. 10-24. <https://doi.org/10.25214/27114406.1422>
- Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería [CACEI] (s.f.). Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería – CACEI. <https://cacei.org.mx/>
- Cornejo, M. A. (2003). *Liderazgo de excelencia*. QG Editores.
- Cuevas, G., Ortega, M., & Medina, R. (2022). Un acercamiento al rol del liderazgo docente. *Revista Científica de la UCSA*, 9(3), pp. 72-84. <https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2022.009.03.072>
- Davis, K. (1992). *Comportamiento Humano en el Trabajo*. McGraw-Hill.
- Del Salto, V., Fernández, A. & Pachar, M. (2019). El liderazgo educativo y el desempeño docente: un estudio etnometodológico de la realidad ecuatoriana. *Ciencia Digital*, 3(1), pp. 257-271. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i1.287>
- Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Press.
- Dirección General de Educación Secundaria Técnica o a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica [DGEST] (s.f.) *Evaluación Docente con Enfoque en Competencias – Docencia*. <http://www.dgest.gob.mx/docencia/evaluaciondocente>
- Dirección General de Educación Superior Tecnológica [DGEST] (2012). *Manual del Tutor*. DGEST. http://www.dgest.gob.mx/images/areas/docencia/20121/tutor/MANUAL_DEL_TUTOR.DD.pdf
- Docampo, A; Díaz, D; Montes de Oca, L. & Torres, M. (2024). La formación del liderazgo para la dirección. Retos en la superación del docente universitario. *Edumecentro*, 16(1), p. 1-18. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9598040>
- Drucker, P. F. (1954). *The practice of management*. Harper & Row.
- Elliott, J. (1994). *La investigación-acción en educación*. Morata.
- Elliott, J. (1995). *El cambio educativo desde la investigación-acción*. Morata.
- Febriani, R., Wardi, Y., Rusdi, R., -, S., & -, A. (2023). Theory and importance of effective leadership in an organization. *Journal Ipteks Terapan*, 17(4). Pp. 879-886 <http://publikasi.ildikti10.id/index.php/jit/article/view/2738/1237>

- Fehérvári, A. & Aranka, V. (2022). Mentoring as prevention of early school leaving: A qualitative systematic literature review. *Frontiers in Education*, 8, p. 1-15 <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1156725>
- Fernández, F., Ccahua, E., Galiano, C., Carbajal, J. & Rivas, J. (2024). Importancia de la didáctica universitaria en la formación de profesionales en educación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), pp. 33-51. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13213
- Fiedler, F. E. (1977). *A theory of leadership effectiveness*. McGraw-Hill.
- Fiedler, F., & Martín, J. (1989). *Liderazgo y administración efectiva*. Editorial Trillas.
- Figuroa, M. L. (2013). Estrategia de superación pedagógica para favorecer el liderazgo docente: (ed.). Editorial Universitaria. <https://elibro.net/es/ereader/itchetumal/90879?page=1>
- Flores, M., Bailey, J. & Torres, C. (2021). Liderazgo docente en comunidades profesionales de aprendizaje: Estudio de caso de dos escuelas públicas en México. *Revista Electrónica Educare*, 25(1), pp. 1-22. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7669483>
- Freire, P. (2000). *Pedagogía del oprimido*. Norton & Company. <https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf>
- Freire, P. (2017). *Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. Siglo veintiuno. <https://n9.cl/t3t02j>
- Freire, P., & Ronzoni, L. (1969). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo veintiuno <https://n9.cl/g4u55>
- French, J. R. P., & Raven, B. (1959). *The bases of social power*. En D. Cartwright (Ed.), *Studies in social power* (pp. 150-167). Universidad Michigan.
- Gallegos, V. & López, P. (2023). Eficacia colectiva docente y liderazgo distribuido: de la creencia a la práctica: (1 ed.). RIL editores. <https://elibro.net/es/ereader/itchetumal/267201?page=1>
- Gamino, A., & Acosta, M. G. (2016). Modelo curricular del Tecnológico Nacional de México. *Revista electrónica educare*, 20(1), pp. 212-236. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.20-1.10>
- Gamino, A., Vázquez, G., & Pulido, R. (2020). Análisis de la formación académica del profesorado: El caso del periodo sabático en el Tecnológico Nacional de México durante los años académicos 2012-2018. *Revista Electrónica Educare*, 24(3), pp. 67-99. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.24-3.4>

- Garcés, A. (2024). El estilo de liderazgo transformacional de los docentes del área de Ciencias Básicas del programa de Ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y su relación con el desempeño académico de los estudiantes. [Libro de año sabático]. Repositorio Institucional – Tecnológico Nacional de México. <https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7202>
- García, C. (2024). El Tecnológico Nacional de México, perfiles de investigación y Cuerpos Académicos. *Revista de la Educación Superior*, 53(210), pp. 63-86. <http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/2852>
- García, M., Rodríguez, M. J., & Martínez, F. (2024). Factores de calidad docente asociados a la equidad educativa: formación del profesorado y estrategias docentes. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 27(1), pp. 75-88. <https://doi.org/10.6018/reifop.595181>
- Ghiselli, E. E. (1985). The validity of the multifactor leadership questionnaire. En K. E. Clark & M. B. Clark (Eds.), *Influential leadership: A new approach to leadership* (1 ed., Vol. 1, pp. 123-145). Consulting Psychologists Press. <file:///C:/Users/HP/Downloads/HandbookofIndustrialWorkOrganizationalPsychology-Volume-1.pdf>
- Gobierno de México [GM] (2024). Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior S247 (PRODEP). <https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-s247-prodep>
- Gómez, G. I. M. (2015). La filosofía de la educación de Paulo Freire. *Revista internacional de Educación para la justicia social*, 4(1), pp. 55-70. <http://dx.doi.org/10.15366/riejs2015.4.1>
- Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory over 25 years. *Leadership Quarterly*, 6(2), pp. 219–247. [https://doi.org/10.1016/1048-9843\(95\)90036-5](https://doi.org/10.1016/1048-9843(95)90036-5)
- Green, D., & High, B. (2023). *Liderazgo no por el libro: 12 principios no convencionales para generar resultados increíbles*. Charisma Media. <https://acortar.link/7OKHXe>
- Grego D. (2024). New directions of leadership in human capital development en Sudolska, A & Zawadzki, K. (Ed), *Human Capital Management in the Contemporary Workplace: Enhancing Organisation Sustainability* (1 ed., Vol. 1, pp. 1-18). Routledge. <https://goo.su/E0Nws>

- Hernández, E., Rojas, J. & Gallo, R. (2019). La práctica docente y su evaluación: estrategia para la mejora continua en los procesos de acreditación en alta calidad. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 10(1), pp. 79-92. <https://doi.org/10.19053/20278306.v10.n1.2019.10013>
- Hernández, M. (2018). La educación superior subalterna en México, caso del Tecnológico Nacional de México (TecNM). *Conjeturas Sociológicas*, 6(16), pp. 74-94. <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/182/182869008/index.html>
- Hersey, P. & Blanchard, K. H. (1981). *No existen dos situaciones iguales*. Mc Graw-Hill.
- Hersey, P. & Blanchard, K. H. (2013). *Management of organizational behavior. Utilizing human resources* (10th ed.). Pearson.
- Hilton, S. K., Arkorful, H., & Martins, A. (2021). Democratic leadership and organizational performance: The moderating effect of contingent reward. *Management Research Review*, 44(7), pp. 1042-1058. <https://doi.org/10.1108/MRR-04-2020-0237>
- Holpp, L. (1994). *Managing teams: How to build a high-performance team*. McGraw-Hill.
- House, R. J. (1996). Path-goal theory of leadership: Lessons, legacy, and a reformulated theory. *Leadership Quarterly*, 7(3), pp. 323–352. [https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(96\)90024-7](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(96)90024-7)
- Hull, C. L. (1943). *Principles of behavior: An introduction to behavior theory*. Appleton-Century-Crofts.
- Instituto Tecnológico de Chetumal [ITCh] (2022). *Informe de Rendición de Cuentas 2022*. http://www.itchetumal.edu.mx/images/2023/IRC_2022_IT_CHETUMAL.pdf
- Instituto Tecnológico de Chetumal [ITCh] (2023). *Informe de resultados 2023*. http://www.itchetumal.edu.mx/images/2024/03MARZO/IRC_2023_IT_Chetumal_vf_publicar.pdf
- Instituto Tecnológico de Chetumal [ITCh]. (09 de octubre de 2024). *Misión, Visión y Valores*. <http://itchetumal.edu.mx/index.php/institucionitche/mision-vision-y-valores>
- Jennings, E. E. (1965). Leadership: A behavioral approach. *The Journal of Social Issues*, 21(1), pp. 105-119. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1965.tb00312.x>
- Katz, D. y Kahn, J. K. (1978). *The social psychology of organizations* (2dn. Ed.). Wiley and Sons.
- Ku, M & Fernández, J. T. (2015). Detección de necesidades de formación del profesorado de los institutos tecnológicos de Quintana Roo, México, basadas en competencias profesionales. *Educación*, 51(2), pp. 397-416. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.660>

- Ku, M. (2014). *Diagnóstico de necesidades basadas en competencias del profesorado de los Institutos Tecnológicos de Quintana Roo, México*. Universitat Autònoma de Barcelona. <https://hdl.handle.net/10803/129681>
- Lamiña, K. (2020). *El liderazgo pedagógico hacia la mejora de la calidad de los aprendizajes* [Tesis de Maestría en Innovación en Educación]. Repositorio Institucional - Universidad Andina Simón Bolívar. <https://acortar.link/fSnvY>
- Lara, R., & Vázquez, G. (2024). Diseño de plan de estudios para la educación universitaria desde el enfoque del humanismo crítico. *Revista Critica Con Ciencia*, 2(3), pp. 311–223. <https://doi.org/10.62871/revistacriticaconciencia.v2i3.336>
- Lawrence, L. C. (2008). La concientización de Paulo Freire. *Revista Historia de la Educación Colombiana*, 11(11), pp. 51-72. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4015700>
- Lewin, K. (1945). The Research Center for Group Dynamics at Massachusetts Institute of Technology. *Sociometry*, 8(2), pp. 126–136. <https://doi.org/10.2307/2785233>
- Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created “social climates.” *The Journal of Social Psychology*, 10(2), pp. 271-299. <https://doi.org/10.1080/00224545.1939.9713366>
- Lippitt, R., & White, R. K. (1943). The "social climate" of children's groups. In R. G. Barker, J. S. Kounin, & H. F. Wright (Eds.), *Child behavior and development: A course of representative studies* (pp. 485–508). McGraw-Hill. <https://doi.org/10.1037/10786-028>
- Lynne, J. (1995). *Liderazgo para el siglo XXI*. Editorial V Siglos.
- Martin, J. N., Roland, M. E., Neilands, T. B., Krone, M. R., Bamberger, J. D., Kohn, R. P., ... & Katz, M. H. (2004). Use of postexposure prophylaxis against HIV infection following sexual exposure does not lead to increases in high-risk behavior. *AIDS*, 18(5), pp. 787-792. <https://acortar.link/9hXEgo>
- Martínez, I. A. (2024). *Liderazgo 19+ 71: 19 hábitos+ 71 claves indispensables para liderar a Personas*. Profit Editorial. <https://acortar.link/xemHBQ>
- Matos, K. M., & Martínez, A. S. R. (2021). Estilos de liderazgo del director educativo. *Revista peruana de investigación e innovación educativa*, 1(1), pp. 1-6 <https://dx.doi.org/10.15381/rpiiedu.v1i1.20670>
- McClelland, D. (1992). *Power in the Great Motivator*. Amacom.

- Mejía, S. E. (2007). Liderazgo a través de la historia. *Scientia et Technica*, 13(34), pp. 343-348. <https://www.redalyc.org/pdf/849/84934058.pdf>
- Méndez, A. E. L. (2013). Paulo Freire, comunicación y educación. *Aularia: Revista Digital de Comunicación*, 2(2), pp. 265-279. <file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-PauloFreireComunicacionYEducacion-4406996.pdf>
- Mendoza, R., Tovar, J., & Portillo, R. (2022). Estableciendo la unidad de atención a la accesibilidad digital en el Tecnológico Nacional de México / IT Aguascalientes. *Cátedra*, 5(1), pp. 106–118. <https://doi.org/10.29166/catedra.v5i1.3293>
- Meza, H. L., Eras, V. I., Meza, D. M., Simisterra, J. M., & Franco, J. L. (2024). Escuela tradicional y escuela nueva: Estudio comparativo. *Código Científico Revista De Investigación*, 5(1), 838–850. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/n1/410>
- Miralbell, I. (2023). Aportes de la filosofía y la psicología humanista para la educación en el ser. *Revista de Filosofía UCSC*, 22(2), pp. 95-112. <https://doi.org/10.21703/2735-6353.2023.22.2.2102>
- Montalvo, H. I. M., & Salazar, B. S. (2023). Estrategias para un liderazgo efectivo: Evaluación de la gestión administrativa en un instituto de investigación. *Revista de El Colegio de San Luis*, 13(24), pp. 1-28. <https://doi.org/10.21696/rcls132420231479>
- Morales, M. (2019). La formación de ingenieros en los modelos educativos del Tecnológico Nacional de México: Un significativo ausente. *Revista de la educación superior*, 48(192), pp. 141-164. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185_27602019000400141&script=sci_arttext
- Moreno, B. & Moreno, F. (2023). Estilo de actuación organizacional enfocado al desempeño del colaborador quintanarroense con base a la clínica del comportamiento laboral: Organizational action style focused on the performance of quintanarroense employees based on the work behavior clinic. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(5), pp. 1094-1108. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i5.1380>
- Moreno, B. & Moreno, F. (2024). Organizational Action Style Focused on the Performance of the Quintana Roo Employee Based on the Work Behavior Clinic. *Evolutionary studies in imaginative culture*, pp. 536-549. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1123>
- Moreno, F. (2008). *Liderazgo docente* [Tesis de maestría en psicopedagogía no publicada]. Universidad de la Habana.

- Murillo, F. (2006). Una dirección escolar para el cambio: del liderazgo transformacional al liderazgo distribuido. *REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*. 4(4), pp. 1-15. <https://www.redalyc.org/pdf/551/55140403.pdf>
- Neves, M.E.D., Reis, S., Reis, P. & Dias, A.G. (2024). Impact of ISO 14001 and ISO 9001 adoption on corporate performance: evidence on a bank-based system, *International Journal of Productivity and Performance Management*, 73(5), pp. 1641-1667. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-08-2022-0398>
- Newcomb, T. M. (1963). Stabilities underlying changes in interpersonal attraction. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 66(4), pp. 376-386. <https://doi.org/10.1037/h0045048>
- Northouse, P. G. (2022). *Leadership: Theory and Practice* (9th ed.). Sage Publications. <https://acortar.link/XfFAcJ>
- Nuci, F. M. V., Maya, D. G. A., & Niniz, J. C. J. (2021). Factores que afectan el correcto desarrollo del Modelo por Competencias docentes del TecNM. *Repositorio de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad*, 15. pp. 560-575 <file:///C:/Users/HP/Downloads/2017-Texto%20del%20art%C3%ADculo-7466-1-10-20220329.pdf>
- Ojeda, O. & Arévalo, J. (1988). Comunicación educativa y divulgación de la tecnología y la ciencia en y para el Sistema Nacional de Educación Tecnológica. *Revista Telos* (16). pp.1-15 http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista67_S1A3ES.pdf
- Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/spanish/esa/socdev/agenda2030/>
- Pachón, M. L., & Pautt, G. M. (2024). Liderazgo en el aula y la eficacia docente como variable moderadora en el rendimiento académico. *Revista Colombiana de Educación*, (92), pp. 370-396. <https://doi.org/10.17227/rce.num92-17229>
- Parlar, H., Türkoğlu, M. E., & Cansoy, R. (2022). Exploring how authoritarian leadership affects commitment: The mediating roles of trust in the school principal and silence. *International Journal of Educational Management*, 36(1), pp. 110-129. <https://doi.org/10.1108/IJEM-04-2021-0160>
- Pazmiño, D. & Heredia, S. (2024). Personalidad y Estilos de Liderazgo del Personal Directivo de una Universidad Pública. *Prospectivas UTC Revista de Ciencias Administrativas y Económicas*, 7(2), pp. 144-178. [file:///C:/Users/HP/Downloads/816-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4399-1-10-20240725%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/816-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4399-1-10-20240725%20(1).pdf)

- Peña, R. (2024). Lo histórico, la historicidad y la historia. Una mirada conceptual y analítica desde el APD. En Juárez, O & González, L. (Coord). *Análisis de discurso: La historia, lo histórico y la historicidad*. (pp.103-118). Balam Editorial. <https://n9.cl/fwox1>
- Pérez, J. & Ramírez, N. (2022). Formación Profesional Dual (FPD) en México: ¿política educativa emergente o alternativa pertinente de inserción laboral? *Revista Internacional de Organizaciones*, (29), pp. 139-160. https://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/389
- Pérez, J., Cardona, H., & Cardona, Y. (2023). Estilos de liderazgo docente: un análisis del desempeño académico en una institución educativa de Colombia. *Apuntes de Ciencia & Sociedad*, 11(1), pp. 31-44. <https://doi.org/10.18259/acs.2023005>
- Priego, R. (2024). El liderazgo directivo en la Nueva Escuela Mexicana y la revalorización docente desde el reconocimiento del talento humano: a scoping review. *Región Científica*, 3(1), pp. 1-11. <https://doi.org/10.58763/rc2024197>
- Puiggrós, A. (2024). *De Simón Rodríguez a Paulo Freire: educación para la integración iberoamericana*. Siglo XXI Editores. <https://acortar.link/hUYNKf>
- Redding, W. J. (1978). *Efectividad gerencial*. Editorial Diana.
- Riascos, L. E. & Becerril, I. (2021). Liderazgo educativo docente. Un modelo para su estudio, discusión y análisis. *Educación y Educadores*, 24(2), pp. 243-264. <https://doi.org/10.5294/edu.2021.24.2.4>
- Rogers, C. (1951). *Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory*. Houghton Mifflin.
- Rogers, C. (1955a). Personality Change in Psychotherapy. *International Journal of Social Psychiatry*;1(1). pp. 31-41. [10.1177/002076405500100106](https://doi.org/10.1177/002076405500100106)
- Rogers, C. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin.
- Rogers, C. (1980). *A way of being*. Houghton Mifflin.
- Rogers, C. (1982). *El poder de la persona*. Manual Moderno.
- Rogers, C. (1995b). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin Harcourt. <https://lc.cx/rfUBSQ>
- Rogers, C., & Kinget, G. (1962). *Client-centered therapy*. In *Psychotherapy: Theory and practice*. Houghton Mifflin.
- Rogers, R. & Blanchard, K. (2022). *The New One Minute Manager*. William Morrow & Company.

- Roi, Z., Kahn, M., Katz, N., Residori, S., Bortolozzo, U., & Howell, J. C. (2024). Reconciling and validating the Ashworth–Davies Doppler shifts of an arbitrarily translating mirror. *Journal of the Optical Society of America*, 41(8), pp. 1581-1584. <https://doi.org/10.1364/JOSAA.524260>
- Ruiz, E. (2011). La educación superior tecnológica en México: historia, situación actual y perspectivas. *Revista iberoamericana de educación superior*, 2(3), pp. 35-52. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ries/v2n3/v2n3a2.pdf>
- Saiz, M. & Jácome, R. (2022). Revisión bibliográfica: la cultura organizacional de las instituciones de educación superior. *Revista gestión de las personas y tecnología*, 15(43), pp. 1-19. <http://dx.doi.org/10.35588/gpt.v15i43.5463>
- Santiago, M. (2023). Plan de formación de liderazgo transformacional para la praxis educativa del docente universitario. *Scientiarium*, (2), pp. 86-106. <https://investigacionuft.net.ve/revista/index.php/scientiarium/article/view/986>
- Secretaría de Educación Pública [SEP] (2023). *Boletín No. 260: Ofrece programa Rechazo Cero más de 123 mil espacios en educación superior*. <https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-260-ofrece-programa-rechazo-cero-mas-de-123-mil-espacios-en-educacion-superior-sep?idiom=es>
- Secretaría de Educación Pública. (2018). *Proyecta Tecnológico Nacional de México consolidar liderazgo en cobertura y calidad educativa para el 2024*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sep/prensa/proyecta-tecnologico-nacional-de-mexico-consolidar-liderazgo-en-cobertura-y-calidad-educativa-para-el-2024>
- Segovia, M, Juárez, N & Ramos, M. (2024). Innovación del liderazgo pedagógico en el ámbito escolar bajo los nuevos paradigmas de la educación: Una revisión sistemática. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(34), pp. 1850-1865. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i34.838>
- Segura, M. (2024). *Juego libre y autonomía en niños de 3 años en una institución educativa, Mórrope*. [Tesis de Maestría en Maestra en Psicología Educativa]. Repositorio Institucional - Universidad César Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/134623>
- Shamir, B., & Howell, J. M. (1999). Organizational and contextual influences on the emergence and effectiveness of charismatic leadership. *Leadership Quarterly*, 10(2), pp. 257–283. [https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(99\)00014-4](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(99)00014-4)
- Skinner, B. F. (1938). *The behavior of organisms: An experimental analysis*. Appleton-Century.

- Solís, J., Cevallos, P. & Erazo, C. (2023). Factores asociados al perfil docente universitario innovador. *Conrado*, 19(90), pp. 8-14. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442023000100008&script=sci_arttext
- Soriano, R. (2019). Tecnológico Nacional de México. Emergency and source. *Revista de la educación superior*, 48(192), pp. 119-139. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018527602019000400119&script=sci_abstract&lng=en
- Soto, I. (2023). *Liderazgo docente y su impacto en las asignaturas en aulas virtuales en modalidad de educación a distancia (programa no escolarizado en modalidad mixta)*. [Tesis de Maestría en Ingeniería en Administración]. Repositorio Institucional – Tecnológico Nacional de México. <https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7813>
- Stenzel, L. M. (2024). Método Microanalítico para Investigar o Ensino de Habilidades Psicoterapêuticas e Processos Narrativo-Emocionais. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 40, pp.1-12 <https://doi.org/10.1590/0102.3772e40406.pt>
- Stodgill, R. M. (1975). *Leadership behavior: Its description and measurement*. Ohio State University, Bureau of Business Research.
- Stogdill, R. M., Ohio State University College of Commerce and Administration, & Ohio State University Fisher College of Business. (1963). *Manual for the Leader behavior description questionnaire-form XII: an experimental revision*. Bureau of Business Research, College of Commerce and Administration, Ohio State University. <https://acortar.link/MtJMbl>
- Tannenbaum, R., & Schmidt, W. H. (1961). How to choose a leadership pattern. *Harvard Business Review*, 39(2), pp. 95-101. <https://hbr.org/1973/05/how-to-choose-a-leadership-pattern>
- Tecnológico Nacional de México [TNM] (2024a). Manual del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. TecNM-CA-MC-001 https://www.tecnm.mx/dir_calidad/gestion_calidad/TecNM-CA-MC-001.pdf
- Tecnológico Nacional de México [TNM] (s.f.). *Historia del TecNM campus Chetumal*. [Tecnológico Nacional de México]. <https://acortar.link/hjX1L3>
- Tecnológico Nacional de México [TNM]. (2024b). Guía TecNM-PRODEP. <https://prodep.dpji.tecnm.mx/>

- Thompson, G. & Glasø, L. (2015). Situational leadership theory: a test from three perspectives, *Leadership & Organization Development Journal*, 36(5), pp. 527-544. <https://doi.org/10.1108/LODJ-10-2013-0130>
- Tovar, C. G., Rondán, A. F. M., Damas, M. M., Aguilar, N. A. L., & Chávez, A. M. (2023). La acreditación universitaria en la calidad de la educación superior: una revisión sistemática 2019-2023. *Editorial Idicap Pacífico*, pp. 7-21. <https://doi.org/10.53595/eip.010.2023.ch.1>
- Trujillo, R., Castro, C., García, R. & Espinosa, E. (2021). Identificación de las necesidades del desarrollo de las habilidades socioemocionales. *TECTZAPIC: Revista Académico-Científica*, 7(1), pp. 14-21. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8507627>
- Vega, L. G. (2012). *Modelo Educativo para el Siglo XXI: formación y desarrollo de competencias profesionales*. DGEST. <http://www.dgest.gob.mx/modeloeducativo/modeloeducativo.pdf>
- Vera, F., Morales, M., & Villanueva, G. (2022). Aprendizaje activo versus enseñanza tradicional: Estudio de caso con estudiantes de grado de un Tecnológico Mexicano. *Transformar*, 3(3), pp. 4–15. <https://www.revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/62>
- Vroom, V. H., & Jago, A. G. (1988). *The new leadership: Managing participation in organizations*. Prentice-Hall.
- Weiss, E., & Bernal, E. (2013). Un diálogo con la historia de la educación técnica mexicana. *Perfiles educativos*, 35(139), pp. 151-170. [https://doi.org/10.1016/S0185-2698\(13\)71814-2](https://doi.org/10.1016/S0185-2698(13)71814-2)
- Werner, S. (2023). El liderazgo incompetente en la gerencia posmoderna por la falta de formación transdisciplinar. *Revista Temas de Coyuntura*, (87), pp. 22-36. <https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temasdecoyuntura/article/view/6287>
- Wheatley, M. (1993). *Liderazgo y la nueva ciencia*. McGraw-Hill.
- Zaccaro, S. J., & Klimoski, R. J. (2001). The nature of organizational leadership: An introduction. In S. J. Zaccaro & R. J. Klimoski (Eds.), *The nature of organizational leadership: Understanding the performance imperatives confronting today's leaders* (pp. 3–41). Jossey-Bass/Wiley. <https://catalogimages.wiley.com/images/db/pdf/0787952907.pdf>

Anexos

ANEXO 1

ESCALA M-1

Instrucciones.

El presente instrumento se ha diseñado para realizar una investigación, con fines exclusivamente científicos, para conocer el proceso del liderazgo docente en esta institución; la información que se obtenga será tratada de manera anónima, por lo que se le suplica conteste, no como “ cree que debe contestar ”, sino de acuerdo a su criterio personal. Por su colaboración, gracias

Suponga que Ud. está involucrado (a) en cada una de las siguientes doce situaciones. Lea cada una cuidadosamente y piense que haría en cada circunstancia. Luego, en la hoja de respuestas, marque con una cruz la celda que corresponda a la letra de su elección que describe más cercanamente su actitud, en las situaciones presentadas. Marque solamente una opción.

1.- MIS ALUMNOS NO HAN RESPONDIDO FAVORABLEMENTE AL TRATO AMISTOSO QUE LES DOY Y MI GENUINA PREOCUPACIÓN POR SU SUPERACIÓN. SU RENDIMIENTO ESCOLAR ESTA BAJANDO.

- A) Me centro en impartir clases y en la necesidad de que cumplan sus tareas.
- B) Propongo discutir la situación amigablemente.
- C) Hablo con mis alumnos sobre la situación y les asigno trabajos que deben de cumplir.
- D) Si no cumplen, es problema de ellos.

2.-EL DESEMPEÑO DE MIS ALUMNOS ESTA AUMENTANDO, ME HE CERCIORADO QUE SON RESPONSABLES Y SU TRABAJO ES SATISFACTORIO.

- A) Me relaciono amistosamente con ellos , pero continuo cerciorándome de que todos estén conscientes de su responsabilidad y de su trabajo.
- B) Dejo las cosas igual. No tomo ninguna otra acción.
- C) Hago lo que puedo para hacer que el grupo se sienta importante e involucrado.
- D) Les hago notar la importancia de cumplir con su papel y sus tareas.

3.- MIS ALUMNOS SON INCAPACES DE RESOLVER UN PROBLEMA POR ELLOS MISMOS. GENERALMENTE LOS DEJO TRABAJAR SOLOS. SU DESEMPEÑO ES SATISFACTORIO Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES HAN SIDO BUENAS.

- A) Los involucro y juntos solucionamos el problema que se presenta.
- B) Los dejo que ellos encuentren la solución solos.
- C) Actúo rápida y firmemente para corregirlos y redirigirlos
- D) Los animo para que trabajen en el problema.

4.-HE CONSIDERADO LA NECESIDAD DE UN CAMBIO RADICAL EN LA FORMA DE TRABAJO. MIS ALUMNOS TIENEN UN EXCELENTE RENDIMIENTO ACTUALMENTE. ELLOS COMPRENDEN LA NECESIDAD DEL CAMBIO.

- A) Permito su involucramiento para planear el cambio, pero no presiono.
- B) Anuncio los cambios y luego los implanto con supervisión cercana.
- C) Permito a los alumnos planear e indicar la forma de implantar el cambio.
- D) Escucho las recomendaciones de los alumnos, pero yo dirijo la implantación del cambio.

5.- EL DESEMPEÑO DE MIS ALUMNOS HA ESTADO DECAYENDO DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES, ELLOS SE HAN DESPREOCUPADO DE SU APRENDIZAJE , CONTINUAMENTE NECESITAN QUE SE LES RECUERDE CUMPLIR CON SUS TAREAS ESCOLARES. ANTERIORMENTE FUE DE UTILIDAD REDEFINIR SUS RESPONSABILIDADES.

- A) Permito que los alumnos recapaciten solos.
- B) Escucho los comentarios y recomendaciones de los alumnos y veo que sus tareas las cumplan.
- C) Dejo tareas y superviso cuidadosamente.
- D) Permito a los alumnos tomar decisiones y veo que se cumplan.

6.- LOS ALUMNOS A LOS QUE LES DARÉ CLASES TRABAJAN BIEN. EL PROFESOR QUE ME ANTECEDIO MANEJABA AL GRUPO CON MANO DURA, YO DESEO MANTENER EL MISMO NIVEL DE RENDIMIENTO, PERO ME GUSTARÍA EMPEZAR A TRATARLOS AMIGABLEMENTE.

- A) Hago lo que puedo para que el grupo se sienta importante.
- B) Hago notar la importancia de cumplir con las tareas y las obligaciones.
- C) Dejo que los alumnos tomen las decisiones sobre su trabajo
- D) Permito a los alumnos tomar decisiones sobre su trabajo, pero veo que cumplan.

7.- ESTOY CONSIDERANDO CAMBIOS DRÁSTICOS EN LA DINÁMICA DEL APRENDIZAJE. ALGUNOS ALUMNOS HAN HECHO SUGERENCIAS PARA EL CAMBIO NECESITADO, EL GRUPO HA DEMOSTRADO SER FLEXIBLE EN SU FORMA DE OPERAR A TRAVÉS DEL TIEMPO.

- A) Defino el cambio y superviso cuidadosamente su implantación.
- B) Consigo la anuencia de los alumnos sobre el cambio y permito que ellos se organicen para realizarlo.
- C) Estoy dispuesto a hacer los cambios como recomiendan los alumnos, pero mantengo el control de su implantación.
- D) Confío en la flexibilidad de mis alumnos y dejo que el tiempo pase.

8.- EL DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES SON BUENAS. DIVIDO LOS TEMAS POR EQUIPOS Y LES DOY POCOS DIRECCIONES, ESTO ME INTRANQUILIZA UN POCO.

- A) Dejo a los alumnos que sigan expresándose con toda libertad.
- B) Comento mi preocupación con los alumnos, pido opiniones y luego genero algunos cambios.
- C) Tomo los pasos para dirigir a mis alumnos para trabajar de una manera definida por mí
- D) Tengo cuidado de no perjudicar las relaciones maestro - alumno, pero comienzo a ser más directivo.

9.- ESTOY SUSTITUYENDO A UN MAESTRO Y ME DOY CUENTA QUE EL GRUPO ESTÁ MUY ATRAZADO EN SU PROGRAMA DE ESTUDIOS. EL GRUPO NO TIENE CLARAS LAS METAS DEL TRABAJO DE LA ASIGNATURA. LA ASISTENCIA A CLASES ES BAJA. LAS CLASES SE HAN VUELTO REUNIONES SOCIALES. POTENCIALMENTE EL GRUPO PUEDE RECUPERARSE PORQUE TIENE EL TALENTO PARA ELLO.

- A) Dejo que el grupo trabaje solo.
- B) Escucho los comentarios y recomendaciones del grupo, pero veo que la tarea se realice
- C) Clarifico las metas y las tareas, y superviso cuidadosamente su consecución.

D) Permito la participación de los alumnos para clarificar sus metas y tareas, sin presionarlos por el momento para que las realicen.

10.- MIS ALUMNOS SON GENERALMENTE CAPACES DE CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES, PERO ACTUALMENTE NO ESTAN RESPONDIENDO EN LA MEDIDA QUE DE ELLOS ESPERO.

A) Permito la participación de los alumnos para tomar decisiones y redefinir su trabajo, los aliento sin presionarlos.

B) Redefino el trabajo y superviso cuidadosamente.

C) Comento el hecho y dejo que ellos reaccionen por ellos mismos.

D) Escucho los comentarios y recomendaciones de los alumnos y veo que las tareas se cumplan.

11.- ME ASIGNAN UN NUEVO GRUPO, EL MAESTRO ANTERIOR NO SE INVOLUCRÓ EN LOS ASUNTOS DEL GRUPO, LOS ALUMNOS TRABAJAN RESPONSABLEMENTE Y SUS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE ELLOS, SON BUENAS.

A) Emprendo acciones para dirigir a mis alumnos a trabajar de manera bien definida

B) Involucro a mis alumnos en la toma de decisiones sobre la dinámica de la clase y refuerzo las buenas intenciones.

C) Reviso con los alumnos su desempeño anterior y luego examino la necesidad de nuevas acciones.

D) Continúo dejando que los alumnos trabajen como hasta ahora lo han venido haciendo

12.- INFORMACIÓN RECIENTE ME HA PERMITIDO IDENTIFICAR ALGUNAS DIFICULTADES INTERNAS ENTRE MIS ALUMNOS. ELLOS TIENEN UN RENDIMIENTO NOTABLE. SON ALUMNOS INTERESADOS EN LA CARRERA Y HAN TRABAJADO EN ARMONÍA ANTERIORMENTE. SON ALUMNOS QUE MUESTRAN ESTAR BIEN PREPARADOS.

A) Comento la situación con mis alumnos y establezco una nueva forma de trabajo.

B) Permito que mis alumnos actúen por ellos mismos.

C) Actúo rápida y firmemente para solucionar las dificultades y centrarlos en sus tareas.

D) Sugiero revisar con ellos la situación cuidando no dañar la relación maestro alumno.

Por su información gracias

ANEXO 2

PROTOCOLO DE RESPUESTAS

SITUACIONES II	ALTERNATIVAS DE ACCIÓN			
1	A	B	C	D
2	D	A	C	B
3	C	A	D	B
4	B	D	A	C
5	C	B	D	A
6	B	D	A	C
7	A	C	B	D
8	C	B	D	A
9	C	B	D	A
10	B	D	A	C
11	A	C	B	D
12	C	A	D	B
TOTAL				
RANGO				

ANEXO 3

TABLA DE CALIFICACIONES

SITUACIONES	ALTERNATIVAS DE ACCIÓN				SUBTOTAL
Actitud del maestro	<i>Ordenar</i>	<i>Persuadir</i>	<i>Participar</i>	<i>Delegar</i>	<i>Efectividad</i>
Nivel de madurez del alumno.	M – 1	M – 2	M – 3	M – 4	TM
1	+2	-1	+1	-2	
2	+2	-2	+1	-1	
3	+1	-1	-2	+2	
4	+1	-2	+2	-1	
5	-2	+1	+2	-1	
6	-1	+1	-2	+2	
7	-2	+2	-1	+1	
8	+2	-1	-2	+1	
9	-2	+1	+2	-1	
10	+1	-2	-1	+2	
11	-2	+2	-1	+1	
12	-1	+2	-2	+1	
EFFECT.					
				TOTAL	

ANEXO 4

ESCALA M-2

Instrucciones.

El presente instrumento se ha diseñado para realizar una investigación, con fines exclusivamente científicos, para conocer el proceso del liderazgo docente en esta institución; la información que se obtenga será tratada de manera anónima, por lo que se le suplica conteste, no como “cree que debe contestar”, sino de acuerdo a su **criterio personal**. Por su colaboración, gracias.

A continuación, se presentan una serie de declaraciones que pretenden identificar patrones de desempeño escolar del alumno en cuestión. Cada declaración tiene cuatro criterios de selección: siempre (4), regularmente (3), ocasionalmente (2), nunca (1). Lea cuidadosamente y responda por favor.

EL ALUMNO: _____

LICENCIATURA: _____ **TURNO:** _____.

1.- Experiencia académica

A) Maneja de manera fluida la metodología en las investigaciones documentales necesarias para la asignatura.

4 3 2 1

B) Tiene facilidad verbal para el discurso académico.

4 3 2 1

C) Manifiesta organización en su actividad académica.

4 3 2 1

D) En trabajos escritos muestra habilidad para elaborarlos.

4 3 2 1

2.- Conocimientos requeridos.

A) Cuenta con los prerrequisitos suficientes y necesarios para tratar el tema.

4 3 2 1

B) Expone conceptos en clase fundamentado científicamente

4 3 2 1

C) Tiene fundamentos científicos sólidos.

4 3 2 1

3.- Comprensión de requisitos suficientes y necesarios que tiene que cubrir para realizar tareas académicas.

A) Los trabajos que se le piden reúnen los requisitos de presentación esperados por su nivel académico.

4 3 2 1

B) Los contenidos de los trabajos que presenta son congruentes con respecto a los solicitados por el maestro.

4 3 2 1

4.- Voluntad para asumir responsabilidades

A) Se auto propone para realizar una tarea.

4 3 2 1

B) Pregunta al maestro información adicional al tema que se trata.

4 3 2 1

C) Se nota que va adelantado en los temas de clase.

4 3 2 1

5.- Motivación para el logro.

A) Asiste regularmente a clases.

4 3 2 1

B) Atiende en clases.

4 3 2 1

C) Es perseverante en la realización de un trabajo.

4 3 2 1

D) Muestra entusiasmo para aprender.

4 3 2 1

E) Muestra dedicación en sus estudios.

4 3 2 1

6.- Voluntad para comprometerse.

A) Aporta ideas y comentarios en clase.

4 3 2 1

B) Es dedicado y concienzudo para realizar su trabajo.

4 3 2 1

C) Participa activamente en clase.

4 3 2 1

Con base a lo anterior marque con una "X" la línea de acción a seguir con el alumno según su criterio.

1.- Proporcionarle instrucciones específicas con una supervisión cercana.

2.- Explicarle el porqué de la importancia de las tareas y darle la oportunidad de aclarar dudas.

3.- Centrarse en compartir con él ideas , puntos de vista, preocupaciones y alentarle en su trabajo

4.- Dejarlo que él se haga responsable de sus tareas y su ejecución

Por su información, gracias.

ANEXO 5

HOJA DE CALIFICACIÓN DE LA ESCALA M - 2

NOMBRE DEL ALUMNO:						
GRUPO:						
FACTORES	4	3	2	1	Subtotales	TA= PT/NT
Mad. Trab.	Experiencia Académica.					
a)						
b)						
c)						
d)						
Mad. Trab.	Conocimientos requeridos.					
a)						
b)						
c)						
Mad. Trab.	Comprensión De requerimientos.					
a)						
b)						
Mad. Psic.	Responsabilidad.					
a)						
b)						
c)						
Mad. Psic.	Motivación.					
a)						
b)						
c)						
d)						
e)						
Mad. Psic.	Compromiso					
a)						
b)						
c)						

ANEXO 6

HOJA DE PERFIL DE LA ESCALA M - 2

Nombre del alumno:				
Grupo:				
A) ESCALAS DE MADUREZ EN EL TRABAJO: <i>Para lograr sus objetivos, el alumno tiene:</i>				

INDICADORES ↓	ALTA	MODERADA	BAJA	
ESCALAS →	4	3	2	1
CRITERIOS →	M4	M3	M2	M1
1.- <i>Experiencia académica.</i>	<i>Tiene experiencia Necesaria.</i>		<i>No tiene experiencia</i>	
	4	3	2	1
2.- <i>Conocimientos requeridos para el trabajo académico.</i>	<i>Posee conocimientos Necesarios</i>		<i>No posee conocimientos necesarios</i>	
	4	3	2	1
3.- <i>Requerimientos de trabajo.</i>	<i>Comprensión total de los requerimientos del trabajo</i>		<i>No comprensión de los requerimientos del trabajo</i>	
	4	3	2	1
B) ESCALAS DE MADUREZ PSICOLÓGICA: <i>Para lograr su objetivo el alumno tiene:</i> _____				

INDICADORES ↓	ALTA	MODERADA	BAJA	
ESCALAS →	4	3	2	1
CRITERIOS →	M4	M3	M2	M1
1.- <i>Voluntad para el trabajo.</i>	<i>Vehemente</i>		<i>Sin ganas</i>	
	4	3	2	1
2.- <i>Motivación de logro</i>	<i>Interesado</i>		<i>Desinteresado</i>	
	4	3	2	1
3.- <i>Voluntad para comprometerse</i>	<i>Comprometido</i>		<i>No comprometido</i>	
	4	3	2	1

ANEXO 7

ESCALA A – 1

Instrucciones.

El presente instrumento se ha diseñado para realizar una investigación, con fines exclusivamente científicos, para conocer el proceso del liderazgo docente en esta institución; la información que se obtenga será tratada de manera anónima, por lo que se le suplica conteste, no como “cree que debe contestar”, sino de acuerdo a su criterio personal. Por su colaboración, gracias.

A continuación, se le presentan ocho estilos diferentes, de actuación posibles de los profesores que te impartirán clases durante este semestre, según las referencias que tengas de él anota en el paréntesis: con el signo (+) el estilo que más va con el maestro; con el signo (-) que menos va con el maestro y con el signo (✓) el estilo de la preferencia de Ud.

Al maestro: _____ **se le considera como:**

Como poseedor de una amplia experiencia conocimientos sabe enseñar. ()

Es Impositivo, dominante perfeccionista y se le considera desagradable comúnmente ()

Se preocupa porque el alumno aprenda, establece metas, organiza el trabajo, brinda métodos y también proporciona y alienta al alumno en el trabajo. ()

Hace trabajar al alumno más de lo que se necesita y a menudo parece ser fingida su preocupación por los alumnos. ()

Se le considera que tiene confianza en los alumnos y que su principal interés es facilitarle la realización de sus tareas. ()

Es un buen amigo, facilita pasar la materia; algunas veces tranquiliza a los alumnos diciéndoles que no se preocupen si están reprobados ()

Le da oportunidad a los alumnos de realizar el trabajo de forma independiente cuando estos pueden hacerlo, dejándolos prácticamente solos. ()

No brinda conocimientos y no orienta a los alumnos cuando lo requieren; deja que hagan lo que quieren y no otorga reconocimientos ni los alienta cuando lo necesitan. ()

Por su información gracias

ANEXO 8

HOJA DE TABULACIÓN Y SELECCIÓN DE RANGO

Estilos de liderazgo.	Profesores							Alumno
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	Estilo preferido
a								
b								
c								
d								
e								
f								
g								
h								
Totales.								
Rango.								

ANEXO 9

ESCALA A - 2

Instrucciones.

El presente instrumento se ha diseñado para realizar una investigación con fines exclusivamente científicos, para conocer el proceso del liderazgo docente en esta institución; la información que se obtenga será tratada de manera anónima, por lo que se le suplica conteste, no como “cree que debe contestar”, sino de acuerdo a su criterio personal. Por su colaboración, gracias.

Encierre en un círculo, en cada declaración, el número que exprese su criterio.

EL MAESTRO: _____.

1.- Especifica al alumno las metas que debe alcanzar.

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1

2.- Aclara anticipadamente lo que espera de los alumnos en su trabajo.

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1

3.- Organiza al grupo para realizar sus tareas.

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1

4.- Distribuye actividades y establece objetivos

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1

5.- Establece tiempos y criterios para el trabajo.

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1

6.- Brinda instrucciones específicas para realizar actividades y tareas.

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1

7.- Supervisa que los alumnos estén aprendiendo.

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1

Las declaraciones que a continuación se te presentan, tienen una evaluación doble porque hacen referencia a situaciones en las que pueden presentarse actitudes favorables o desfavorables. Utiliza los números positivos para las actitudes favorables y los negativos para las desfavorables. Es necesario que selecciones un número positivo y otro negativo en cada declaración.

8.-Alienta e incentiva a los alumnos - desalienta y reprende a los alumnos.

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1
-1	-2	-3	-4

9.- Involucra a los alumnos haciendo participar en clase - frustra la participación

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1
-1	-2	-3	-4

10.- Facilita las buenas relaciones entre los alumnos - fomenta el divisionismo entre los alumnos

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1
-1	-2	-3	-4

11.- Busca y escucha las opiniones y preocupaciones de sus alumnos - menosprecia opiniones y preocupaciones de sus alumnos.

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1
-1	-2	-3	-4

12.-Brinda retroalimentación al alumno sobre su desempeño - niega retroalimentación al alumno sobre su desempeño.

comúnmente	a veces	rara vez	nunca
4	3	2	1
-1	-2	-3	-4

Por su información, gracias.

ANEXO 10

HOJA DE CALIFICACIÓN DE LA ESCALA A - 2

ORIEN. TAREA	4	3	2	1
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<i>Totales.</i>				
NIVEL DE ORIENT.	TA = PT/NT			

ORIENT. RELAC.	4 - 4	3 -3	2 -2	1 -1
8				
9				
10				
11				
12				
Totales.				
NIVEL DE ORIENT.	TA = PT/ NT			

ANEXO 11

GUIA DE OBSERVACIÓN.

Grupo: _____ . **Alumno:** _____

Profesor: _____ . **Fecha:** _____

- | | |
|---|---|
| a) Tiende a ser pasivo en clase | Participa en clases y es activo. |
| b) Trabaja solo y cuando él Maestro se lo dice. | Trabaja de forma Independiente. |
| c) Aprende de manera mecánica los conocimientos | Expresa sus propias reflexiones y es capaz de dar ejemplos. |
| d) Se nota que solo le interesa acreditar la materia. | Se nota que le interesa aprender |
| e) Solo aprende lo que le enseñan | Profundiza en el conocimiento |
| f) En los exámenes pretende copiar | Responde sus exámenes de manera individual. |
| g) Busca al maestro solo cuando está en problemas en los que esta en juego la acreditación de la materia. | Busca al maestro por razones amistosas o académicas frecuentemente. |
| h) Se interesa más por su calificación que por lo que sabe. | Se interesa más por lo que sabe que por la calificación. |
| i) Trabaja por obediencia | Trabaja por convicción. |
| j) Se le tiene que llamar la atención en clase, para que trabaje, atienda y no desordene. | Se comporta en clase de manera formal |
| k) De tener clases a no tener, prefiere no tener | De tener clases a no tener, prefiere tener. |

ANEXO 12

HOJA DE INDICADORES DE MADUREZ

Grupo: _____ . Alumno: _____ Profesor: _____ . Fecha: _____		
<i>Indicadores de Madurez.</i>	Septiembre	Octubre
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

ANEXO 13

CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE INFORMADO

LEY GENERAL DE SALUD. TITULO QUINTO. CAPITULO ÚNICO INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD.

ART.100 FRACCIÓN IV. ART. 102, 103

CÓDIGO CIVIL OBLIGACIONES EN GENERAL SOBRE EL CONSENTIMIENTO. ART. 1803 y 1812.

En caso de tratarse de un menor de edad, o de un paciente que se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, o que por su situación legal no pueda expedir el consentimiento libremente, la autorización será suscrita por el familiar más cercano en vínculo que le acompañe, o en su caso por su tutor o representante legal.

Cuando no sea posible obtener la autorización por incapacidad del paciente y en ausencia de familiares o representante legal los psicólogos autorizados, previa valoración del caso y con acuerdo de por lo menos dos de ellos, llevaran a cabo el procedimiento terapéutico que el caso requiera dejando constancia por escrito en el expediente clínico. **Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica y psicológica, en su Cap. IV, Art. 81.**

DATOS PERSONALES

Nombre completo: _____

Edad: _____ Sexo: _____ Escolaridad: _____ Teléfono: _____

Domicilio: _____

OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE INFORMADO

YO, _____, AUTORIZO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE QUE SE EFECTUE LA EVALUACIÓN PSICOLOGICA, LA CUAL INCLUYE: ENTREVISTA CLÍNICA PSICOLOGICA, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOLOGICAS, APLICACIÓN DE ESCALAS CLINIMETRICAS. ASI MISMO MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO UNA INFORMACIÓN AMPLIA COMPLETA Y CLARA SOBRE EL MOTIVO, PROPOSITO Y UTILIDAD DE ESTE PROCEDIMIENTO Y SE ME HA MANIFESTADO QUE TENDRE ENTERA LIBERTAD PARA EXPRESAR CUALQUIER DUDA O INQUIETUD QUE SURGA DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO, POR ULTIMO SE ME HA GARANTIZADO QUE LA INFORMACION SERA MANEJADA CON ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD, CON EXCEPCIÓN DE SITUACIONES QUE PONGAN EN RIESGO MI VIDA O LA DE OTRAS PERSONAS, O BIEN SITUACIONES QUE INVOLUCREN CARÁCTER LEGAL TALES QUE CONSTITUYAN UN DELITO O SU OCULTAMIENTO.

Lugar y fecha _____

Nombre y firma de quien otorga el
Nombre y firma del
Consentimiento

Nombre y firma

TESTIGOS

Nombre y firma

Nombre y firma

Francisco Javier Moreno Cuahtecotzi

Profesor de tiempo completo Titula "C"

Dpto. Ciencias Económico Administrativas

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Chetumal

ANEXO 14

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS REACTIVOS									
ESCALA M-1									
<i>Índices</i>	<i>Media</i>	<i>Desv.Est.</i>	<i>Rango</i>	<i>Opciones con alta frecuencia</i>	<i>Efectos de piso o techo</i>	<i>Asimetría/ Curtosis</i>	<i>Corr. Inter-reactivo</i>	<i>Corr. Reactivo -total (IHc)</i>	<i>Discriminación entre grupos extremos</i>
Crterios									
<i>Reactivos</i>	<i>Cercanasa la media teórica (3.</i>	<i>Similares entre sí</i>	<i>Cubrir el rango posible (1-4)</i>	<i>Opcióncon frecuencia más alta <50%</i>	<i>Primera o última opción <30%</i>	<i>< 1 </i>	<i>r menor: >.20 / r mayor: <.85</i>	<i>>.30</i>	<i>p<.05</i>
1	3.44	1.372	1-4	30.0%	6.6/7.3	.156/- .860	.217/.755	0.638	.000
2	3.16	1.320	1-4	28.4%	7.9/4.3	.357/- .711	.247/.775	0.669	.000
3	3.60	1.472	1-4	24.1%	7.3/10.9	.005/-1.05	.310/.830	0.721	.000
4	3.65	1.495	1-4	21.5%	6.6/13.2	.003/-1.08	.252/.726	0.640	.000
5	4.12	1.317	1-4	27.1%	1.7/18.5	-.133/- .929	.263/.703	0.690	.000
6	3.72	1.392	1-4	25.1%	5.3/9.2	-.118/- .961	.255/.755	0.753	.000
7	3.50	1.446	1-4	25.1%	6.3/10.2	.155/-1.01	.268/.806	0.721	.000
8	3.88	1.382	1-4	25.7%	4.6/13.9	-.151/- .820	.218/.656	0.579	.000
9	3.25	1.472	1-4	25.1%	11.9/7.3	.230/- .961	.304/.769	0.696	.000
10	4.34	1.385	1-4	20.8%	1.7/26.1	-.387/- .943	.290/.685	0.734	.000
11	3.65	1.331	1-4	30.0%	2.6/10.2	.172/- .907	.325/.774	0.735	.000
12	3.85	1.455	1-4	25.1%	4.6/16.5	-.076/-1.01	.273/.726	0.660	.000

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS REACTIVOS									
ESCALA M-2									
<i>Índices</i>	<i>Media</i>	<i>Desv.Est.</i>	<i>Rango</i>	<i>Opciones con alta frecuencia</i>	<i>Efectos de piso o techo</i>	<i>Asimetría/ Curtosis</i>	<i>Corr. Inter-reactivo</i>	<i>Corr. Reactivo -total (IHc)</i>	<i>Discriminación entre grupos extremos</i>
Crterios									
<i>Reactivos</i>	<i>Cercanasa la media teórica (3.</i>	<i>Similares entre sí</i>	<i>Cubrir el rango posible (1-4)</i>	<i>Opcióncon frecuencia más alta <50%</i>	<i>Primera o última opción <30%</i>	<i>< 1 </i>	<i>r menor: >.20 / r mayor: <.85</i>	<i>>.30</i>	<i>p<.05</i>
1	4.38	1.329	1-4	20.5%	2.0/24.1	-.469/- .687	.341/.705	0.729	.000
2	4.00	1.365	1-4	25.4%	2.0/16.2	-.112/-1.02	.316/.849	0.762	.000

3	3.64	1.431	1-4	26.1%	5.0/11.6	.077/-1.02	.315/.806	0.760	.000
4	3.85	1.514	1-4	21.5%	6.9/16.2	-.201/-1.03	.244/.796	0.734	.000
5	3.98	1.445	1-4	22.4%	5.0/17.5	-.244/- .896	.206/.568	0.511	.000
6	3.94	1.270	1-4	27.4%	1.7/10.6	-.122/- .905	.359/.764	0.781	.000
7	4.27	1.324	1-4	24.8%	1.3/22.1	-.260/- .958	.390/.730	0.759	.000
8	3.80	1.420	1-4	22.4%	3.6/13.9	-.038/-1.03	.333/.849	0.785	.000
9	3.45	1.521	1-4	23.1%	10.6/10.9	.092/-1.04	.295/.757	0.697	.000
10	4.20	1.391	1-4	19.8%	2.0/22.1	-.299/- .949	.302/.693	0.685	.000

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS REACTIVOS
ESCALA A-1

<i>Índices</i>	<i>Media</i>	<i>Desv.Est.</i>	<i>Rango</i>	<i>Opciones con alta frecuencia</i>	<i>Efectos de piso o techo</i>	<i>Asimetría/ Curtosis</i>	<i>Corr. Inter-reactivo</i>	<i>Corr. Reactivo-total (Ihc)</i>	<i>Discriminación entre grupos extremos</i>
	<i>Crterios</i>								
<i>Reactivos</i>	<i>Cercanas a la media teórica (3.</i>	<i>Similares entre sí</i>	<i>Cubrir el rango posible (1-4)</i>	<i>Opción con frecuencia más alta <50%</i>	<i>Primera o última opción <30%</i>	<i>< 1 </i>	<i>r menor: >.20 / r mayor: <.85</i>	<i>>.30</i>	<i>p<.05</i>
1	4.11	1.461	1-4	22.8%	4.3/22.4	-.281/- .925	.391/.788	0.781	.000
2	4.37	1.313	1-4	20.5%	2.3/24.1	-.445/- .583	.299/.676	0.676	.000
3	3.84	1.417	1-4	24.4%	4.0/14.5	-.076/- .988	.384/.754	0.750	.000
4	4.23	1.412	1-4	22.4%	1.7/24.4	-.274/-1.07	.262/.693	0.644	.000
5	3.63	1.492	1-4	22.8%	7.9/12.5	-.023/-1.01	.303/.562	0.584	.000
6	4.12	1.401	1-4	25.7%	3.0/21.1	-.219/- .938	.327/.735	0.740	.000
7	4.31	1.353	1-4	24.1%	1.7/24.8	-.318/- .942	.264/.673	0.649	.000
8	3.57	1.514	1-6	24.8%	9.6/11.9	-.007/-1.03	.286/.799	0.737	.000

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS REACTIVOS
ESCALA A-2

<i>Índices</i>	<i>Media</i>	<i>Desv.Est.</i>	<i>Rango</i>	<i>Opciones con alta frecuencia</i>	<i>Efectos de piso o techo</i>	<i>Asimetría/Curtosis</i>	<i>Corr.Inter-reactivo</i>	<i>Corr. Reactivo-total (IHc)</i>	<i>Discriminación entre grupos extremos</i>
<i>Criterios</i>									
<i>Reactivos</i>	<i>Cercanas a la media teórica (3.</i>	<i>Similares entre sí</i>	<i>Cubrir el rango posible (1-6)</i>	<i>Opción con frecuencia más alta <50%</i>	<i>Primera o última opción <30%</i>	<i>< 1 </i>	<i>r menor: >.20 / r mayor: <.85</i>	<i>>.30</i>	<i>p<.05</i>
1	2.60	1.219	1-4	29.7%	21.5/7.6	0.33/-0.87	.334/.646	0.67	.000
2	2.58	1.255	1-4	30.4%	23.1/8.6	0.38/-0.91	.327/.618	0.70	.000
3	2.62	1.278	1-4	36.6%	19.5/12.9	0.55/-0.74	.318/.737	0.72	.000
4	2.71	1.205	1-4	34.3%	15.5/10.2	0.39/-0.76	.310/.570	0.66	.000
5	5.05	1.469	1-4	24.8%	1.0/18.8	-0.41/-0.60	.687/.844	0.841	.000
6	4.94	1.507	1-4	26.7%	2.0/16.5	-0.38/-0.62	.664/.844	0.842	.000
7	4.80	1.504	1-4	28.1%	1.3/11.6	-0.38/-0.76	.729/.802	0.865	.000
8	4.67	1.331	1-4	27.1%	1.3/5.3	-0.33/-0.53	.647/.767	0.758	.000
9	4.58	1.646	1-4	21.5%	2.6/13.2	-0.25/-0.88	.647/.833	0.856	.000
10	4.60	1.647	1-4	24.1%	3.6/12.5	-0.30/-0.82	.650/.892 / .892	0.860	.000
11	4.87	1.628	1-4	21.8%	2.3/19.8	-0.35/-0.78	.660/.854	0.899	.000
12	4.77	1.613	1-4	22.8%	2.3/16.5	-0.32/-0.77	.715/.854	0.886	.000

ANEXO 15

Resultados obtenidos en la aplicación de las escalas M-2 a maestros y A-2 a los alumnos y de las carreras de Ingeniería Civil y Administración.

a) Ingeniería Civil

Orientación de Liderazgo docente 1.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 1 – Ingeniería Civil								
	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA		ALTA		BAJA		ALTA	
1° Sem. A	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	3.7				1.4			
2° Mes	3.8				1.3			
	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA		ALTA		BAJA		ALTA	
5° Sem. A	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	3.4				1.5			
2° Mes	2.9				1.6			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 1 de Ingeniería Civil, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 1.

Nivel de Madurez del grupo								
	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1° Sem. A								
23 alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	8	12	2	1	13	7	2	1
2° Mes	14	6	2	1	16	4	2	1
	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
5° Sem. A								
12 alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	3	6	2	1	7	3	1	1
2° Mes	2	8	1	1	4	5	2	1

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 1 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 2.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 2 – Ingeniería Civil								
5° Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA		ALTA		BAJA		ALTA	
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	1.6			3.4				
2° Mes	1.5			3.5				
9° Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA		ALTA		BAJA		ALTA	
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	1.5			3.5				
2° Mes	1.8			3.4				

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 2 de Ingeniería Civil, con respecto a su orientación de liderazgo a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 2

Nivel de Madurez del grupo								
5° Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
12 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	3	6	2	1	6	3	2	1
2° Mes	5	4	2	1	7	2	2	1
9° Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
12 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	0	5	4	3	0	6	3	3
2° Mes	0	6	3	3	0	7	2	3

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 2 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 3.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 3 – Ingeniería Civil								
1º Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	3.7				1.6			
2º Mes	3.9				1.8			
1º Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	3.6				1.7			
2º Mes	3.6				1.9			
5º Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	3.4				1.5			
2º Mes	3.7				1.8			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 3 de Ingeniería Civil, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 3

Nivel de Madurez del grupo								
1º Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
23 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	8	13	1	1	12	8	2	1
2º Mes	7	11	4	1	8	9	5	1
1º Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
25 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	8	12	3	2	13	7	3	2
2º Mes	6	10	7	2	12	5	6	2

5° Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
14 Alumnos	1-1.5	1.6–2.5	2.6-3.5	3.6- 4	1-1-5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	4	7	3	0	8	4	2	0
2° Mes	4	5	5	0	7	5	2	0

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 3 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 4.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 4 – Ingeniería Civil

5° Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes				3.7	1.2			
2° Mes		2.4			1.2			

9° Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes			3.7		1.6			
2° Mes			3.8		1.7			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 4 de Ingeniería Civil, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 4.

Nivel de Madurez del grupo

5° Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
14 Alumnos	1-1.5	1.6–2.5	2.6-3.5	3.6- 4	1-1-5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	5	7	2	0	8	4	2	0
2° Mes	8	4	2	0	10	2	2	0

9° Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
13 Alumnos	1-1.5	1.6–2.5	2.6-3.5	3.6- 4	1-1-5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4

1º Mes	3	7	2	1	8	3	1	1
2º Mes	2	9	1	1	4	6	2	1

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 4 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 5.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 5 – Ingeniería Civil								
HACIA LA TAREA					HACIA LA RELACIÓN			
1º Sem. A	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	3.5				3.3			
2º Mes				3.6	3.5			
HACIA LA TAREA					HACIA LA RELACIÓN			
9º Sem. A	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	3.7				3.5			
2º Mes				3.7	2.4			
HACIA LA TAREA					HACIA LA RELACIÓN			
9º Sem. B	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	3.4				3.5			
2º Mes	2.5				3.6			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 5 de Ingeniería Civil, con respecto a su orientación de liderazgo a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del maestro 5

		Para el trabajo				Psicológica			
1º Sem. A		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
23 Alumnos		1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes		8	12	2	1	12	8	2	1
2º Mes		9	11	2	1	14	6	2	1
9º Sem. A		Para el trabajo				Psicológica			

12 Alumnos	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6- 4	1-1-5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	0	4	6	2	0	4	6	2
2° Mes	0	8	2	2	3	5	2	2
9° Sem. B 13 Alumnos	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6- 4	1-1-5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	0	5	6	2	0	3	8	2
2° Mes	0	7	4	2	2	6	3	2

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 5 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 6.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 6 – Ingeniería Civil

1° Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	2.5				3.3			
2° Mes	2.5				3.5			
9° Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	3.7				1.6			
2° Mes	3.7				2.9			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 6 de Ingeniería Civil, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 6.

Nivel de Madurez del grupo

1° Sem. B 25 alumnos	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6- 4	1-1-5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1° Mes	6	14	3	2	13	10	2	1
2° Mes	5	13	5	2	10	8	5	2

9º Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
12 alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	0	3	5	4	0	3	6	3
2º Mes	0	2	7	3	0	3	5	4

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 6 de Ingeniería Civil, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

b) Administración

Orientación de liderazgo docente 1.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 1 – Administración								
1º Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes				3.7	1.4			
2º Mes				3.9	1.2			

5º Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes				3.6		1.6		
2º Mes				3.5	1.5			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 1 de Administración, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 1

Nivel de Madurez del grupo								
1º Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
25 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	9	12	3	1	14	7	3	1
2º Mes	15	7	2	1	17	5	2	1
5º Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			

27 Alumnos	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	7	14	4	2	7	12	6	2
2º Mes	2	16	8	1	4	14	7	2

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 1 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 2.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 2 – Administración								
1º Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	2.5				2.6			
2º Mes	2.6				2.8			
9º Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	2.6				3.6			
2º Mes	2.8				3.4			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 2 de Administración, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 2.

Nivel de Madurez del grupo								
1º Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
24 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	5	14	3	2	6	13	3	2
2º Mes	3	15	4	2	5	14	3	2
Nivel de Madurez del grupo								
9º Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
20 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4

1º Mes	3	13	2	2	5	12	2	1
2º Mes	3	10	5	2	4	13	2	1

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 2 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 3.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 3 – Administración								
5º Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA		ALTA		BAJA		ALTA	
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes				3.6	1.2			
2º Mes				3.8	1.2			
9º Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA		ALTA		BAJA		ALTA	
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes				3.6	1.5			
2º Mes			3.5		1.6			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 3 de Administración, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 3.

Nivel de Madurez del grupo								
5º Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
28 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	3	17	7	1	4	16	8	0
2º Mes	3	19	5	1	6	14	7	1
9º Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
16 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	2	10	3	1	4	9	2	1
2º Mes	2	11	2	1	4	8	4	0

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 3 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 4.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 4 – Administración								
1º Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	3.8				3.5			
2º Mes	3.6				3.3			
9º Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	3.6				3.5			
2º Mes	3.2				3.7			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 4 de Administración, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 4

Nivel de Madurez del grupo								
1º Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
25 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	7	15	2	1	8	11	5	1
2º Mes	8	12	4	1	9	12	3	1
9º Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
16 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	2	9	3	2	2	11	2	1
2º Mes	1	12	2	1	4	9	2	1

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 4 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 5.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 5 – Administración								
1º Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes				3.7	1.5			
2º Mes				3.8	1.4			

5º Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes				3.6	1.4			
2º Mes				3.6	1.4			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 5 de Administración, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 5.

Nivel de Madurez del grupo								
1º Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
24 alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	8	12	3	1	4	11	8	1
2º Mes	9	13	1	1	10	8	3	1

Nivel de Madurez del grupo								
5º Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
28 alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	5	15	7	1	4	16	7	1
2º Mes	4	18	5	1	11	13	3	1

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 5 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 6.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 6 – Administración								
5º Sem. B	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	1.2				1.3			
2º Mes	1.3				1.3			
9º Sem. A	HACIA LA TAREA				HACIA LA RELACIÓN			
	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	1.5				3.5			
2º Mes	1.5				3.6			

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 6 de Administración, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 6.

Nivel de Madurez del grupo								
5º Sem. B	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
27 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	5	16	5	1	4	15	7	1
2º Mes	17	7	3	1	17	5	4	1
9º Sem. A	Para el trabajo				Psicológica			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
20 Alumnos	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	2	12	5	1	3	14	3	0
2º Mes	10	7	2	1	12	6	2	0

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 6 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

Orientación de liderazgo docente 7.

ORIENTACIÓN DEL MAESTRO 7 – Administración								
HACIA LA TAREA					HACIA LA RELACIÓN			
9º Sem. A	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	1.2			3.5				
2º Mes	1.2			3.6				
HACIA LA TAREA					HACIA LA RELACIÓN			
9º Sem. B	BAJA			ALTA	BAJA			ALTA
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
1º Mes	1.3			3.5				
2º Mes	1.4			3.5				

Nota. Resultados de la escala actitudinal A-2 aplicada a los grupos atendidos por el Maestro 7 de Administración, con respecto a su orientación de liderazgo, a lo largo de dos meses.

Nivel de madurez de los alumnos del profesor 7.

Nivel de Madurez del grupo								
Para el trabajo					Psicológica			
9º Sem. A	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
20 alumnos								
1º Mes	2	12	4	2	3	10	6	1
2º Mes	5	11	3	1	4	11	4	1
Nivel de Madurez del grupo								
Para el trabajo					Psicológica			
9º Sem. B	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4	1-1.5	1.6-2.5	2.6-3.5	3.6-4
16 alumnos								
1º Mes	3	9	3	1	4	7	4	1
2º Mes	3	9	3	1	8	5	2	1

Nota. Resultados de la escala actitudinal M-2 aplicada al Maestro 7 de Administración, sobre los grupos que atendió, identificando el nivel de madurez psicológica y para el trabajo de los alumnos atendidos, según el criterio del maestro.

ANEXO 16

VALIDEZ ESCALA M-1: VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REACTIVOS														
Reactivos	Criterios 0 = No lo cumple; 1 = Lo cumple													Total
	<i>1. Lenguaje sencillo (vs. Complejo ajeno)</i>	<i>2. Construcción gramatical sencilla (vs. compleja)</i>	<i>3. Una sola idea (vs. dos o más ideas)</i>	<i>4. Términos precisos (vs. ambiguos o de múltiples significados)</i>	<i>5. Términos comunes (vs. de expertos o de profesionales)</i>	<i>6. Ausencia de adverbios o adjetivos absolutos</i>	<i>7. Ausencia de la palabra "no"</i>	<i>8. Ausencia de dobles negativos</i>	<i>9. Afirmación relativa a creencias u opiniones (vs. hechos)</i>	<i>10. Sin ambigüedad (comprendido de manera diferente)</i>	<i>11. Fácil de responder, no amenazante o vergonzante</i>	<i>12. No inductor de la respuesta sesgado</i>	<i>13. No invertido (dirección contraria)</i>	
1.- mis alumnos no han respondido favorablemente al trato amistoso que les doy y mi genuina preocupación por su superación. su rendimiento escolar está bajando.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2.-el desempeño de mis alumnos está aumentando, me he cerciorado que son responsables y su trabajo es satisfactorio.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
3.- mis alumnos son incapaces de resolver un problema por ellos mismos, generalmente los dejo trabajar solos. su desempeño es satisfactorio y las relaciones interpersonales han sido buenas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
4.-he considerado la necesidad de un cambio radical en la forma de trabajo. mis alumnos tienen un excelente rendimiento actualmente. ellos comprenden la necesidad del cambio.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
5.- el desempeño de mis alumnos ha estado decayendo durante los últimos meses, ellos se han despreocupado de su aprendizaje, continuamente necesitan que se les recuerde cumplir con sus tareas escolares. anteriormente fue de utilidad redefinir sus responsabilidades.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
6.- los alumnos a los que les daré clases trabajan bien. el profesor que me antecedió manejaba al grupo con mano dura, yo deseo mantener el mismo nivel de rendimiento, pero me gustaría empezar a tratarlos amigablemente.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
7.- estoy considerando cambios drásticos en la dinámica del aprendizaje. algunos alumnos han hecho sugerencias para el cambio necesitado, el grupo ha demostrado ser flexible en su forma de operar a través del tiempo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
8.- el desempeño de los alumnos y las relaciones interpersonales son buenas. divido los temas por equipos y les doy poca dirección, esto me intranquiliza un poco.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
9.- entro sustituyendo a un maestro y me doy cuenta que el grupo está muy atrasado en su programa de estudios. el grupo no tiene claras las metas del trabajo de la asignatura. la asistencia a clases es baja. las clases se han vuelto reuniones sociales. potencialmente el grupo puede recuperarse porque tiene el talento para ello.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
10.- mis alumnos son generalmente capaces de cumplir con sus responsabilidades, pero actualmente no están respondiendo en la medida que de ellos espero.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
11.- me asignan un nuevo grupo, el maestro anterior no se involucró en los asuntos del grupo, los alumnos trabajan responsablemente y sus relaciones interpersonales entre ellos, son buenas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
12.- información reciente me ha permitido identificar algunas dificultades internas entre mis alumnos. ellos tienen un rendimiento notable. son alumnos interesados en la carrera y han trabajado en armonía anteriormente. son alumnos que muestran estar bien preparados.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13

VALIDEZ ESCALA M-2: VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REACTIVOS

Reactivos	Criterios 0 = No lo cumple; 1 = Lo cumple													Total
	1. <i>Lenguaje sencillo (vs. Complejo ajeno)</i>	2. <i>Construcción gramatical sencilla (vs. compleja)</i>	3. <i>Una sola idea (vs. dos o más ideas)</i>	4. <i>Términos precisos (vs. ambiguos o de múltiples significados)</i>	5. <i>Términos comunes (vs. de expertos o de profesionales)</i>	6. <i>Ausencia de adverbios o adjetivos absolutos</i>	7. <i>Ausencia de la palabra "no"</i>	8. <i>Ausencia de dobles negativos</i>	9. <i>Afirmación relativa a creencias u opiniones (vs. hechos)</i>	10. <i>Sin ambigüedad (comprendido de manera diferente)</i>	11. <i>Fácil de responder, no amenazante o vergonzante</i>	12. <i>No inductor de la respuesta sesgado</i>	13. <i>No invertido (dirección contraria)</i>	
1. Maneja de manera fluida la metodología en las investigaciones documentales necesarias para la asignatura.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2. Cuenta con los prerrequisitos suficientes y necesarios para tratar el tema.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
3. Expone conceptos en clase fundamentado científicamente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
4. Tiene fundamentos científicos sólidos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
5. Los trabajos que se le piden reúnen los requisitos de presentación esperados por su nivel académico.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
6. Los contenidos de los trabajos que presenta son congruentes con respecto a los solicitados por el maestro.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
7. Se auto propone para realizar una tarea.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
8. Pregunta al maestro información adicional al tema que se trata.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
9. Se nota que va adelantado en los temas de clase.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
10. Asiste regularmente a clases.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
11. Atiende en clases.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
12. Es perseverante en la realización de un trabajo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
13. Muestra entusiasmo para aprender.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
14. Muestra dedicación en sus estudios.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
15. Aporta ideas y comentarios en clase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
16. Es dedicado y concienzudo para realizar su trabajo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
17. Participa activamente en clase.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
18. Proporcionarle instrucciones específicas con una supervisión cercana.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
19. Explicarle el porqué de la importancia de las tareas y darle la oportunidad de aclarar dudas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
20. Centrarse en compartir con él ideas, puntos de vista, preocupaciones y alentarle en su trabajo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
21. Dejarlo que él se haga responsable de sus tareas y su ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13

VALIDEZ ESCALA A-1: VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REACTIVOS

Reactivos	Criterios 0 = No lo cumple; 1 = Lo cumple													Total
	1. Lenguaje sencillo (vs. Complejo ajeno)	2. Construcción gramatical sencilla (vs. compleja)	3. Una sola idea (vs. dos o más ideas)	4. Términos precisos (vs. ambiguos o de múltiples significados)	5. Términos comunes (vs. de expertos o de profesionales)	6. Ausencia de adverbios o adjetivos absolutos	7. Ausencia de la palabra "no"	8. Ausencia de dobles negativos	9. Afirmación relativa a creencias u opiniones (vs. hechos)	10. Sin ambigüedad (comprendido de manera diferente)	11. Fácil de responder, no amenazante o vergonzante	12. No inductor de la respuesta sesgado	13. No invertido (dirección contraria)	
1. Como poseedor de una amplia experiencia conocimientos sabe enseñar.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2. Es Impositivo, dominante perfeccionista y se le considera desagradable comúnmente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
3. Se preocupa porque el alumno aprenda, establece metas, organiza el trabajo, brinda métodos y también proporciona y alienta al alumno en el trabajo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
4. Hace trabajar al alumno más de lo que se necesita y a menudo parece ser fingida su preocupación por los alumnos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
5. Se le considera que tiene confianza en los alumnos y que su principal interés es facilitarle la realización de sus tareas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
6. Es un buen amigo, facilita pasar la materia; algunas veces tranquiliza a los alumnos diciéndoles que no se preocupen si están reprobados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
7. Le da oportunidad a los alumnos de realizar el trabajo de forma independiente cuando estos pueden hacerlo, dejándolos prácticamente solos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
8. No brinda conocimientos y no orienta a los alumnos cuando lo requieren; deja que hagan lo que quieren y no otorga reconocimientos ni los alienta cuando lo necesitan.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13

VALIDEZ ESCALA A-2: VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REACTIVOS

Reactivos	Criterios 0 = No lo cumple; 1 = Lo cumple													Total
	1. Lenguaje sencillo (vs. Complejo ajeno)	2. Construc- ción gramatical sencilla (vs. compleja)	3. Una sola idea (vs. dos o más ideas)	4. Términos precisos (vs. ambiguos o de múltiples significados)	5. Términos comunes (vs. de expertos o de profesionales)	6. Ausencia de adverbios o adjetivos absolutos	7. Ausencia de la palabra "no"	8. Ausencia de dobles negativos	9. Afirmación relativa a creencias u opiniones (vs. hechos)	10. Sin ambigüedad (comprendido de manera diferente)	11. Fácil de responder, no amenazante o vergonzante	12. No inductor de la respuesta sesgado	13. No invertido (dirección contraria)	
1.- Especifica al alumno las metas que debe alcanzar.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2.- Aclara anticipadamente lo que espera de los alumnos en su trabajo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
3.- Organiza al grupo para realizar sus tareas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
4.- Distribuye actividades y establece objetivos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
5.- Establece tiempos y criterios para el trabajo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
6.- Brinda instrucciones específicas para realizar actividades y tareas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
7.- Supervisa que los alumnos estén aprendiendo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
8.-Alienta e incentiva a los alumnos - desalienta y reprende a los alumnos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
9.- Involucra a los alumnos haciendo participar en clase - frustra la participación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
10.- Facilita las buenas relaciones entre los alumnos - fomenta el divisionismo entre los alumnos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
11.- Busca y escucha las opiniones y preocupaciones de sus alumnos - menosprecia opiniones y preocupaciones de sus alumnos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
12.-Brinda retroalimentación al alumno sobre su desempeño - niega retroalimentación al alumno sobre su desempeño.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13

CONCENTRADO DE EVALUACIONES DE EXPERTOS Y V DE AIKEN								
Dimensiones	Reactivos	Relevancia de los reactivos Cobertura de la dimensión V de Aiken (IC95%) Expertos						
		Expertos					Media	V de Aiken (IC95%)
		1	2	3	4	5		
M-1	1	5	5	5	5	3	4.6	.90 (.70-.97)
	2	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
	3	5	5	5	5	3	4.6	.90 (.70-.97)
	4	5	5	5	5	3	4.6	.90 (.70-.97)
	5	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
	6	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	7	5	1	5	5	5	4.2	0.80 (.58-.92)
	8	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
	9	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	10	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	11	5	1	5	5	5	4.2	0.80 (.58-.92)
	12	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
CONCENTRADO DE EVALUACIONES DE EXPERTOS Y V DE AIKEN								
Dimensiones	Reactivos	Relevancia de los reactivos Cobertura de la dimensión V de Aiken (IC95%) Expertos						
		Expertos					Media	V de Aiken (IC95%)
		1	2	3	4	5		
	1	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	2	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	3	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	4	5	5	5	5	3	4.6	.90 (.70-.97)

M-2	5	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
	6	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	7	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	8	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
	9	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	10	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	11	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	12	5	5	5	5	3	4.6	.90 (.70-.97)
	13	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
	14	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	15	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
	16	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	17	5	5	5	1	5	4.2	0.80 (.58-.92)
	18	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	19	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	20	5	5	3	5	5	4.6	.90 (.70-.97)
	21	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	22	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	23	5	5	5	1	5	4.2	0.80 (.58-.92)
	24	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)

CONCENTRADO DE EVALUACIONES DE EXPERTOS Y V DE AIKEN

Dimensiones	Reactivos	<i>Relevancia de los reactivos Cobertura de la dimensión V de Aiken (IC95%) Expertos</i>						
		<i>Expertos</i>					<i>Media</i>	<i>V de Aiken (IC95%)</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		
	<i>1</i>	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)

A-1	2	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	3	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	4	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	5	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	6	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	7	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	8	5	4	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
CONCENTRADO DE EVALUACIONES DE EXPERTOS Y V DE AIKEN								
Dimensiones	Reactivos	<i>Relevancia de los reactivos Cobertura de la dimensión V de Aiken (IC95%) Expertos</i>						
		<i>Expertos</i>					<i>Media</i>	<i>V de Aiken (IC95%)</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		
A-2	1	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	2	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	3	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	4	5	5	4	5	5	4.8	.90 (.70-.97)
	5	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
	6	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	7	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	8	5	5	5	5	4	4.8	.95 (.76-.99)
	9	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	10	4	5	5	5	5	4.8	.95 (.76-.99)
	11	5	5	5	5	5	5.0	1.00 (.84-1.00)
	12	5	5	5	5	3	4.6	.90 (.70-.97)

